

Brigitte Hänger

Propädeutischer naturwissenschaftlicher Unterricht auf der Primarstufe: Eine Pilot-Interventionsstudie im Rahmen der Schweizer MINT-Längsschnittstudie

Master Thesis

Abstract

Im Rahmen der Schweizer MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) Längsschnittstudie wird untersucht, welche kurz- und langfristigen Effekte ein auf den Grundlagen der Lehr-Lernforschung optimierter naturwissenschaftlicher Unterricht auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler hat. Unter anderem geht es um die Frage, ob Schülerinnen und Schüler, welche bereits auf der Primarstufe mit optimierten Unterrichtsmaterialien im Bereich Natur und Technik gelernt haben, sich ein anschlussfähigeres Wissen aneignen und später neue naturwissenschaftliche Inhalte leichter und nachhaltiger lernen können.

In der vorgestellten Arbeit wurde mit 10 Schulklassen, die bei der Schweizer MINT Längsschnittstudie mitmachen, eine solche Interventionsstudie pilotiert und untersucht, ob Lernende, welche zuvor mit den KiNT-Unterrichtsmaterialien gearbeitet haben, besser auf das Lernen vorbereitet sind, als Lernende, welche dem übli-

chen Mensch und Umwelt Unterricht beigewohnt haben. Für die Studie wurde eine nach den Erkenntnissen der Lehr-Lernforschung optimierte Unterrichtseinheit zum Thema «Wasserdruck» sowie ein Testinstrument zur Bestimmung des Lernzuwachses entwickelt. Die Lernentwicklung wurde mit einem Pre-, Post- und Follow-Up Test erhoben und die Ergebnisse zwischen Experimental- und Kontrollgruppe verglichen. Während im Vortest die Experimentalgruppe signifikant weniger Fehlkonzepte aufweist, schneiden direkt nach der Intervention beide Gruppen gleich gut ab. Ob im Follow-up Test Unterschiede zwischen den Gruppen wieder auftreten, können wir nicht feststellen, da zum Zeitpunkt des Follow-up-Tests zu viele Kontrollklassen ausgefallen sind.

Im Rahmen der Pilotstudie wurde auch die Unterrichtseinheit und das Testinstrument evaluiert und verbessert. Beide werden in der überarbeiteten Form für eine grösser angelegte Studie eingesetzt.

Keywords

Naturwissenschaft, naturwissenschaftlicher Unterricht, MINT, Lehr-Lernforschung, Primarstufe

Bibliografie

Hänger, Brigitte. 2015. *Propädeutischer naturwissenschaftlicher Unterricht auf der Primarstufe: Eine Pilot-Interventionsstudie im Rahmen der Schweizer MINT-Längsschnittstudie*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6517860>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.6517860

2015

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

PROPÄDEUTISCHER NATURWISSENSCHAFTLICHER UNTERRICHT AUF DER PRIMARSTUFE

EINE PILOT-INTERVENTIONSSTUDIE IM RAHMEN DER SCHWEIZER
MINT-LÄNGSSCHNITTSTUDIE

Masterarbeit an der
Pädagogischen Hochschule Zürich, Universität Zürich und ETH Zürich
zur Erlangung des
Masters in Fachdidaktik der Naturwissenschaften

vorgelegt von

Brigitte Hänger

Dr. sc. ETH

eingereicht bei

Dr. R. Schumacher, Betreuer

2015

Abbildung auf dem Cover:

Zeichnung von Melanie Trümpy, 5. Primarklasse, entnommen aus ihrem Forscherbuch zur Unterrichtseinheit „Wasserdruck“

VORWORT

Es war ein ganz besonderes Erlebnis, als ich vor zwei Jahren zum ersten Mal einen KiNT (Kinder lernen Naturwissenschaft und Technik) Unterricht im Primarschulhaus Wasserstelzen Riehen in der Klasse von David Schüepp erleben durfte. Ich hatte erfahren, dass an dieser Schule einige Klassen im Rahmen eines MINT-Förderungsprojektes (**M**athematik **I**nformatik **N**aturwissenschaft und **T**echnik) stufengerechten Physikunterricht erhielten. Als Physiklehrperson für die Sekundarstufe II nahm es mich besonders Wunder, wie ein solcher Unterricht mit so jungen Lernenden umgesetzt wird.

Meine Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen. Ich war sehr erstaunt darüber, wie gut die Kinder im Klassengespräch ihre Vermutungen äussern und begründen konnten, während David die Diskussion mit geschickten Fragen moderierte. Die Experimente führten die 2. Klässler sehr selbstständig durch und setzten sich intensiv mit diesen auseinander. Ich traf eine überwältigende Partizipation und Begeisterung bei den Kindern an. Mir wurde auch schnell klar, wie didaktisch herausragend diese Unterrichtsmaterialien gestaltet waren. Kernelemente sind verschiedene Hands-on Experimente, die sehr schlicht in der Ausführung und Handhabung sind, aber sehr reichhaltige Lernmöglichkeiten bieten. Einstiegsexperimente für das Klassengespräch sowie Anwendungen aus dem Alltag für das Lektionsende sind so gut auf die Erkenntnisse aus den Schlüsselexperimenten abgestimmt, dass die Kinder optimal darin unterstützt werden, sehr anspruchsvolle Sachverhalte verstehen zu lernen.

Nachdem ich selber in einer 2. Primarklasse an der Primarschule Oberseen in Winterthur zusammen mit der Klassenlehrerin Solvej Pedersen den für diese Stufe vorgesehenen Teil der KiNT-Unterrichtseinheit „Schwimmen und Sinken“ unterrichten durfte und mich noch eingehender mit den Unterrichtsmaterialien auseinandersetzen konnte wurde mir zunehmend bewusst, dass ich es hier mit einer Unterrichtseinheit von überragender didaktischer Qua-

lität zu tun hatte, an welcher jahrelang gearbeitet worden war.

Was bekommen Kinder auf den Weg, wenn sie in diesem jungen Alter Naturwissenschaften auf diese Weise erleben und erfahren? Diese Frage war der Ausgangspunkt für meine weiteren Aktivitäten im Bereich der frühen naturwissenschaftlichen Förderung. Diese Ausgangsfrage wurde im Verlauf der Arbeiten zur folgenden Frage weiter konkretisiert: Können Primarschülerinnen und -schüler naturwissenschaftliche Vorstellungen aufbauen, so dass sie später im Natur und Technik Unterricht einfacher und schneller lernen und ihr Wissen besser vernetzen können?

Aus dem Wunsch heraus, selber eine kleinere Unterrichtseinheit mit denselben Qualitätsmerkmalen zu gestalten, entstand im Rahmen der Mentorierten Arbeit eine Unterrichtseinheit zum Thema Wasserdruck. Für die hier vorgelegte Masterarbeit habe ich diese Unterrichtseinheit evaluiert und die Frage untersucht, ob Kinder, welche bereits mit den KiNT Unterrichtsmaterialien gearbeitet haben, mehr von der neuen Unterrichtseinheit profitieren als andere Kinder.

An dieser Stelle möchte ich den vielen Personen danken, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben. An erster Stelle möchte ich meinem Betreuer, Dr. Ralph Schumacher für die immer sehr inspirierende Unterstützung und wunderbare Zusammenarbeit sehr herzlich danken. Bei der gemeinsamen Ausarbeitung der Unterrichtseinheit und des Testinstruments konnte ich von ihm viel über kognitiv aktivierende Lernformen und der professionellen Gestaltung von Konzepttests lernen. Für die grosse Unterstützung bei der Konzeption des Forschungsdesign und bei der Auswertung der Daten möchte ich Peter Edelsbrunner und Prof. Dr. Elsbeth Stern vielmals danken.

Meinen Dank möchte ich auch an alle Primarlehrpersonen ausrichten, mit welchen ich an den Experimentiertvormittagen gemeinsam unterrichtet habe. Meinem Mann möchte ich für die guten Ideen und die tatkräftige Unterstützung bei der Realisierung der Experimentiermaterialien sowie die sehr kritische Prüfung meiner Verlaufsplanung im Hinblick auf einen stufengerechten Unterricht danken.

Meinem Vater danke ich für seine grosse Unterstützung während der gesamten Masterarbeit und das Korrekturlesen dieser Arbeit.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der Schweizer MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) Längsschnittstudie wird untersucht, welche kurz- und langfristigen Effekte ein auf den Grundlagen der Lehr-Lernforschung optimierter naturwissenschaftlicher Unterricht auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler hat. Unter anderem geht es um die Frage, ob Schülerinnen und Schüler, welche bereits auf der Primarstufe mit optimierten Unterrichtsmaterialien im Bereich Natur und Technik gelernt haben, sich ein anschlussfähigeres Wissen aneignen und später neue naturwissenschaftliche Inhalte leichter und nachhaltiger lernen können.

In der vorgestellten Arbeit wurde mit 10 Schulklassen, die bei der Schweizer MINT Längsschnittstudie mitmachen, eine solche Interventionsstudie pilotiert und untersucht, ob Lernende, welche zuvor mit den KiNT-Unterrichtsmaterialien gearbeitet haben, besser auf das Lernen vorbereitet sind, als Lernende, welche dem üblichen Mensch und Umwelt Unterricht beigezogen haben. Für die Studie wurde eine nach den Erkenntnissen der Lehr-Lernforschung optimierte Unterrichtseinheit zum Thema "Wasserdruck" sowie ein Testinstrument zur Bestimmung des Lernzuwachses entwickelt. Die Lernentwicklung wurde mit einem Pre-, Post- und Follow-Up Test erhoben und die Ergebnisse zwischen Experimental- und Kontrollgruppe verglichen. Während im Vortest die Experimentalgruppe signifikant weniger Fehlkonzepte aufweist, schneiden direkt nach der Intervention beide Gruppen gleich gut ab. Ob im Follow-up Test Unterschiede zwischen den Gruppen wieder auftreten, können wir nicht feststellen, da zum Zeitpunkt des Follow-up-Tests zu viele Kontrollklassen ausgefallen sind.

Im Rahmen der Pilotstudie wurde auch die Unterrichtseinheit und das Testinstrument evaluiert und verbessert. Beide werden in der überarbeiteten Form für eine grösser angelegte Studie eingesetzt.

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	v
Zusammenfassung	vii
1 Einleitung	1
1.1 Die Bedeutung naturwissenschaftlicher Bildung	1
1.2 Mögliche Ursachen für den Nachwuchsmangel in den Naturwissenschaften	3
1.2.1 Mangelnde Unterrichtsqualität	3
1.2.1.1 Oberflächliches Wissen	3
1.2.1.2 Zu wenig auf die Lernenden abgestimmt	4
1.2.1.3 Zu spätes Einführen der Naturwissenschaften	4
1.3 Ein verbesserter naturwissenschaftlicher Unterricht zur Verminderung des Nachwuchsmangels	4
1.3.1 Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen	5
1.3.2 Gute Lehrmittel	5
1.3.3 Die obligatorische Schulzeit im Fokus	6
1.4 Die Schweizer MINT Längsschnittstudie	6
1.4.1 Eckdaten der Studie	6
1.4.2 Erkenntnisinteresse der Studie	7
1.4.3 Phasen der Studie	8
1.4.3.1 Die erste Phase	8
1.4.3.2 Die zweite Phase	8
1.4.3.3 Die dritte Phase	9
1.5 Die Pilotstudie für die zweite Phase in der Schweizer MINT Längsschnittstudie	9
1.5.1 Anforderungen an die Unterrichtsintervention	9
1.5.2 Zielsetzung	10

1.5.3	Vorgehen	10
1.6	Aufbau der Arbeit	11

2 Einbettung in die Theorie und Darstellung der Problemlage **13**

2.1	Was bedeutet Lernen von Naturwissenschaften?	13
2.1.1	Die konstruktivistische Sichtweise des Lernens	13
2.1.2	Conceptual Change Theorien	14
2.1.2.1	Die Conceptual Change Theorie nach Posner	14
2.1.2.2	Die Conceptual Status Theorie nach Hewson .	15
2.1.2.3	Die Conceptual Change Theorie nach Pintrich	16
2.1.2.4	Die Conceptual Capture Theorie nach Hewson	16
2.1.2.5	Conceptual Change vs. Conceptual Develop- ment	16
2.1.2.6	Die Organisation von Wissensstrukturen . . .	17
2.1.3	Die Bedeutung des Conceptual Change für die Unter- richtspraxis	18
2.2	Die Bedeutung des Conceptual Change für die vorliegende Arbeit	18
2.2.1	Die Konzepte für den Themenbereich „Schwimmen und Sinken“	19
2.2.1.1	Ausgangspunkt nach der „Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit	21
2.2.1.2	Ziele der anschliessenden neu konzipierten Un- terrichtseinheit	22
2.2.2	Hypothese	22
2.2.3	Lernwirksamer Unterricht	23
2.2.3.1	Handlungsorientierung	23
2.2.3.2	Motivation	24
2.2.3.3	Hohe Strukturierung des Unterrichts	24
2.2.3.4	Die Qualitätsmerkmale im Überblick	25
2.3	Die Unterrichtseinheit „Wasserdruck“ konkret	26
2.3.1	Nach Teilfragen sequenzierter Stationsunterricht mit Hands-On Experimenten	27
2.3.2	Strukturierungselemente im Arbeitsheft und im Klas- sengespräch	28

3	Untersuchungsanlage	33
3.1	Das Untersuchungsdesign	33
3.2	Auswahl und Zusammensetzung der Stichprobe	35
3.3	Standardisierung der Durchführung und Datenerhebung	36
3.4	Das Testinstrument	36
3.4.1	Die Konzeption der Fragen	37
3.4.2	Die Einteilung der Konzepte	37
3.4.3	Die Bewertung der Items	38
3.4.3.1	Aufgabe 1	39
3.4.3.2	Aufgabe 2	40
3.4.3.3	Aufgabe 3	42
3.4.3.4	Aufgabe 4	43
3.4.3.5	Aufgabe 5	44
3.4.3.6	Aufgabe 6	46
3.4.3.7	Aufgabe 7	47
3.4.3.8	Aufgabe 8	48
3.4.3.9	Aufgabe 9	49
3.4.3.10	Aufgabe 10	51
3.4.3.11	Aufgabe 11	53
3.5	Auswertungsmethoden	55
4	Ergebnisse und Diskussion	57
4.1	Evaluation des Testinstruments	58
4.1.1	Überprüfung der einzelnen Frageitems	58
4.1.1.1	Aufgabe 1	59
4.1.1.2	Aufgabe 2	60
4.1.1.3	Aufgabe 3	61
4.1.1.4	Aufgabe 4	62
4.1.1.5	Aufgabe 5	63
4.1.1.6	Aufgabe 6	64
4.1.1.7	Aufgabe 7	66
4.1.1.8	Aufgabe 8	67
4.1.1.9	Aufgabe 9	69
4.1.1.10	Aufgabe 10	71
4.1.1.11	Aufgabe 11	72
4.2	Der Lernzuwachs nach der Unterrichtseinheit	74
4.3	Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe	78

5	Diskussion	83
5.1	Die zentralen Ergebnisse im Überblick	83
5.1.1	Die Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Forschungsdesign	84
5.1.1.1	Die Herausforderungen bei der Gestaltung einer geeigneten Intervention	85
5.1.1.2	Die Herausforderungen bei der Gestaltung eines geeigneten Testinstrumentes	86
5.2	Pädagogische Konsequenzen	87
5.3	Persönliches Fazit	89
5.4	Ausblick	90
A	APPENDIX	91
A.1	Die für die Pilotstudie eingesetzte Verlaufsplanung	91
A.2	Das für die Pilotstudie eingesetzte Arbeitsheft	100
A.3	Script für die Auswertung der Antwortmuster	115
A.4	Die überarbeitete Verlaufsplanung	117
A.5	Das überarbeitete Arbeitsheft	133
A.6	Der überarbeitete Test	153

KAPITEL 1

Einleitung

1.1 Die Bedeutung naturwissenschaftlicher Bildung

Um den Wohlstand in den modernen Staaten weiterhin zu gewährleisten, ist es wichtig, dass naturwissenschaftliche Forschung und technische Innovation auch in Zukunft weitergetragen werden können. Dafür braucht es gut ausgebildete Arbeitskräfte und entsprechend neben guten Ausbildungsmöglichkeiten auch eine gute naturwissenschaftlich-technische Grundbildung. Das lässt sich nur realisieren, wenn den naturwissenschaftlich-technischen Fächern im Bildungswesen eine ihnen angemessene Bedeutung zugemessen wird. Für die Schweiz ist das im besonderen Masse wichtig, da die Schweiz als Hochlohnland besonders auf gut ausgebildete Arbeitskräfte angewiesen ist. Es zeichnet sich aber hier in der Schweiz das Problem ab, dass der Arbeitsmarkt nicht mit entsprechend qualifizierten Personen abgedeckt werden kann. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt besteht bereits ein Mangel an naturwissenschaftlich-technischen Fachkräften. Der Berufsverband Swiss Engineering schätzt zum Beispiel für die Maschinenindustrie, dass in der Schweiz 1500 - 2000 Ingenieurinnen und Ingenieure fehlen [1].

Mit ihrem DeSeCo-Projekt (Definition and Selection of key competences) hat die OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Schlüsselfähigkeiten festgelegt, welche für ein erfolgreiches Leben und eine gut funktionierende Gesellschaft wichtig sind. Gemäss der OECD stellen sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen solche Schlüsselfähigkeiten dar, welche die heutige, junge Generation beherrschen sollte, um die Probleme der Welt von morgen lösen zu können. Im Rahmen von PISA (Programme for International Student Assessment) führt die

OECD ein internationales Bildungsmonitoring durch, um diese Fähigkeiten in verschiedenen Ländern zu erheben, was einen internationalen Vergleich der Bildungswesen erlaubt. Den PISA-Tests legt die OECD das von ihnen angestrebte Bildungsziel der Scientific Literacy zu Grunde [2]:

- „Das naturwissenschaftliche Wissen einer Person und deren Fähigkeit, dieses Wissen anzuwenden, um Fragestellungen zu identifizieren, neue Erkenntnisse zu erwerben, naturwissenschaftliche Phänomene zu erklären und auf Beweisen basierende Schlüsse über naturwissenschaftliche Sachverhalte zu ziehen.
- Das Verständnis der charakteristischen Eigenschaften der Naturwissenschaften als eine Form menschlichen Wissens und Forschens.
- Die Fähigkeit zu erkennen, wie Naturwissenschaften und Technologie unsere materielle, intellektuelle und kulturelle Umgebung prägen.
- Die Bereitschaft, sich mit naturwissenschaftlichen Themen und Ideen als reflektierender Bürger auseinanderzusetzen.“

Dieser Bildungsanspruch gilt für alle Schülerinnen und Schüler, also auch für diejenigen, welche später keine naturwissenschaftlich-technische Richtung einschlagen. Über ein fundiertes naturwissenschaftliches Grundwissen verfügen müssen auch diejenigen, welche als mündige Bürger und Bürgerinnen an der politischen Entscheidungsfindung zu Themen, die ein naturwissenschaftliches Grundverständnis voraussetzen, teilhaben wollen.

Trotz der grossen wirtschaftlichen Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik haben diese Fächer im Bildungssystem vieler Länder einen zu geringen Stellenwert. Als Folge davon wählen zu wenige Schulabgänger ein naturwissenschaftlich-technisches Studium oder Beruf, was zu einem Mangel an Fachkräften führt. Insbesondere naturwissenschaftlich-talentierte Frauen wählen oftmals nicht eine naturwissenschaftlich-technische sondern eine alternative Studienrichtung. Es stellt sich daher die Frage, wie der Nachwuchsmangel im Bereich Naturwissenschaft und Technik gemindert werden kann.

Seit der PISA Studie 2006, in welcher erstmals die naturwissenschaftlichen Fächer in einem Schwerpunkt untersucht wurden, wurde auch in der Schweizer Bildungspolitik diese Frage aufgegriffen und die Diskussion über die Bedeutung der Naturwissenschaften in unserem Bildungswesen neu entfacht.

Seither gibt es wieder Bestrebungen den Stellenwert der Naturwissenschaften auf allen Schulstufen zu erhöhen. Die Zürcher Bildungsdirektion beauftragte 2008 das Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik mit der Erstellung einer Expertise zum naturwissenschaftlich-technischen Unterricht auf allen Schulstufen, in welcher Handlungsempfehlungen gegeben werden sollten.

1.2 Mögliche Ursachen für den Nachwuchsmangel in den Naturwissenschaften

1.2.1 Mangelnde Unterrichtsqualität

Im internationalen Vergleich steht den naturwissenschaftlich-technischen Fächern in der Schweiz auf der Stundentafel weniger Zeit zur Verfügung als in vielen anderen Ländern [3]. Trotz der geringeren Zeitressourcen sehen die Verfasser der Bildungsexpertise vorwiegend in der ungenügenden Unterrichtsqualität eine wichtige Ursache für das mangelnde Interesse und die mittelmässigen Leistungen der Schweizer Schüler und Schülerinnen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich [4].

1.2.1.1 Oberflächliches Wissen

Oftmals erwerben Schülerinnen und Schüler nur ein sehr oberflächliches Wissen. Zum Beispiel trägt die immer noch anzutreffende Unterrichtspraxis, die auf das Auswendiglernen von Formeln und Merksätzen ausgelegt ist, wenig dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit erlangen, ihr naturwissenschaftliches Wissen auch ausserhalb des Unterrichts in Alltagssituationen anwenden und auf andere Problemsituationen übertragen zu können und wird daher dem Anspruch einer Scientific Literacy nicht gerecht. Erleben Schülerinnen und Schüler naturwissenschaftlichen Unterricht nur in dieser Art, erhalten sie während ihrer Schullaufbahn nicht die Gelegenheit, ein qualitatives Begriffsverständnis aufzubauen. Ein solches stellt eine wichtige Voraussetzung dar, um auch ein formales Verständnis in den naturwissenschaftlichen Fächern aufzubauen [5, 6].

1.2.1.2 Zu wenig auf die Lernenden abgestimmt

Auch wenn auf der Sekundarstufe I und am Gymnasium guter naturwissenschaftlicher Unterricht geboten wird, besteht eine weitere Problematik darin, dass der Unterricht zu wenig auf das Vorwissen der Lernenden ausgerichtet ist und die Lernenden deshalb die guten Lernangebote zu wenig nutzen können. Oftmals sind Lehrpersonen sich nicht über die Fehlvorstellungen ihrer Schülerinnen und Schüler im Klaren. Solche Fehlvorstellungen können sich als grosse Lernhemmnisse erweisen, wenn sie nicht explizit angegangen werden. Verlieren Lernende im Unterricht den Anschluss, weil die ihnen gebotenen Erklärungen nicht an ihr Vorwissen anknüpfen, hat das negative Folgen für ihr Interesse, ihr Kompetenzerleben und damit verbunden ihre Lernbereitschaft.

1.2.1.3 Zu spätes Einführen der Naturwissenschaften

Naturwissenschaftliche Themen aus dem Bereich Chemie und Physik werden sehr spät in der Schulzeit aufgegriffen, obwohl sich diese Themen bereits auf der Primarstufe in einer stufengerechten Form behandeln lassen. Zum Zeitpunkt, da diese eingeführt werden, sind Mädchen oftmals bereits dahingehend sozialisiert, dass sie diesen Fächern keinen hohen Stellenwert beimessen oder es für adäquat halten, als Mädchen in diesen Fächern keine guten Leistungen zu erbringen und kein Interesse zu zeigen. Vermutlich ist deshalb das späte Einführen der naturwissenschaftlichen Fächer eine Ursache dafür, dass sogar Mädchen mit hohem kognitiven Potential unterdurchschnittliche Leistungen in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern erbringen können und generell der Frauenanteil in naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen deutlich unter 50% liegt.

1.3 Ein verbesserter naturwissenschaftlicher Unterricht zur Verminderung des Nachwuchsmangels

Aus den oben genannten Überlegungen zu den möglichen Ursachen des mangelnden Interesses und der suboptimalen Leistungen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich besteht ein wichtiger Ansatz zur Behebung des Problems darin, dass die Unterrichtsqualität verbessert wird.

1.3.1 Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen

Für einen guten Unterricht ist es unabdingbar, dass Lehrpersonen pädagogisch, fachwissenschaftlich und fachdidaktisch gut ausgebildet sind und geeignete Lehrmittel zu Verfügung stehen. Deshalb ist eine gute Aus- und Weiterbildung im Hinblick auf einen guten naturwissenschaftlichen Unterricht für alle Schulstufen von grossem Wert.

1.3.2 Gute Lehrmittel

Die Fächer Chemie und Physik sind im Natur und Technik Unterricht auf der Primarstufe und Sekundarstufe I jedoch oftmals deshalb untervertreten, weil die Lehrpersonen sich selbst in diesen Fächern zu wenig zutrauen und die stufengerechte Aufbereitung dieser Themen eine zusätzliche Hürde mit sich bringt. Diese Lehrpersonen könnten stark unterstützt werden, wenn geeignete Unterrichtsmaterialien entwickelt und darauf abgestimmte, sehr gezielte Weiterbildungen angeboten werden. Für einige Themen existieren bereits gute, stufengerecht aufgearbeitete Unterrichtseinheiten.

Gerade an diesem Punkt, dem Bereitstellen von geeigneten Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln setzt das KiNT-Projekt der Uni Münster an. Die Abkürzung steht für das Projekt „Kinder lernen Naturwissenschaften und Technik“, welches seit 1994 von Prof. Dr. Kornelia Möller geleitet wird. Im Rahmen dieses Projektes entstanden die KiNT-Unterrichtsmaterialien, die seit 2005 durch den Spectra Verlag vertrieben werden. Diese Unterrichtsmaterialien bestehen aus Klassenkisten mit Experimentiermaterialien und Arbeitsblättern für den naturwissenschaftlichen und technischen Unterricht auf der Primarstufe. Die Boxen enthalten Experimentiermaterialien mit Versuchsanordnungen, Arbeitsblätter, Stationskarten, Abbildungen und Erzählgeschichten, welche die Lehrperson ohne allzu grossen zusätzlichen Vorbereitungsaufwand einsetzen kann. Dahinter steht die Absicht, den sonst sehr gross ausfallenden Zeitaufwand für den naturwissenschaftlichen Unterricht zu reduzieren. Ausserdem erhalten die Lehrpersonen Hilfe zur Gestaltung des Unterrichts, indem Lektionsplanungen und konkrete Anregungen für kognitiv aktivierende Fragen bereitgestellt werden.

1.3.3 Die obligatorische Schulzeit im Fokus

Als wichtigste Empfehlung erachten die Verfasser der Expertise, dass mit Hilfe von Weiterbildungen und durch Bereitstellen von Lehrmitteln hoher Qualität der Natur und Technik Unterricht für die obligatorische Schulstufe verbessert wird, damit ein qualitatives Begriffsverständnis für die Konzepte in der Physik und Chemie angelegt werden und der Unterricht auf den oberen Stufen eine bessere Wirkung entfalten kann. Denn ein frühes Einführen der Naturwissenschaften, die auf eine stufengerechte Art und Weise vermittelt werden, würde es ermöglichen, ein an die auf den oberen Stufen behandelten Lerninhalte anschlussfähiges Wissen aufzubauen. Das setzt voraus, dass ein Spiralcurriculum über alle Schulstufen hinweg sorgfältig geplant wird, damit das bereits erarbeitete Wissen später aufgegriffen und im Unterricht daran angeknüpft werden kann.

Entwicklungspsychologen und Lernforscher sind sich dahingehend einig, dass das Alter, in welchem positive Lernerfahrungen in den Naturwissenschaften gemacht werden entscheidend für die spätere Schullaufbahn sind [4]. Wie Hardy und Möller [7] zeigen konnten, bestehen bereits bei 8-jährigen Kindern Geschlechterunterschiede im Bezug auf das Vorwissen im Bereich Physik zu Gunsten der Knaben. Jedoch konnten die Mädchen nach einer Unterrichtseinheit zum Thema „Schwimmen und Sinken“ die im Vortest gezeigten Defizite aufholen. Ein früher naturwissenschaftlicher Unterricht kann deshalb der ansonsten breiter wachsenden Schere, die sich zwischen Knaben und Mädchen in den naturwissenschaftlichen Leistungen auftut, Einhalt gebieten und einen positiven Einfluss auf die Identitätsentwicklung von Mädchen haben.

1.4 Die Schweizer MINT Längsschnittstudie

1.4.1 Eckdaten der Studie

Die Schweizer MINT Längsschnittstudie wird vom Institut für Verhaltenswissenschaften unter der Leitung von Prof. Dr. Elsbeth Stern und in Zusammenarbeit mit dem MINT-Zentrum der ETH unter der Leitung von Dr. Ralph Schumacher durchgeführt. Die Studie untersucht die Effekte eines kognitiv-aktivierenden naturwissenschaftlichen Unterricht, welcher in Form eines Spiralcurriculums von der Primar bis zur gymnasialen Stufe konzipiert ist. Mehrere Kohorten werden im Zeitraum 2010 bis voraussichtlich 2025 während

ihrer obligatorischen Schulzeit und darüber hinaus bis in die Sekundarstufe II begleitet. Derzeit (Stand: Januar 2015) nehmen 300 Primarschulklassen, d.h. ungefähr 5000 Schülerinnen und Schüler an der Studie teil.

1.4.2 Erkenntnisinteresse der Studie

In dieser Studie wird der Frage nachgegangen, ob ein bereits auf der Primarstufe beginnender, kognitiv aktivierender Naturwissenschaftsunterricht die Lernenden auf das zukünftige Lernen besser vorbereitet und welchen Einfluss ein solcher Unterricht auf das Wissenschaftliche Denken, die sprachliche Entwicklung, die Interessensentwicklung sowie die Studien- und Berufswahl der Lernenden hat. Ausserdem wird untersucht, ob ein solcher frühzeitiger und ansprechender Unterricht im Vergleich zum bisherigen konventionellen Unterricht Geschlechterunterschiede in den Leistungen vermindern kann.

Für diese Studie werden Unterrichtsmaterialien eingesetzt, welche sich durch ihre kognitiv-aktivierenden Unterrichtselemente auszeichnen, die dem heutigen Stand der Lehr-Lernforschung entsprechen. Inwiefern bisherige Forschungsergebnisse aus der Lehr-Lernforschung auch unter realen Schulbedingungen repliziert werden können, ist Gegenstand der Untersuchung. Ausgehend von den bisherigen Ergebnissen liegt dieser Studie die Hypothese zugrunde, dass Lernende, welche über einen längeren Zeitraum einen kognitiv-aktivierenden Naturwissenschaftsunterricht erhalten, anderen Lernenden, welche einem konventionellen Unterricht oder über einen kürzeren Zeitraum einem optimierten Unterricht beiwohnen, in Bezug auf ihr Verständnis der Naturwissenschaften und ihrer Fähigkeit zum Wissenstransfer überlegen sind. Ausserdem erhofft man sich von einem Unterricht, welcher die Qualitätsmerkmale eines konstruktivistischen Unterrichts trägt, dass er bei den Lernenden ein nachhaltiges Interesse an Naturwissenschaft und Technik aufbauen kann und aufgrund seiner typischen Unterrichtselemente die Selbstwirksamkeit und metakognitiven Fähigkeiten der Lernenden fördert. Solche Langzeiteffekte können nun erstmals in der Schweizer MINT Längsschnittstudie untersucht werden, da bisher im Bereich der MINT-Förderung keine derart gross angelegte Längsschnittstudie durchgeführt wurde.

1.4.3 Phasen der Studie

Die Studie ist in drei Phasen gegliedert, welche sich in Bezug auf die Fragestellungen und das Forschungsdesign unterscheiden. Die ersten Kohorten haben bereits die erste Phase durchlaufen und treten nun in die zweite Phase ein.

1.4.3.1 Die erste Phase

In der ersten Phase erhalten die Lernenden auf den Klassenstufen 2-5 einen naturwissenschaftlichen Unterricht mit den KiNT-Unterrichtseinheiten, welche unter der Leitung von Prof. Dr. Kornelia Möller an der Universität Münster entwickelt wurden. Es handelt sich dabei um die vier Unterrichtseinheiten: „Schwimmen und Sinken“ , „Luft und Luftdruck“ , „Schall - Was ist das?“ und „Brücken und was sie stabil macht“. Vor und nach jeder Unterrichtseinheit wird mit einem Konzepttest gemessen, wie viele Fehl- oder Alltagskonzepte zu adäquaten naturwissenschaftlichen Konzepten, sogenannten Expertenkonzepten, umgebaut werden konnten. Neben inhaltspezifischen Fragen wird auch das Experimentierverständnis erhoben. Mit einem Follow-up Test, welcher frühestens ein Jahr nach der Unterrichtseinheit durchgeführt wird, wird zusätzlich gemessen, wie nachhaltig das neu erworbene Wissen aufgebaut werden konnte. Verglichen wird die Experimentalgruppe mit Kontrollklassen, welche den üblichen „Mensch und Umwelt“ Unterricht erhalten.

1.4.3.2 Die zweite Phase

In der zweiten Phase steht die Frage im Vordergrund, ob die Schülerinnen und Schüler, welche mit den vier KiNT-Unterrichtseinheiten gelernt haben, sich ein im Vergleich zu den Kontrollgruppen anschlussfähigeres Wissen aneignen konnten und damit besser auf das zukünftige Lernen vorbereitet sind. Konkret wird untersucht, ob sich die Lernenden aus der Experimentalgruppe neue naturwissenschaftliche Themen sowohl innerhalb der gleichen Wissensgebiete, wie auch anderen naturwissenschaftlichen Gebieten besser aneignen können. Für die Untersuchung solcher Transferleistungen erhalten in dieser zweiten Phase sowohl die Experimental- wie auch die Kontrollgruppe einen kognitiv-aktivierenden naturwissenschaftlichen Unterricht in Form von kürzeren Unterrichtseinheiten. Auch in diesem Forschungsdesign werden jeweils in einem Pre-, Post- und Follow-up-Test der Wissenstand der Lernenden

erhoben.

1.4.3.3 Die dritte Phase

Die dritte Phase unterscheidet sich nur graduell von der zweiten Phase. Der naturwissenschaftliche Unterricht in dieser Phase ist einerseits thematisch breiter angelegt und geht nochmals mehr in die Tiefe, als es mit den bisher eingesetzten Unterrichtsmaterialien der Fall war. Die Frage ist, ob es Kindern mit naturwissenschaftlicher Frühförderung besser als anderen Kindern gelingt, die nunmehr abstrakteren naturwissenschaftlichen Konzepte zu verstehen. Das Forschungsdesign ist dasselbe wie in der zweiten Phase.

1.5 Die Pilotstudie für die zweite Phase in der Schweizer MINT Längsschnittstudie

Um die Interventionsstudien, wie sie in der zweiten Phase der Schweizer MINT-Studie vorgesehen sind, vorzubereiten, wurde die hier vorgestellte Arbeit als Pilotstudie durchgeführt, um erste Erfahrungen zu sammeln, auf welche Weise das dafür notwendige Forschungsdesign am besten umzusetzen ist.

1.5.1 Anforderungen an die Unterrichtsintervention

Die Interventionen in dieser Längsschnittstudie sind Unterrichtseinheiten. Deshalb wurde auch für die in dieser Arbeit vorgestellte Interventionsstudie im Rahmen der Mentorierten Arbeit eine Unterrichtseinheit entwickelt, welche den Ansprüchen eines guten naturwissenschaftlichen Unterrichts nach den Erkenntnissen der Lehr-Lernforschung gerecht wird.

An diese Unterrichtseinheit gab es verschiedene Anforderungen: Einerseits sollte sie an eine der vier KiNT-Kisten thematisch anschliessen, damit der Wissenstransfer innerhalb eines gleichen Wissensgebiet untersucht werden kann. Andererseits sollte sie aber kein Vorwissen von den KiNT-Kisten voraussetzen, damit auch die Schülerinnen und Schüler, welche noch keinen Unterricht zu den KiNT-Themen erhalten haben, eine faire Chance haben, die neuen Inhalte zu lernen. Aus diesen Vorgaben entstand die Idee, eine Unterrichtseinheit zum Thema „Wasserdruck“ zu entwickeln, welche wie die

„Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit in das Wissensgebiet der Hydrostatik einzuordnen ist, aber in der KiNT-Unterrichtseinheit nicht aufgegriffen wird. Die Unterrichtseinheit wurde so gestaltet, dass darin der Frage nachgegangen wird, wie die Auftriebskraft zustande kommt, ohne die in der „Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit erarbeiteten Konzepte zur Auftriebskraft vorauszusetzen.

Da die Handlungsorientierung auch ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines guten naturwissenschaftlichen Unterrichts ist, wurde im Rahmen der Mentorierten Arbeit für diese Unterrichtseinheit auch ein Klassensatz an Experimentiermaterialien eigenhändig konzipiert und angefertigt.

1.5.2 Zielsetzung

Ziel dieser Pilotstudie ist es, Interventionsstudien wie sie in der zweiten Phase der Schweizer MINT-Studie vorgesehen sind, vorzubereiten und erste Ergebnisse dazu zu erhalten, ob Unterschiede zwischen den Experimental- und Kontrollgruppen in Bezug auf ihre Fähigkeit, naturwissenschaftliche Konzepte zu lernen, erkennbar sind. Für die hier vorgestellte Interventionsstudie haben wir uns auf folgende Fragestellungen konzentriert:

- Sind die Frageitems des Testinstruments so gestaltet, dass sich die Konzepte der Schülerinnen und Schüler zum Themenbereich Hydrostatik erfassen lassen?
- Sind die Fragen verständlich und in einem vernünftigen Anforderungsniveau gestellt, d.h. weder zu leicht noch zu schwierig?
- Führt die Unterrichtseinheit zu nachhaltigem Lernerfolg?
- Bringen die KiNT-Kinder im Vergleich zur Kontrollgruppe andere Voraussetzungen mit?
- Profitieren die KiNT-Kinder mehr von der Unterrichtseinheit als die Kontrollklassen?

1.5.3 Vorgehen

Für diese Interventionsstudie wurde eine Unterrichtseinheit im Umfang von 4 Lektionen zum Thema „Wasserdruck“ entwickelt, in welcher die Lernenden den Wasserdruck zuerst mit verschiedenen kleinen Experimenten als

Phänomen kennenlernen können, im zweiten Schritt mit einem U-Rohr-Manometer untersuchen können, von welchen Grössen der Wasserdruck abhängt und im dritten Schritt den Zusammenhang zwischen Wasserdruck und Auftriebskraft selber nachvollziehen können. Zusätzlich wurde als Testinstrument zur Erhebung des Wissensstandes und des Lernzuwachses ein Konzepttest entwickelt, welcher als Pre-, Post- und Follow-up Test eingesetzt wurde. Die Unterrichtseinheit wurde in 10 Klassen von mir persönlich unterrichtet. Im Anschluss an die Intervention und Datenerhebung wurden die Daten auf die obigen Fragestellungen hin analysiert. Ausgehend von den Unterrichtserfahrungen wie auch der Interpretation der Testergebnisse haben wir die Unterrichtseinheit und den Konzepttest verbessert, welche nun für eine grösser angelegte Interventionsstudie einsetzbar sind.

1.6 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden wir die Theorien zum naturwissenschaftlichen Lernen vorstellen, die der vorgestellten Studie zu Grunde liegen. Sie bilden den theoretischen Rahmen für unsere Hypothesen, die Konzeption der Intervention und des Testinstruments, mit welchem wir die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler abbilden wollen.

In Kapitel 3 präsentieren wir im Detail das Untersuchungsdesign. Wir erläutern jedes einzelne Frageitem des Fragebogens und zeigen auf, welche Konzepttypen wir damit erfassen wollen und damit verbunden, wie wir das Lernen als eine Veränderung und Weiterentwicklung von Konzepten abbilden wollen. Unsere Ergebnisse präsentieren wir in Kapitel 4. Anhand dieser werden wir unser Testinstrument und die Intervention evaluieren und die Frage beantworten, ob und welche Unterschiede wir zwischen Experimental- und Kontrollgruppe feststellen können.

Einen zusammenfassenden Überblick über die Ergebnisse liefert Kapitel 5. In diesem Kapitel zeigen wir auch auf, auf welche Weise wir die Unterrichtseinheit und den Test überarbeitet haben, damit wir die in dieser Arbeit pilotierte Interventionsstudie in einer verbesserten Version in einer grösser angelegten Studie durchführen können. Wir werden auch darauf eingehen, welche Herausforderungen sich im allgemeinen bei der Gestaltung von Interventionsstudien stellen, die die Frage untersuchen, ob ein vorangehender Unterricht das Lernen von neuen, daran anknüpfenden Lerninhalten erleichtert.

KAPITEL 2

Einbettung in die Theorie und Darstellung der Problemlage

2.1 Was bedeutet Lernen von Naturwissenschaften?

Um zu erörtern, was es bedeutet, dass Kinder besser oder leichter lernen, muss zuerst festgelegt werden mit welchem theoretischen Rahmen das Lernen an sich beschrieben wird.

2.1.1 Die konstruktivistische Sichtweise des Lernens

Lernen beinhaltet immer die Repräsentation von Information auf eine gewisse Weise. Die Repräsentation von Information im Geiste, auch interne Repräsentation genannt, basiert auf den bestehenden Vorstellungen und dem bereits erworbenen Wissen.

In der konstruktivistischen Sichtweise bedeutet Lernen, dass neues Wissen auf diesem Vorwissen aufbaut und daran anknüpft. Lernende haben bereits bevor sie den Unterricht in der Schule besuchen, naive Vorstellungen über ihre Umwelt, die sie aus ihren alltäglichen Erfahrungen erworben haben. Solche Vorstellungen werden Schülervorstellungen genannt. Sie sind bestimmend dafür, welche neuen Lerninhalte ein Lernender neu erwerben kann und auf welche Weise sich das Aufnehmen der neuen Lerninhalte vollzieht. Einen wichtigen Impuls zu dieser Sichtweise des Lernens gab 1968 Ausubel mit seiner Aussage, dass der bedeutendste Faktor in Bezug auf das Lernen das sei, was der Lernende bereits weiss. [8].

Eine weitere Schlüsselidee in Bezug auf das Lernen brachte Piaget mit den

Prozessen der Akkommodation und Assimilation ein [9]. Während bei der Assimilation neue Inhalte in die bestehende Wissensstruktur eingeordnet werden können, muss die Wissensstruktur bei der Akkommodation angepasst und restrukturiert werden. Piagets Ansatz wurde in den darauffolgenden Conceptual Change Theorien aufgegriffen und weiterentwickelt.

2.1.2 Conceptual Change Theorien

Conceptual Change Theorien spielen seit den 1970er Jahren in der Lehr-Lernforschung eine bedeutende Rolle. Bei diesen Theorien beschäftigt man sich mit sogenannten Konzepten und deren Änderung, resp. deren Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung. Was sind Konzepte? Konzepte werden als mentale Modelle betrachtet, welche sich auf ein Objekt oder ein Ereignis beziehen [10]. Sie können als interne Repräsentation betrachtet werden, die sich Lernende von ihrer Umwelt oder von Darstellungen der Umwelt machen. Nach Machery [11] helfen diese Konzepte, Objekte und Ereignisse in verschiedene Kategorien einzuteilen, allgemeine Prinzipien und Regeln zu verstehen und anzuwenden, Verallgemeinerungen anzustellen und Voraussagen über zukünftige Ereignisse zu treffen. In den Conceptual Change Theorien vollzieht sich Lernen dadurch, dass Konzepte verändert, weiterentwickelt oder ausdifferenziert werden. Die Rahmenbedingungen und die Art, wie Lernende ihr Wissen umstrukturieren, werden mit Hilfe dieser Theorien modelliert.

2.1.2.1 Die Conceptual Change Theorie nach Posner

In der klassischen Conceptual Change Theorie von Posner et al. [12] bringt die Lehrperson im Vorfeld des Unterrichts die Schülervorstellungen der Lernenden in Erfahrung, um darauf abgestimmt ihren Unterricht zu konzipieren. Dieser ist darauf ausgerichtet, die Grenzen des Wissens der Lernenden aufzuzeigen, damit die Schülerinnen und Schüler mit ihren bisherigen Vorstellungen unzufrieden werden. Da die Lernenden mit einer solchen Konfrontation in einen Konflikt mit ihren bisherigen Vorstellungen kommen, spricht man hier auch davon, dass ein sogenannter kognitiver Konflikt bei den Lernenden ausgelöst wird. Eine solche Konfliktstrategie ist allein nicht hinreichend dafür, dass es zu einem Konzeptwechsel kommt. Trägt die Lehrperson eine neue, wissenschaftlich korrekte Erklärungsalternative vor, muss diese gemäss Posner et al. für die Lernenden einleuchtend, plausibel und auf andere Situa-

tionen übertrag- und anwendbar, also nützlich sein. Sind diese Bedingungen erfüllt, kann eine Akkommodation des neuen Konzeptes stattfinden. Posner et al. halten fest, dass eine Erklärung zuerst verstanden werden muss, bevor sie als plausibel eingeschätzt werden kann und zuerst plausibel erscheinen muss, bevor sie sich auch in anderen Problemstellungen als nützlich erweisen kann. Oftmals bleibt aber der Lernerfolg limitiert, da die neuen Ideen häufig nur in dem Kontext angewendet werden, in welchem sie gelernt wurden. Je nachdem kommt es auch zu Vermischungen zwischen den ursprünglichen und neuen Ideen [13, 14]. Was auf den ersten Blick als Conceptual Change erscheinen mag, kann sich auch als eine kontext-basierte Präferenz für das eine Konzept oder Modell gegenüber einem anderen herausstellen. Eine solche kontext-basierte Präferenz zeigt sich nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, sondern wird auch bewusst in Unterrichtsmaterialien eingesetzt, zum Beispiel wenn in Schulbüchern vereinfachte Modelle, wie zum Beispiel das Schalenmodell von Bohr präsentiert werden. Für die Forschung von Konzeptwechseln ist es wichtig, diese Tatsache im Hinterkopf zu behalten, da scheinbare Konzeptwechsel sich als kontextgesteuerte Entscheidungen herausstellen können.

2.1.2.2 Die Conceptual Status Theorie nach Hewson

Inwieweit die Kriterien Unzufriedenheit mit dem alten Konzept, Verständlichkeit, Plausibilität und Nützlichkeit des neuen Konzeptes für einen Lernenden erfüllt sind, bezeichnen Hewson und Hewson ([15]) als Conceptual Status. Den höchsten Status erreicht ein Konzept, wenn alle vier Kriterien erfüllt sind. Während in der klassischen Conceptual Change Theorie ein einzelner Lernschritt die vollständige Ablösung von einem Fehlkonzept beinhaltet, kann mit diesem Ansatz von Hewson et al. der Lernprozess kleinschrittiger beschrieben werden.

Wenn aufgrund der Inkompatibilität der beiden Konzepte Unzufriedenheit entsteht, sind zwei Szenarien vorstellbar: Entweder gewinnt das neue Konzept einen höheren Status, dann wird akkommodiert und ein Conceptual Change findet statt, oder das alte Konzept behält einen höheren Status bei und es wird vorläufig kein Conceptual Change vollzogen. Auch ein ersetztes Konzept bleibt nicht vergessen, weshalb es möglich ist, dass der Lernende es zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsetzt.

2.1.2.3 Die Conceptual Change Theorie nach Pintrich

Die klassische Conceptual Change Theorie wurde von Pintrich et al. [16] um affektive Aspekte erweitert. Sie betonen, dass die Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung der Lernenden, sowie der soziale Kontext im Unterrichtsgeschehen, wie auch die individuellen Ziele, Absichten, Erwartungen und Bedürfnisse beim Lernen eine genau so entscheidende Rolle wie kognitive Strategien spielen. Pintrich et al. messen dem Umstand, dass der Antrieb für einen Wechsel in der Kontrolle des Lernenden liegt, eine grosse Bedeutung bei. Ein Konzeptwechsel hängt deshalb nicht nur von kognitiven Faktoren, wie zum Beispiel vom Erkennen eines kognitiven Konfliktes ab, sondern die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Anpassung der bisherigen Konzepte werden durch metakognitive, motivationale und affektive Prozesse gesteuert, welche der Kontrolle des Lernenden unterliegen.

2.1.2.4 Die Conceptual Capture Theorie nach Hewson

Von Hewson [15] wurde die Conceptual Change Theorie um die Idee des Conceptual Capture erweitert. Sie halten fest, dass Vieles, was Lernende tun, nicht darin bestehe, vorhandene Vorstellungen zu ändern, sondern zu lernen, was sie bisher nicht wussten, indem sie Verbindungen zu ihrem bisherigen Wissen schaffen. Das bezeichnen sie als Conceptual Capture. Ein Beispiel hierfür wäre das Lernen durch Analogiebildung, bei welchem ein neues Phänomen mit etwas bereits Bekanntem in Zusammenhang gebracht wird.

2.1.2.5 Conceptual Change vs. Conceptual Development

In der Forschungsgemeinschaft besteht Einigkeit darüber, dass es sich bei einem Conceptual Change nicht nur um radikale Umwälzungen von bisherigen Vorstellungen handelt, sondern dass ein Conceptual Change auch einen aufbauenden und weiterentwickelnden Charakter hat. Deshalb benützt man auch den Begriff Conceptual Development, um diesem Aspekt mehr Rechnung zu tragen. Für Duit [17] kann ein Conceptual Change auf einer Skala von Evolution und Revolution variieren. Eine solche Skala deutet auch darauf hin, dass die Schnelligkeit und Intensität eines Conceptual Change von anderen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel von den verwendeten Unterrichtsstrategien oder dem gegebenen Lerninhalt. Da grössere Umstrukt-

rierungen der bereits bestehenden kognitiven Struktur nach Ansicht Duit tendenziell verhindert werden und unwahrscheinlich sind, betrachtet er den Conceptual Change als einen Prozess der stetigen Ausdifferenzierung der Schlüsselaspekte. Die Aufwertung des evolutiven Charakters des Conceptual Change zeigt sich auch in der Diskussion über die Rolle des kognitiven Konfliktes. Während es Belege dafür gibt, dass ein kognitiver Konflikt mit Lernerfolg einhergeht [18], gibt es auch andere Studien [19], die zeigen, dass ein kognitiver Konflikt ineffizient sein kann, da obwohl Lernende mit widersprüchlichen Informationen konfrontiert werden, sie nicht notwendigerweise ihre Konzepte ändern. Vosniadou und Ioannides [20] vertreten die Ansicht, dass diesen plötzlichen, durch kognitive Konflikte erzeugten Einsichten zu viel Bedeutung beigemessen wurde. Sie betrachten Lernen eher als einen graduellen Prozess, bei welchem in erster Linie ursprüngliche konzeptuelle Strukturen basierend auf den Interpretationen von Alltagserfahrungen stetig bereichert werden und nur in seltener auftretenden Phasen diese Strukturen aufgrund plötzlicher Erkenntnisse umstrukturiert werden.

2.1.2.6 Die Organisation von Wissensstrukturen

Während bisher die Rahmenbedingungen und die entscheidenden Faktoren dafür, dass eine Umstrukturierung des Wissens stattfinden kann, mit diesen Theorien beschrieben werden, bleibt es eine offene Frage, welche Vorgänge bei einer solchen Umstrukturierung in kognitionspsychologischer Hinsicht ablaufen. Zwei Prozesse werden als bei der Organisation von Wissensstrukturen als bedeutsam erachtet: die Wissensfragmentierung und Wissensintegration. Nach diSessa [21] sind Schülervorstellungen hochgradig aggregiert und daher vom Wesen her fragmentiert. Ein Beispiel für die Wissensfragmentierung wäre, dass ein Lernender weiss, dass Schiffe schwimmen und Heissluftballone fliegen, aber diese beiden Phänomene nicht über das zu Grunde liegende Prinzip des Auftriebs verbindet. Gerade bei Novizen ist die Wissensfragmentierung wahrscheinlicher, da sie bei der Betrachtung eines Problems noch nicht das nötige Vorwissen haben, um das Problem anhand der zu Grunde liegenden Prinzipien analysieren zu können und sich deshalb auf Oberflächenmerkmale konzentrieren. [22]. Bei einer fragmentierten Wissensstruktur können sogar Wissensbruchstücke vorhanden sein, die sich gegenseitig ausschliessen, ohne dass dem Lernenden diese Ungereimtheit auffällt. Beim Prozess der Wissensintegration gliedern Lernende neue Informatio-

nen in grössere Wissensstrukturen ein. Für solches integriertes Wissen ist es schwierig, Änderungen herbeizuführen, da Wissens-elemente, Beobachtungen, Erfahrungen und Annahmen über die Umwelt sehr stark miteinander verknüpft sind. [14] Mit ihrem Kohärenzansatz gehen Vosniadou et al. davon aus, dass Schülervorstellungen kohärente und konsistente Strukturen bilden und hin zu den wissenschaftlich korrekten Modellen verschiedene synthetische Modelle durchlaufen, in welchen alte und neue Konzepte kombiniert werden. Im Gegensatz dazu geht diSessa davon aus, dass die Wissens-elemente der fragmentierten Wissensstruktur im Verlauf des Lernprozesses immer stärker untereinander verknüpft werden und sich daraus ein zunehmend integriertes und generalisiertes Wissen entwickelt. Derzeit wird deshalb diskutiert, ob das Vorwissen der Lernenden kohärent und konsistent oder fragmentiert und inkonsistent ist.

2.1.3 Die Bedeutung des Conceptual Change für die Unterrichtspraxis

Bis heute bleibt eine zentrale Frage, wie diese Theorien auf die Unterrichtsgestaltung angewendet werden können, um die Lernwirksamkeit zu verbessern. In vielen Studien konnte gezeigt werden, dass ein Conceptual Change orientierter Unterricht effizienter ist als traditionelle Ansätze, bei welchen eine transmissive Sichtweise des Lehrens und Lernens dominiert. Anderson (2007) [23] stellt in seiner Review über den Stand der Lehr-Lernforschung fest, dass eine grosse Lücke besteht, zwischen dem, was im Forschungsgebiet des Conceptual Change über effiziente Unterrichtsstrategien bekannt ist und dem, was im normalen Schulalltag umgesetzt wird.

Die Wirksamkeit von Conceptual Change Theorien auf die Unterrichtspraxis ist unter anderem deshalb nicht geklärt, da bisher wenige Studien durchgeführt wurden, die die Forschungsergebnisse aus der Lehr-Lernforschung zu replizieren versuchten.

2.2 Die Bedeutung des Conceptual Change für die vorliegende Arbeit

Für die vorliegende Arbeit bilden diese Modelle für das Lernen von Naturwissenschaften den theoretischen Rahmen dafür, in welchen Schritten wir die

Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler abzubilden gedenken. Wir gehen dabei so vor, dass wir im Abschnitt 2.2.1 für den Themenbereich des statischen Auftriebes verschiedene Konzepte vorstellen, mit welchen Schülerinnen und Schüler typischerweise argumentieren. Diese Konzepte können nach fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Kriterien hierarchisch geordnet werden und zwar danach wie allgemein die den Argumentationen zu Grunde liegenden Prinzipien sind. Den Lernfortschritt wollen wir so messen, dass wir feststellen, inwiefern sich das Niveau der Konzepte bei den Lernenden nach oben verlagert.

Im Abschnitt 2.2.2 begründen wir, weshalb wir aus der Sichtweise der Conceptual Change Theorien erwarten, dass naturwissenschaftlich früh geförderte Kinder gegenüber anderen Kindern einen Vorteil in Bezug auf das Lernen aufbauender naturwissenschaftlicher Inhalte haben.

Im Abschnitt 2.2.3 stellen wir dar, was im Rahmen der Conceptual Change Theorien einen qualitativ guten Unterricht auszeichnet und beschreiben, wie wir diese Qualitätsmerkmale für die eigene Unterrichtseinheit berücksichtigt haben.

2.2.1 Die Konzepte für den Themenbereich „Schwimmen und Sinken“

Auf die Frage, weshalb ein Objekt schwimmt oder sinkt, antworten Lernende abhängig von ihren Modellvorstellungen ganz unterschiedlich. Typische Präkonzepte bei jungen Lernenden sind das Gewichtskonzept oder das Luftkonzept. Jemand mit dem Gewichtskonzept hat die Vorstellung, dass alles, was schwer ist, sinkt. Eine Person mit diesem Konzepte würde deshalb erwarten, dass ein schwerer Block aus Wachs sinkt, ein leichtes, zerknülltes Aluminiumkugeln hingegen schwimmt.

Während das Gewichtskonzept bei jungen Lernenden leichter aufgegeben wird, haben wir es beim Luftkonzept mit einem sehr hartnäckigen Fehlkonzepkt zu tun, welches auch bei Erwachsenen oftmals anzutreffen ist. Das Luftkonzept bringt die bereits von Aristoteles beschriebene Vorstellung zum Ausdruck, dass der Ort eines Körpers, von der in ihm vorhandenen Materieart abhängt: Feuer und Luft streben nach oben, Wasser oder Erde fallen zur Erde. Auf die Frage, weshalb etwas schwimmt, argumentieren Personen mit dem Luftkonzept, dass das Objekt deshalb schwimmt, weil es Luft drin hat und die Luft die Sachen nach oben zieht.

Mit dem Materialkonzept weisen junge Lernende ein Konzept auf, das sich in vielen Alltagssituationen gut bewährt. Typische Beispielantworten für das Materialkonzept sind: „Alles, was aus Holz ist, schwimmt. Alles, was aus Stein ist, sinkt. Alles, was aus Metall ist, sinkt.“, etc.. Sie stellen gute Heuristiken dar, sind aber nicht allgemeingültig. Gewisse Tropenholzsorten schwimmen nicht und Bimssteine sinken nicht.

Mit dem an das Materialkonzept anknüpfende Dichtekonzept können auch diese Ungereimtheiten aus dem Weg geräumt werden. Mit dem Dichtekonzept lässt sich argumentieren, dass Tropenholz nicht auf dem Wasser schwimmt, weil es eine grössere Dichte als Wasser hat.

Aber auch die Erklärungskraft des Dichtekonzepts stösst an seine Grenzen, wenn es darum geht, weshalb ein Schiff aus Eisen schwimmen kann, wenn doch Eisen eine grössere Dichte als Wasser hat. Hier wird deutlich, dass das Dichtekonzept auf Vollkörper beschränkt ist und dass für beliebige Körper ein allgemeineres Prinzip formuliert werden muss. Hier setzt das Archimedische Prinzip an, welches festhält, wovon die Auftriebskraft abhängt. Die Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit. Je grösser also das verdrängte Volumen durch den eingetauchten Körper ist, desto grösser ist die Auftriebskraft. Sogar angehende Sekundarlehrpersonen für die Fächer Physik und Chemie können Mühe haben, den Schritt vom Dichtekonzept zum Archimedischen Prinzip zu vollziehen. Das zeigt sich darin, dass einige Mühe mit folgender Aufgabe haben: Gegeben ist ein Holzfluss mit einer bestimmten Fläche, das mit einer bestimmten Höhe über den Wasserpegel herausragt. Kann sich ein Kind mit einer gegebenen Masse auf das Holzfluss setzen, ohne dass das Fluss untergeht? Die Schwierigkeit für die Studierenden, welche die Aufgabe nicht lösen können, liegt darin, dass sie glauben, dass die Angabe der Dichte für Holz für das Lösen der Aufgabe notwendig sei und sie nicht wissen, dass es für das Berechnen der Auftriebskraft reicht, wenn man das maximal zusätzlich verdrängbare Volumen bestimmen kann und die Dichte von Wasser kennt.

Die Formulierung des Archimedischen Prinzips stellt eine Formel dar, wie die Grösse der Auftriebskraft berechnet werden kann. Das Archimedische Prinzip gibt aber keinerlei Auskunft, weshalb eine Auftriebskraft wirkt. Erst mit der Erkenntnis, dass im Wasser Druck herrscht, der aufgrund des Eigengewichts des Mediums mit der Tiefe zunimmt, und die am Körper angreifenden Druckkräfte deshalb in eine nach oben gerichtete Kraft resultieren, lässt sich verstehen, wie die Auftriebskraft zustande kommt. Diese Einsicht bezeich-

nen wir als Druckkonzept und stufen es hierarchisch über das Archimedische Konzept ein, da es auf ein allgemeineres Prinzip zurückgeführt werden kann, während das Archimedische Prinzip nur die Qualität einer Formel hat.

Beispiel Auftriebskraft: Was schwimmt - was sinkt?

■ Expertenkonzept ■ Alltagskonzept ■ Fehlkonzept

Konzept	Beispielantworten
Gewichtskonzept	Alles, was schwer ist, sinkt.
Luftkonzept	Etwas schwimmt, weil es Luft drin hat und die Luft die Sachen nach oben zieht.
Materialkonzept	Alles, was aus Holz ist, schwimmt.
Dichtekonzept	Öl schwimmt auf Wasser, weil es eine kleinere Dichte hat.
Archimedeskonzept	Die Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft des verdrängten Wassers.
Druckkonzept	Auftrieb entsteht, weil der Wasserdruck mit der Wassertiefe zunimmt.

Veränderung oder Weiterentwicklung von bereits vorhandenen Vorstellungen

Abbildung 2.1: Konzepte und Beispielantworten auf die Frage, weshalb etwas schwimmt oder sinkt.

2.2.1.1 Ausgangspunkt nach der „Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit

Nach Abschluss der Unterrichtseinheit „Schwimmen und Sinken“ haben sich die Schülerinnen und Schüler, welche mit den KiNT Materialien gelernt haben, eine stufengerechte Version des archimedischen Prinzips erarbeitet. Auf folgende Weise wird in den Gestaltungshilfen vorgeschlagen, wie die Frage „Wie kommt es, dass ein Schiff schwimmt, ein Metallklotz hingegen nicht?“ stufengerecht beantwortet werden kann:

„Das Schiff ist sehr schwer, es wird stark nach unten gezogen. Weil es so gross ist, braucht es ganz viel Platz im Wasser und verdrängt viel Wasser. Das verdrängte Wasser drängt an seinen Platz zurück und drückt das Schiff ganz stark nach oben. Wenn das weggedrängte Wasser so schwer ist, wie das ganze Schiff, dann schwimmt das Schiff.“

Nach der „Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen

und Schüler deshalb ein bereits sehr hohes Niveau erreicht, wie sie erklären können, weshalb ein Objekt schwimmt. Auf dem Weg dahin haben die Lernenden voraussichtlich einige Fehlkonzepte aus dem Weg geräumt und Alltagskonzepte zu tragfähigen wissenschaftlichen Erklärungen erweitert.

2.2.1.2 Ziele der anschliessenden neu konzipierten Unterrichtseinheit

Nach der „Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit können die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des archimedischen Prinzips für beliebige Körper erklären, worauf es ankommt, dass er schwimmt oder sinkt. Sie wissen aber noch nicht, weshalb das Wasser die Körper nach oben drückt.

Dieser Aspekt stellt den Ausgangspunkt für die darauf aufbauende Unterrichtseinheit dar. Ein an das Archimedische Prinzip anknüpfbares Konzept ist das Druckkonzept. Ziel der aufbauenden Unterrichtseinheit ist es deshalb, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass im Wasser Druck herrscht und wie dieser Druck den Auftrieb im Wasser verursacht. Damit auch die Kontrollklassen eine faire Chance haben, zu verstehen, wie der Auftrieb mit dem Wasserdruck zusammenhängt ohne sich vorher mit dem Thema „Schwimmen und Sinken“ auseinanderzusetzen, wird allen Kindern zu Beginn der Unterrichtseinheit die Möglichkeit geboten, den Wasserdruck als Phänomen mit Hilfe von verschiedenen Hands-on Experimenten kennenzulernen. Dazu gehört unter anderem die Erfahrung, dass die Druckkräfte auf allen Seiten eines Körpers angreifen und nicht nur, wie man meinen könnte, von unten oder von oben.

Ziel der Unterrichtseinheit ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines einfachen U-Rohr-Manometers selber bestimmen können, dass der Wasserdruck von der Wassertiefe - und nicht von der gesamten Wassermenge - abhängt und dass ein Körper im Wasser deshalb eine nach oben gerichtete Kraft erfährt, weil das Wasser stärker von unten als von oben auf den Körper drückt.

2.2.2 Hypothese

Da sich die Schülerinnen und Schüler, welche mit den KiNT Unterrichtsmaterialien gearbeitet haben, zu Experten in diesen Gebieten entwickeln konnten, stellt sich die Frage, welche Vorteile sie aus der Perspektive der Conceptual Change Theorien gegenüber Novizen in Bezug darauf haben,

neue naturwissenschaftliche Konzepte zu lernen. Wir erwarten, dass sie bereits verschiedene Fehlvorstellungen in den KiNT-Themenbereichen korrigieren konnten und zumindest in den jeweiligen Kontexten, alternative, für die Zielstufe adäquate, wissenschaftlich korrekte Erklärungsmodelle anwenden können. Als nicht Novizen erwarten wir ausserdem von den KiNT-Kindern, dass sie Phänomene besser nach zu Grunde liegenden Prinzipien strukturieren können und sich nicht notwendigerweise an Oberflächenmerkmale orientieren müssen. Sie haben daher das Potential, ein besser integriertes und weniger inkonsistentes Wissen zu entwickeln. Da sie bereits in einem thematisch nahen verwandten Bereich ein grosses bereichsspezifisches Wissen besitzen, haben sie mehr Möglichkeiten, Verbindungen von den neuen Lerninhalten zum bisherigen Wissen anzulegen, womit ein Conceptual Capture erleichtert wird. Wir vermuten, dass dieser Transfer besser gelingt, das heisst, die zu Grunde liegenden Prinzipien besser wieder erkannt werden und die Verknüpfungen eher gemacht werden können, wenn im Unterricht das Erkennen dieser Verbindungen unterstützt wird. Auch metakognitive Strategien, welche sich die KiNT-Kinder beim Experimentieren angeeignet haben, sowie affektive Aspekte wie zum Beispiel eine bessere Selbstwirksamkeit sind denkbare Ursachen für ein erleichtertes Lernen von weiteren naturwissenschaftlichen Konzepten.

2.2.3 Lernwirksamer Unterricht

Empirische Studien ([24–26]) haben gezeigt, dass es möglich ist, anspruchsvolle naturwissenschaftliche Themen bereits auf der Primarstufe zu erarbeiten, vorausgesetzt, dass dafür gut gestaltete Lernumgebungen eingesetzt werden, die konzeptuelles Lernen nachhaltig fördern.

2.2.3.1 Handlungsorientierung

Im Rahmen der oben vorgestellten Theorien setzt Lernen eine eigenständige kognitive Aktivität voraus. Ein handlungsorientierter Unterricht mit verschiedenen Schülerexperimenten, welche den Lernenden ermöglichen, ihre Vorstellungen selbstständig zu prüfen, ist eine Möglichkeit, wie dieser Forderung nach eigenständiger kognitiver Aktivität Rechnung getragen werden kann. Mit Hilfe von Experimenten lassen sich einerseits Phänomene erleben, welche die Schülerinnen und Schüler noch nicht erklären können. Diese Experimente nehmen dadurch die Funktion ein, den Lernenden die Grenzen

ihres bisherigen Alltagswissen aufzuzeigen. Andererseits können die Experimente dazu dienen, die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fehlvorstellungen zu konfrontieren, indem die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der Schülerexperimente ihre nicht belastbaren Präkonzepte überprüfen können. Beide Ansätze sind typisch für die klassische Conceptual Change Theorie.

2.2.3.2 Motivation

Ein starker Motivationsfaktor wird dadurch eingebaut, dass die Schülerinnen und Schüler stets dazu angehalten werden, im Voraus ihre Vermutungen zu äussern. Das weckt einerseits die Neugier, den Sachverhalt im Experiment zu überprüfen. Andererseits werden die Lernenden mit zunehmender Expertise besser, die richtigen Voraussagen zu treffen, was sie in ihrem Kompetenzerleben und ihrer Selbstwirksamkeit bestärkt. Die Lernenden machen im Laufe des Unterrichts zunehmend die Erfahrung, dass sie bisher nicht verstandene Phänomene und Prozesse in ihrer Umwelt mit den neu erworbenen wissenschaftlichen Konzepten erklären und voraussagen können. Solche motivationalen und affektiven Aspekte stellen in der Conceptual Change Theorie nach Pintrich et al. wichtige Faktoren für ein erfolgreiches Lernen dar.

2.2.3.3 Hohe Strukturierung des Unterrichts

Wie Hardy et. al. gezeigt haben [26], ist es jedoch nicht vorteilhaft, den Schülerinnen und Schüler einen möglichst grossen Freiraum für das freie Experimentieren zu lassen und solche Experimente nur in Form eines Lernzirkels anzubieten. Wird in extremer Form naturwissenschaftliches Lernen auf das reine Handeln mit Experimentiermaterialien reduziert, spricht man auch von einem praktizistischen Unterricht. Für Primarschulkinder und vor allem Lernende mit ungünstigen Lernvoraussetzungen ist es notwendig, dass die Lernprozesse von der Lehrperson stärker unterstützt werden, unter anderem dadurch, dass die Experimentieraktivitäten besser aufbereitet werden. Dies gelingt dadurch, dass der Unterricht mit geeigneten Fragen strukturiert wird. Bei den KiNT-Unterrichtsmaterialien wird dies zum Beispiel so umgesetzt, dass in der „Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit in die vier Sequenzen „Schwimmen und Sinken von Vollkörpern“, „Verdrängung“, „Auftrieb“ und „Dichte“ unterteilt wird. Die Sequenzen bauen aufeinander auf und werden nach Teilfragen aufgeschlüsselt: In der ersten Sequenz wird der Frage „was schwimmt, was sinkt?“ nachgegangen. Die zweite Sequenz behandelt

die Frage „Was passiert mit dem Wasser, wenn ich etwas eintauche?“. In der dritten Sequenz beschäftigen sich die Lernenden mit der Frage, warum ein Schiff schwimmt und nach Bearbeitung der vierten Sequenz können die Schülerinnen und Schüler die Frage beantworten, warum Eisen sinkt und Wachs schwimmt. Neben diesen Fragen, die während mehrerer Lektionen die Lernaktivitäten leiten, unterstützen Fragen auf den Arbeitsblättern und im Klassengespräch die Lernenden intensiv bei ihrem Lernprozess. Bei den Arbeitsblättern wird die Aufmerksamkeit der Lernenden gezielt auf die relevanten Aspekte gelenkt, um sie bei ihren Beobachtungen zu unterstützen. Ausserdem werden mit Hilfe der Fragen, Selbsterklärungen von den Schülerinnen und Schülern eingefordert, die entweder die Grenzen ihres Wissens aufzeigen oder das neu Gelernte nachhaltig verankern können. Im Klassengespräch gibt die Lehrperson mit ihren Fragen Impulse, um die Lernenden zum Nachdenken anzuregen. Dazu gehört, dass sie Begründungen einfordert, die Überprüfung von Ideen anregt oder verlangt, Widersprüche herausstellt, Übertragungen anregt, das Erkennen von Zusammenhängen und Regeln ermuntert, Ideen hervorhebt, andere Ansichten oder Begriffe in die Diskussion eingibt, Grenzen der Vorstellungen aufzeigt, gemeinsam mit den Lernenden eine Erklärung für oberflächlich unterschiedliche Phänomene findet und ein ehrliches Interesse an den Äusserungen der Kinder zum Ausdruck bringt. Solche Fragen werden als kognitiv aktivierend bezeichnet, weil die Lernenden durch sie angeregt werden, ihr Begriffswissen aktiv umzugestalten. [27]

In ihrer Studie konnten Möller et al. beobachten, dass Klassen, welche einen stark strukturierten Unterricht erfahren haben im Gegensatz zu Klassen, welche mit den gleichen Experimentiermaterialien in Form eines Lernzirkels gearbeitet haben, einen nachhaltigeren Lernzuwachs aufwiesen. Zwar unterschieden sich die Lernleistungen in einem kurz nach der Unterrichtseinheit folgenden Test nicht, jedoch zeigten sich die Unterschiede in einem Follow-up Test, welcher ein Jahr nach der Intervention durchgeführt wurde. Die Schülerinnen und Schüler, welche nur mit einer geringen Strukturierung gelernt hatten, wiesen im Follow-up Test vermehrt Fehlkonzepte auf. Es zeigte sich auch, dass vor allem leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sowohl kognitiv wie auch motivational von der höheren Strukturierung mehr profitierten.

2.2.3.4 Die Qualitätsmerkmale im Überblick

Die auf die theoretischen Überlegungen abgestützten Qualitätsmerkmale eines naturwissenschaftlichen-technischen Unterrichts, der bei Kindern Interesse und Verstehen fördern soll, werden in den KiNT-Unterrichtsmaterialien folgendermassen zusammengefasst [28].

- Themen und Materialien aus der Erfahrungswelt der Kinder
- handlungsorientierter Unterricht mit verschiedenen Hands-On Experimenten
- Vorbeugen eines praktizistischen Unterrichts durch geeignete Fragen und Strukturierung:
 - nach Teilfragen sequenzierter Stationsunterricht
 - Fragestellungen auf den Arbeitsblättern fordern von den Kindern eigene Vermutungen und Erklärungen ein, unterstützen das Anwenden des Gelernten
 - Gestaltungshilfen für die unterstützende Gesprächsführung in den gemeinsamen Diskussionsphasen

2.3 Die Unterrichtseinheit „Wasserdruck“ konkret

Im Folgenden wird dargelegt, wie die obigen Überlegungen bei der Gestaltung der Unterrichtseinheit berücksichtigt wurden. Bei der Wahl der Themen und Materialien wurde darauf geachtet, dass sie aus der Erfahrungswelt der Kinder stammen. Beim Einstieg in die Unterrichtseinheit wird eine Erfahrung aufgegriffen, welche alle Kinder schon einmal im Hallenbad gemacht haben: Die Erfahrung, dass man beim Tauchen einen Druck auf dem Ohr spürt. Dieses Alltagsphänomen stellt den Ausgangspunkt dafür dar, herauszufinden, was eigentlich genau mit dem Ohr beim Tauchen passiert.

Bei der Anfertigung der Experimentiermaterialien wurde speziell darauf geachtet, dass sie aus Alltagsgegenständen wie z.B. Ballonen, Trinkgläsern, Gartenschläuche, Blumenvasen, etc. bestehen und die Exponate immer einfach durchschaubar bleiben, also keinen Blackbox-Charakter aufweisen. Letzteres ist in besonderem Masse für das aus einfachen Materialien gebaute U-Rohr-Manometer wichtig, damit seine Funktionsweise von den Lernenden einfacher nachvollzogen werden kann.

2.3.1 Nach Teilfragen sequenzierter Stationsunterricht mit Hands-On Experimenten

Diese Unterrichtseinheit wurde im KiNT-Stil als ein nach Teilfragen sequenzierter Stationsunterricht konzipiert. In einer ersten Sequenz geht es um die Frage, was das Wasser mit den Gegenständen macht, wenn wir sie eintauchen. In der zweiten Sequenz beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Frage, wovon der Wasserdruck abhängt. Für beide Sequenzen wurden Schülerexperimente entwickelt, mit welchen sich diese Fragen angehen lassen. Gerade die Experimente in der ersten Sequenz sind wie bei den KiNT-Materialien so gestaltet, dass sie sich zwar oberflächlich stark unterscheiden, aber immer dieselbe Haupteckkenntnis liefern. In diesem Fall besteht die Haupteckkenntnis darin, dass das Wasser auf die Gegenstände drückt. So lässt sich einerseits dieser Sachverhalt auf vielfältige Weise erfahren, andererseits ist es für den weiteren Lernprozess nicht zwingend, dass alle Experimente durchgeführt wurden.

Die Abbildung 2.2 gibt einen Überblick über diese Experimente.

Abbildung 2.2: Den Wasserdruck erfahrbar machen.

Die zweite Sequenz baut auf der ersten Sequenz auf. Mit Hilfe des Expe-

rimentes mit den Ballonen können die Schülerinnen und Schüler nachvollziehen, dass sich mit Hilfe eines zu einem „U“ gebogenen Schlauches, in welchem sich Wasser befindet, via dem Höhenunterschied der Wassersäulen messen lässt, wie stark das Wasser drückt. Dieses Messprinzip können sie anschliessend anwenden, um herauszufinden, wovon der Wasserdruck abhängt. Mögliche alternative Vorstellungen, der Wasserdruck könnte von der Wassermenge abhängen oder in verengten Gefässen grösser ausfallen, können mit verschieden geformten Vasen getestet werden. Aus dem Vergleich mit verschieden geformten Vasen stellen die Schülerinnen und Schüler fest, dass sie bei gleichen Eintauchtiefen gleiche Werte für den Wasserdruck erhalten - unabhängig von der Form der Vase. Die Abbildung 2.3 zeigt das Messinstrument und die Vasen.

Wovon hängt der Wasserdruck ab?

Verschiedene Vasen werden mit einem U-Rohr-Manometer untersucht

Abbildung 2.3: Den Wasserdruck messen.

2.3.2 Strukturierungselemente im Arbeitsheft und im Klassengespräch

Das Arbeitsheft besteht aus Arbeitsblättern zu den Experimentierstationen, aus Anwendungsaufgaben und Hefteinträgen, in welchen die Schülerinnen

und Schüler die wichtigsten Erkenntnisse für die Ergebnissicherung zusammenfassend festhalten, siehe Anhang A.2. Auf den Arbeitsblättern zu den Experimentierstationen halten wir die Schülerinnen und Schüler stets dazu an, vor der Durchführung des Experiments Vermutungen anzustellen und diese zu notieren. Wie in Abbildung 2.4 gezeigt, kann ein einfacher Fragebogen und eine grafische Darstellung dazu dienen, dass die Schülerinnen und Schüler ohne grossen Schreibaufwand ihre Vermutungen festhalten können. Die Lernenden halten auf den Arbeitsblättern ihre Beobachtungen fest und werden immer auch dazu aufgefordert, zu erklären, weshalb es zu der gemachten Beobachtung kommt.

Beispiel zum Einfordern von Vermutungen:

	Vermutung	Überprüfung
	<input checked="" type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter	<input checked="" type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter
	<input type="checkbox"/> hält <input checked="" type="checkbox"/> fällt runter	<input checked="" type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter
	<input checked="" type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter	<input checked="" type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter

Abbildung 2.4: Vermutungen einholen

Nach den Experimentierphasen folgt immer jeweils eine Phase im Klassengespräch, in welcher die Ergebnisse und Erkenntnisse der Experimente besprochen werden. Kognitiv aktivierende Fragen haben wir gezielt vor der Durchführung des Unterrichts ausgearbeitet und sie nicht dem spontanen Einfall überlassen. Die Fragen sind so gestaltet, dass die Experimente miteinander verglichen und in Bezug zueinander gesetzt werden, damit die zu Grunde liegenden Prinzipien herausgearbeitet werden. Beispiele für solche kognitiv aktivierenden Fragen in der Phase des Klassengesprächs sind:

- Welcher Versuch hat euch am meisten erstaunt? Warum?
- Was haben wir beim Glas mit der Gummihaut beobachtet und was hat das mit unserem Ohr beim Tauchen im Schwimmbad zu tun?
- Was haben das Glas mit der Gummihaut und das Glas mit dem Deckel gemeinsam?

Für die Fragen, die als Leitthemen, resp. Leitfragen die Unterrichtseinheit sequenzieren und die Hands-On-Experimente unter einem Thema bündeln, haben wir wie es bei den KiNT-Materialien üblich ist einen Hefteintrag vorgegeben, in welchem die wichtigsten Erkenntnisse in einer stufengerechten Formulierung festgehalten werden, siehe Abbildung 2.5. Nachdem im Klassengespräch die wichtigsten Erkenntnisse von den Schülerinnen und Schülern zusammengetragen wurden, schreiben die Schülerinnen und Schüler den Aufschrieb von der Folie oder der Wandtafel in ihr Arbeitsheft ab. Diese ruhige Phase des konzentrierten Abschreibens erlaubt es auch den Schülerinnen und Schülern, nach den gemeinsamen Experimentieraktivitäten und Diskussionen herunterzufahren.

Was passiert mit den Gegenständen, wenn wir sie eintauchen?

Das haben wir herausgefunden!

Auf Gegenstände im Wasser drückt das Wasser von allen Seiten her. Wir sagen auch „im Wasser herrscht Druck“ und sprechen von „Wasserdruk“. Den Wasserdruk kann man beim Tauchen spüren, da drückt das Wasser auf unser Trommelfell.

Abbildung 2.5: Ergebnissicherung

KAPITEL 3

Untersuchungsanlage

3.1 Das Untersuchungsdesign

In der ersten Phase der Schweizer MINT Längsschnittstudie geht es darum, die Lernwirksamkeit eines nach den Erkenntnissen der Lehr-Lernforschung optimierten naturwissenschaftlichen mit der Lernwirksamkeit eines herkömmlichen Unterrichts zu vergleichen. Das typische Forschungsdesign, um die Lernwirksamkeit einer Unterrichtsmethode oder einer Unterrichtseinheit in einer experimentellen Studie zu bestimmen, ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

Abbildung 3.1: Das Forschungsdesign, um für zwei verschiedene Unterrichtsmethoden den Lernzuwachs zu ermitteln.

Eine Experimentalgruppe erhält den Unterricht A, die Kontrollgruppe den Unterricht B. Zuvor wird der Lernstand der beiden Gruppen in einem Vortest erhoben. Nach der Intervention bearbeiten beide Gruppen einen Nachtest, in welchem sie ihr erarbeitetes Wissen für verschiedene Problemstel-

lungen anwenden müssen. Schneidet die Experimentalgruppe besser als die Kontrollgruppe ab, so wird dem Unterricht A eine grössere Lernwirksamkeit zugesprochen. Um beurteilen zu können, wie nachhaltig der Lerneffekt ist, wird nach einem gewissen Zeitraum bei beiden Gruppen ein Follow-up Test durchgeführt. Mit einem solchen Forschungsdesign lässt sich daher der Wissensvorsprung, der durch einen bestimmten Unterricht oder einer Unterrichtsmethode entsteht, abbilden.

Während es in der ersten Phase der Schweizer MINT Längsschnittstudie darum geht, die Lernwirksamkeit eines optimierten naturwissenschaftlichen mit derjenigen eines herkömmlichen Unterrichts zu vergleichen, geht es in der zweiten Phase nicht um den Wissensvorsprung sondern darum, ob die geförderten Schülerinnen und Schüler auf das Lernen an sich besser vorbereitet sind. Um diese Fragestellung untersuchen zu können, muss das oben dargestellte Forschungsdesign angepasst werden, siehe Abbildung 3.2.

Abbildung 3.2: Das Forschungsdesign, um für zwei verschiedene Unterrichtsmethoden die Lernerleichterung zu ermitteln.

Bei einer solchen Interventionsstudie stellt die gemeinsame Lernressource die Intervention dar, deren Effekt mit einem Pre-Post-Test Design mit Follow-up untersucht wird. Weiterhin erhalten Experimental- und Kontrollgruppe im Vorfeld ihren jeweiligen Unterricht, aber im Unterschied zum vorhergehenden Forschungsdesign erhalten beide Gruppen die gleichen Möglichkeiten, von einer neuen Lernressource zu lernen. Der Test, den die Schülerinnen und Schüler zu bearbeiten haben, bezieht sich auf diese gemeinsame Lernres-

source. Aus einem allfälligen Leistungsunterschied lassen sich anschliessend Rückschlüsse darauf ziehen, welcher Unterricht die Schülerinnen und Schüler besser auf das Lernen des in der gemeinsamen Lernressource präsentierten Lerninhaltes vorbereitet. Schwartz und Martin [29] bezeichnen diesen Ansatz als Doppel-Transfer-Ansatz (engl. double transfer paradigm), da von den Schülerinnen und Schüler zweimal eine Transferleistung erfordert wird. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihr Wissen aus der Lernressource auf Transferaufgaben anwenden. Ein solcher "Transfer out", wie es Martin und Schwartz nennen, ist das, was üblicherweise unter einem Transfer verstanden wird. Die Schülerinnen und Schüler leisten aber bereits zuvor eine Transferleistung vom Unterricht A/B zur gemeinsamen Lernressource, da sie von ihrem Vorwissen heraus eine Brücke zu den neuen Lerninhalten schlagen. Da es sich nicht um einen Transfer des Gelernten, sondern um einen Transfer in das zu Lernende handelt, bezeichnen Schwartz und Martin es als "Transfer in". Schwartz und Martin zufolge bewirkt ein besserer Transfer-in, dass die Schülerinnen und Schüler effizienter und nachhaltiger von einer Lernressource lernen können.

Um einen solchen Transfer-in geht es auch in der in dieser Arbeit vorgestellten Studie. Wir haben das in Abbildung 3.2 vorgestellte Design folgendermassen umgesetzt: Der Unterricht A ist in unserem Fall der Unterricht mit den KiNT-Unterrichtsmaterialien. Die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe haben alle die Einheit zum Thema „Schwimmen und Sinken“ absolviert oder sogar alle vier Unterrichtseinheiten behandelt. Der Unterricht B ist der übliche Mensch und Umwelt Unterricht, den die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe erfahren. Als gemeinsame Lernressource erleben die Klassen aus beiden Gruppen einen Experimentiermorgen zum Thema „Wasserdruck“. Der Test beinhaltet verschiedene Problemstellungen, bei welchen der Wasserdruck zur Erklärung herangezogen werden kann.

3.2 Auswahl und Zusammensetzung der Stichprobe

An dieser Pilotstudie nahmen 10 Primarklassen aus der Deutschschweiz (Kantone Baselstadt, Baselland, Zürich und Aargau) teil, die entweder bereits mit den KiNT-Unterrichtsmaterialien im Rahmen der Schweizer MINT-Längsschnittstudie gelernt haben, oder sich in der Warteschlange dafür befinden, die KiNT-Unterrichtsmaterialien im Unterricht einsetzen zu dürfen. Erstere bilden die Experimentalgruppe, letztere die Kontrollgruppe. Die Randomisierung ist

gewährleistet, da die Zuteilung in der Schweizer MINT Längsschnittstudie nach dem Zufallsprinzip erfolgte. Wir können davon ausgehen, dass es sich bei den Lehrpersonen aus beiden Gruppen um engagierte und naturwissenschaftlich interessierte Lehrpersonen handelt. Wir haben bei beiden Gruppen eine Positivauslese von Lehrkräften, können daher die Lehrpersonen als Störfaktor ausschliessen und annehmen, dass nicht schon im vornherein Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe bestehen.

In unserer Stichprobe haben wir 6 Klassen der 4. Klasse der Primarstufe, 3 Klassen der 5. Klasse der Primarstufe und eine Klasse der 6. Klasse der Primarstufe. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich im Alter zwischen 9 und 13 Jahren und sind im Durchschnitt 10.5 Jahre alt (Mittelwert: 10.5, Standardabweichung: 0.8, Bandbreite: 9 - 13, Anzahl: 179). Von den 179 Schülerinnen und Schüler, welche an dieser Pilotstudie teilnehmen, haben 103 Kinder die „Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit im Vorfeld bearbeitet.

3.3 Standardisierung der Durchführung und Datenerhebung

Die 10 Schulklassen wurden während 4 Lektionen, die jeweils an einem Vormittag durchgeführt wurden, zum Thema „Wasserdruck“ unterrichtet. Standardisiert wurde diese Intervention, indem das Unterrichten von mir persönlich vor Ort übernommen wurde und ich mich so genau wie möglich an die von mir konzipierten und detailliert ausgeführten Verlaufsplanung gehalten habe (siehe Anhang A.1). Die Daten wurden durch einen standardisierten Multiple-Choice Fragebogen erhoben, der vor und nach der Unterrichtseinheit sowie 3 Monate danach in abgeänderter Form von den Schülerinnen und Schülern beantwortet wurde.

3.4 Das Testinstrument

Ein grosser Teil von Studien zu Schülervorstellungen und Conceptual Change haben Interviewgespräche als Methode für die Datenerhebung verwendet. Methodisch prägend hierbei waren Piagets Interviews, in welchen Lernende ihm Gedanken zu verschiedenen wissenschaftlichen Phänomenen ausführten. Die Studien von [22, 26, 30, 31] zeigen jedoch, dass sich auch mit Multiple

Choice Tests Konzepte der Schülerinnen und Schüler erfassen und Konzeptänderungen aufzeigen lassen. Auch für diese Studie erheben wir die Lernentwicklung mit Hilfe eines Multiple Choice Tests.

Bei der Entwicklung eines Konzepttestes geht es konkret um die Frage, wie überprüft werden kann, ob die Schülerinnen und Schüler ein Konzept verstanden haben. Verstehen kann sich auf unterschiedlichen Niveaus vollziehen. In einem ersten Schritt lässt sich ein Konzept beschreiben und mit Beispielen erläutern. Eine höhere Anforderung an das Verstehen besteht darin, dass man ein Konzept mit anderen Konzepten anhand der zu Grunde liegenden Prinzipien in Verbindung bringen kann. Wer zusätzlich sein Wissen auch auf oberflächlich unterschiedliche Problemsituationen übertragen kann, hat ein noch höheres Niveau des Verstehens erreicht. [32]. Allen drei Aspekten ist gemeinsam, dass sie ein beobachtbares Verhalten von Lernenden beschreiben. Im nächsten Unterabschnitt stellen wir vor, wie wir diese Fähigkeiten mit Hilfe von Frageitems überprüft haben.

3.4.1 Die Konzeption der Fragen

Um Frageitems zu entwickeln, muss zuerst festgelegt werden, auf welche Art und Weise ein Konzept gemessen werden soll. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es können Fakten abgefragt werden, eine Anwendung eines Prinzips für die Erklärung eines Phänomens oder Lösung eines Problems eingefordert oder nach einer begründeten Voraussage gefragt werden [33].

Wir haben bei unseren Testaufgaben die Lernenden vorwiegend Voraussagen treffen und ihre Vermutung begründen lassen. Bei zwei Aufgaben haben wir nach Erklärungen für Phänomene im Alltag und bei einer Aufgabe nach einem Fakt gefragt, der als Erklärung für die Interpretation der Ergebnisse herangezogen wird.

3.4.2 Die Einteilung der Konzepte

Bei den Codierungen haben wir die verschiedenen Niveaus der physikalischen Konzepte in Typen eingeteilt. Wir haben uns dabei an die Einteilung orientiert, wie sie von Hardy et al. vorgeschlagen wird: Bei einem Lernenden können drei teilweise inkompatible Typen des konzeptuellen Wissens koexistieren: i) Fehlkonzepte ii) Alltagsvorstellungen oder auch Erklärungen des täglichen Lebens genannt iii) Wissenschaftliche Konzepte oder sogenannte

Expertenkonzepte. Wir haben diese Einteilung um zwei weitere Typen erweitert: iv) KiNT-Konzepte und v) Mischkonzepte. Im Folgenden werden die verschiedenen Typen vorgestellt:

- i Fehlkonzepte: Es handelt sich dabei um naive Vorstellungen der Kinder, die nicht mit wissenschaftlichen Erklärungen vereinbar sind. Es handelt sich um falsche Modellvorstellungen, die plausibel scheinen, da sie in gewissen Situationen viabel sind. Werden diese Modelle aber systematisch getestet, können sie als falsch entlarvt werden.
- ii Alltagskonzepte: Mit Alltagskonzepten lassen sich verschiedene Beobachtungen des täglichen Lebens kohärent erklären. Liegt bei einem Schüler oder einer Schülerin ein Alltagskonzept vor, so besitzen diese basierend auf ihrer Alltagserfahrung gute Heuristiken, um Voraussagen treffen zu können. Ihre Begründungen stützen sich dabei auf Oberflächenmerkmale und nicht auf physikalischen Prinzipien.
- iii Expertenkonzepte: Liegt bei einem Schüler oder einer Schülerin ein Expertenkonzept vor, so kann er oder sie Erklärungen oder Voraussagen wissenschaftlich korrekt begründen.
- iv KiNT-Konzepte: Liegt bei einem Schüler oder einer Schülerin ein KiNT-Konzept vor, so fasst er oder sie die vom Wasser ausgeübten Kräfte mit Hilfe der Auftriebskraft als resultierende Kraft zusammen. Es handelt sich hier um ein physikalisch tragfähiges Konzept, da auch ohne Kenntnis über das Zustandekommen der Auftriebskraft verschiedene Problemstellungen zum Kräftegleichgewicht, wie sie später im Unterricht üblich sind, mit Hilfe dieses Konzeptes bewältigt werden können.
- v Mischkonzepte: Mit einem Mischkonzept bezeichnen wir Mischungen des Experten- und des KiNT-Konzeptes.

3.4.3 Die Bewertung der Items

Für die Beantwortung der Fragen müssen die Schülerinnen sowohl Urteile fällen, wie auch Begründungen geben. Urteile sind im Folgenden mit Grossbuchstaben, Begründungen mit Kleinbuchstaben auf den Aufgaben markiert. Die verschiedenen Antwortmöglichkeiten wurden bei den hier eingefügten Bildern

mit Farben markiert, um die verschiedenen Konzeptniveaus farblich hervorzuheben (Blau: Expertenkonzepte, Grün: KiNT-Konzepte Violett: Alltagskonzepte Gelb: Fehlkonzepte).

Es kann vorkommen, dass korrekte Urteile mit falschen Begründungen angegeben werden, sowie auch, wenn auch unüblich, dass die für das richtige Urteil korrekten Begründungen angekreuzt werden, die aber mit einem falschen Urteil kombiniert werden. Für die Zuordnung eines Konzepttypes haben wir deshalb bei der Codierung darauf geachtet, dass eine Zuordnung nur erfolgt, wenn Urteil und Begründung konsistent gewählt werden. Die Codierungen, die im Folgenden für die einzelnen Aufgaben präsentiert werden, sind hier mit logischen Operatoren (\wedge : logisches UND, \vee : logisches ODER) in kompakter Weise dargestellt.

3.4.3.1 Aufgabe 1

In der ersten Aufgabe befragen wir die Schülerinnen und Schüler zu ihrer Vorstellung darüber, welche Kräfte ein eingetauchter Körper erfährt. Wir erwarten, dass es einige Kinder gibt, welche nur eine resultierende Kraft, nämlich die Auftriebskraft, vor Augen haben. Denkbar wäre auch, dass einige glauben, dass nur das Wasser oberhalb des Körpers auf ihm lastet und auf ihn eine Kraft ausübt. Andere Kinder hingegen werden vermutlich schon bewusst die Erfahrung gemacht haben, dass sie zum Beispiel beim Eintauchen ihrer Hand einen Druck von allen Seiten spüren und können daraus folgern, dass Druckkräfte auf allen Seiten eines Körpers angreifen.

Aufgabe 1

Ein Würfel befindet sich im Wasser. Wie drückt das Wasser auf den Würfel?

A von oben

B von unten

C von allen Seiten

D von unten und oben

Warum ist das so?

- a weil das Wasser in alle Richtungen drückt.
- b weil nur das Wasser drückt, das auf dem Würfel liegt.
- c weil das Wasser die Gegenstände nach oben drückt.
- d weil der Würfel nicht zusammengedrückt wird.

Abbildung 3.3: Blau: Expertenkonzept, Grün: KiNT-Konzept, Gelb: Fehlkonzept

3.4.3.2 Aufgabe 2

Dieses Experiment ist für die Veranschaulichung des Luftdruckes sehr bekannt: Ein randvoll mit Wasser gefülltes Glas wird mit einem Bierdeckel zugedeckt, auf den Kopf gestellt und anschliessend wird der Bierdeckel losgelassen und siehe da der Deckel hält. In abgewandelter Form - das Glas befindet

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	$C \wedge a$
KiNT-Konzept (KK)	$B \wedge c$
Mischkonzept (MK)	$(C \wedge c) \vee (B \wedge a)$
Fehlkonzept (FK)	$A \vee D \vee b \vee d$
Aufgabenpunkt (P)	$(EK \vee KK \vee MK) \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.1: Aufgabe 1

sich im Medium Wasser und der Bierdeckel wird durch einen Metalldeckel ersetzt - kann dieser Klassiker auch zur Demonstration des Wasserdruckes eingesetzt werden. Wir verwenden dieses Experiment für diese Aufgabe, um die Schülerinnen und Schüler eine Voraussage treffen und begründen zu lassen. Aufgrund des Wasserdruckes wirken Druckkräfte auf allen Seiten des abgedeckten Glases und drücken deshalb den Metalldeckel an das Glas. Der Deckel, der für sich allein sinken würde, hält am Glas. Die Antwort, dass das Wasser auch schwere Gegenstände nach oben drückt passt zwar für diesen Fall ist aber suboptimal, da der Deckel in verschiedenen Positionen hält und nicht nur, wenn er nach unten gerichtet ist. Für andere Positionen versagt diese Begründung also. Als falsche Antworten und Fehlkonzepte haben wir das Gewichtskonzept und das Materialkonzept bei den Begründungen a und c eingebaut.

Aufgabe 2

Ein Glas mit einem Metalldeckel an der Öffnung wird eine Armlänge tief ins Wasser getaucht. Anschliessend wird der Metalldeckel losgelassen.

Hält der Deckel oder sinkt er?

A der Deckel hält.

B der Deckel sinkt.

Warum ist das so?

- a weil der Deckel schwer ist und schwere Gegenstände sinken.
- b weil das Wasser auch schwere Gegenstände nach oben drückt.
- c weil der Deckel aus Metall ist und Metalle im Wasser sinken.
- d weil das Wasser von allen Seiten auf das Glas mit dem Deckel drückt.

Abbildung 3.4: Blau: Expertenkonzept, Grün: KiNT-Konzept, Gelb: Fehlkonzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	$A \wedge d$
KiNT-Konzept (KK)	$A \wedge b$
Fehlkonzept (FK)	$B \vee a \vee c$
Aufgabenpunkt (P)	$(EK \vee KK) \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.2: Aufgabe 2

3.4.3.3 Aufgabe 3

Die Berücksichtigung des Wasserdrucks finden in der Gestaltung von Stau-
mauern eine reale Anwendung, welche wir in dieser Aufgabe thematisieren.
Gute Distraktoren sind hier schwierig zu gestalten, wir haben uns einerseits
für die alltägliche Erfahrung entschieden, dass aus Stabilitätsgründen Mau-
ern oftmals ein breiteres Fundament besitzen, sowie für die falsche Vorstel-
lung, dass eine zugespitzte Mauer der Vergrösserung des Wasservolumens im
Stausee dient.

Aufgabe 3

Auf diesem Bild siehst du einen Stausee mit einer Staumauer und ein Wasserkraftwerk.

Warum ist die Staumauer unten dicker als oben?

- a weil Mauern immer unten dicker sind als oben.
- b weil das Wasser unten stärker drückt als oben.
- c damit mehr Wasser im Stausee Platz hat.

Abbildung 3.5: Blau: Expertenkonzept, Violett: Alltagskonzept, Gelb: Fehlkonzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	<i>b</i>
Alltagskonzept (AK)	<i>a</i>
Fehlkonzept (FK)	<i>c</i>
Aufgabepunkt (P)	$EK \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.3: Aufgabe 3

3.4.3.4 Aufgabe 4

In der Aufgabe 4 verwenden wir eine Frage, die in der Unterrichtseinheit „Schwimmen und Sinken“ bearbeitet wird. Sie wird zum Beispiel beim gemeinsamen Ausflug ins Hallenbad thematisiert und zwar geht es um die Frage, weshalb sich schwere Gegenstände im Wasser leichter anfühlen. In den KiNT-Unterrichtsunterlagen wird vorgeschlagen, dass man auf die Erkenntnis hinarbeitet, dass das Wasser nicht nur die Gegenstände, welche im Wasser schwimmen, sondern alle Gegenstände nach oben drückt. Diese KiNT-Antwortoption haben wir für die Option *a* gewählt, während die Option *b* diesen Auftrieb mit Hilfe des Druckkonzeptes begründet. Als Fehlkonzepte haben wir das Luftkonzept eingebaut, sowie die Vorstellung, der Körper könnte an Gewicht verlieren. Da das Gewicht als die Kraft definiert ist, die ein Körper aufgrund der Wirkung eines Schwerfeldes - in diesem Fall das Schwerfeld der Erde - erfährt, und der Körper seine Masse beibehält, verliert der Körper auch nicht an Gewicht. Es wäre besser, wenn wir für die

Option *d* den Begriff „Masse“ bereits hätten verwenden können, denn würde man das Gewicht darüber definieren, was uns eine Federwaage angibt, so würde man in der Tat ein geringeres „Gewicht“ feststellen. Leider kennen aber Schülerinnen und Schüler in diesem Alter den Begriff „Masse“ im allgemeinen noch nicht.

Aufgabe 4

Warum fühlen sich schwere Gegenstände im Wasser leichter an?

- a weil das Wasser alle Gegenstände, auch schwere, nach oben drückt.
- b weil das Wasser stärker von unten als von oben auf einen Gegenstand drückt.
- c weil Luft im Gegenstand ist und die Luft den Gegenstand nach oben zieht.
- d weil der Gegenstand an Gewicht verliert.

Abbildung 3.6: Blau: Expertenkonzept, Grün: KiNT-Konzept, Gelb: Fehlkonzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	<i>b</i>
KiNT-Konzept (KK)	<i>a</i>
Fehlkonzept (FK)	$c \vee d$
Aufgabepunkt (P)	$(EK \vee KK) \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.4: Aufgabe 4

3.4.3.5 Aufgabe 5

Die Aussage, dass Luft nicht nichts ist, haben wir als Begründungsmöglichkeit für die Option B gewählt. Mit der gewählten Formulierung wollen wir einen Distraktor für die KiNT-Kinder schaffen, die diese Aussage im Zusammenhang mit der Unterrichtseinheit zum Thema Luftdruck kennen. Dass Luft nicht nichts ist, ist an sich keine falsche Aussage, als Begründung taugt sie aber für die gegebene Problemstellung nicht, weshalb wir sie auch als Fehlkonzept klassifizieren.

Aufgabe 5

Ein Glas mit einer Gummihaut über der Öffnung wird ins Wasser getaucht.

Was passiert mit der Gummihaut?

A sie wölbt sich nach aussen

B sie wölbt sich nicht

C sie wölbt sich nach innen

Warum ist das so?

- a weil die Luft nach oben will.
- b weil Luft nicht nichts ist.
- c weil das Wasser die Luft zusammendrückt.

Abbildung 3.7: Blau: Expertenkonzept, Gelb: Fehlkonzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	$C \wedge c$
Fehlkonzept (FK)	$(A \vee B) \wedge (a \vee b)$
Aufgabenpunkt (P)	$EK \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.5: Aufgabe 5

3.4.3.6 Aufgabe 6

In der Aufgabe 6 und 7 fragen wir die Schülerinnen und Schüler nach dem Zusammenhang zwischen Wasserdruck und Eintauchtiefe und zwar konkret wie sich der Wasserdruck ändert, wenn die Eintauchtiefe verdoppelt wird. In der Aufgabe 6 bieten wir dazu eine graphische Repräsentation während die Aufgabe 7 den Zusammenhang in Worten darlegt. Unsere Idee dahinter ist, eine Version anzubieten, die weniger textlastig ist und den Zusammenhang besser veranschaulichen kann. Während die Tatsache, dass der Druck mit zunehmender Tiefe zunimmt, aus Alltagserfahrungen bekannt sein kann, lässt sich der proportionale Zusammenhang zwischen Druck und Eintauchtiefe erst feststellen, wenn man die nötigen Messungen dazu durchführt.

Aufgabe 6

Du siehst hier ein Wasserbecken. Bei den beiden Markierungen wurde der Wasserdruck gemessen. Die Stärke des Wasserdrucks kann mit einer Länge angegeben werden.

Bei der oberen Markierung entspricht der Wasserdruck der rot gemalten Länge:

Welche der rot gemalten Längen passt zum Wasserdruck, der bei der unteren Markierung gemessen wird?

- A
- B
- C
- D

Abbildung 3.8: Blau: Expertenkonzept, Gelb: Fehlkonzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	C
Fehlkonzept (FK)	$A \vee B \vee D$
Aufgabenpunkt (P)	$EK \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.6: Aufgabe 6

3.4.3.7 Aufgabe 7

Die Aufgabe 7 ist bis auf die Wahl der Informationsrepräsentation identisch mit der Aufgabe 6.

Aufgabe 7

In einem Wasserbecken wird an einer Stelle gemessen, wie gross der Wasserdruck ist. Wie gross ist der Wasserdruck an einer zweiten Stelle, die sich zweimal so weit unterhalb der Wasseroberfläche befindet wie die erste Stelle?

Der Wasserdruck ist

- A halb so gross.
- B gleich gross.
- C doppelt so gross.
- D viermal so gross.

Abbildung 3.9: Blau: Expertenkonzept, Gelb: Fehlkonzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	C
Fehlkonzept (FK)	$A \vee B \vee D$
Aufgabepunkt (P)	$EK \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.7: Aufgabe 7

3.4.3.8 Aufgabe 8

In dieser Aufgabe befragen wir die Lernenden zum Konzept der Verdrängung, welches nur in der Unterrichtseinheit zum Thema „Schwimmen und Sinken“ explizit thematisiert wird und in der Unterrichtseinheit zum Thema „Wasserdruck“ nur am Rande eine Rolle spielt. In der „Schwimmen und Sinken“ Unterrichtseinheit untersuchen die Kinder, was mit dem Wasser passiert, wenn ein Körper eingetaucht wird. Sie lernen dabei, dass der Wasserpegel steigt, und zwar umso mehr, je grösser das Volumen des eingetauchten Körpers ist. Die allfällige Fehlvorstellung, dass der Anstieg des Wasserpegels vom Gewicht des Körpers abhängen könnte, kann mit Hilfe der Experimente korrigiert werden. Bei dieser Aufgabe greifen wir das Thema Verdrängung auf, indem wir die Schülerinnen und Schüler fragen, was mit dem Wasserpegel passiert, wenn ein Körper, wie zum Beispiel ein Ballon, im Wasser kleiner wird. Die richtige Antwort lautet, dass der Wasserstand im Becken sinkt, weil der Ballon weniger Platz braucht. Die Fehlvorstellung, dass die Wasserverdrängung vom Gewicht abhängen könnte, nehmen wir in der Antwortoption

a und indirekt mit der Antwortoption d auf. Die Antwort, dass der Wasserstand steigt, weil der Ballon mehr Wasser verdrängt ($C \wedge c$) ist zwar in Bezug auf die Fragestellung falsch, wurde aber nicht als Fehlkonzept kodiert.

Aufgabe 8

Zwei Ballone sind über einen Schlauch miteinander verbunden. Einer der beiden Ballone wird in ein Gefäß mit Wasser eingetaucht. Nun befindet sich ein Ballon ausserhalb des Gefässes, der andere Ballon im Wasser und der Wasserstand im Gefäss hat eine gewisse Höhe. Jetzt geschieht folgendes: der eingetauchte Ballon wird kleiner, dadurch bläst sich der Ballon ausserhalb auf.

Was passiert mit dem Wasserstand, sobald der Ballon im Wasser kleiner wird?

- A der Wasserstand sinkt.
- B der Wasserstand bleibt gleich.
- C der Wasserstand steigt.
- Warum ist das so?
- a weil der Ballon weniger Platz braucht.
- b weil der Ballon gleich schwer bleibt.
- c weil der Ballon mehr Wasser verdrängt.
- d weil der Ballon immer gleich viel Wasser verdrängt.

Abbildung 3.10: Blau: Expertenkonzept, Gelb: Fehlkonzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	$A \wedge a$
Fehlkonzept (FK)	$(A \wedge c) \vee (C \wedge a) \vee b \vee d$
Aufgabenpunkt (P)	$EK \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.8: Aufgabe 8

3.4.3.9 Aufgabe 9

In der Aufgabe 9 geht es um das hydrostatische Paradoxon. Das Paradoxe daran ist, dass der hydrostatische Druck in einem Gefäss nur von der Eintauchtiefe, aber nicht von der Form des Gefässes abhängt. Dieses Paradoxon

geht auf Blaise Pascal zurück. Zu ihm und diesem Paradoxon gibt es folgende Anekdote: Blaise Pascal schloss mit Freunden einmal die Wette, er könne mit einem Glas Wein ein Weinfass zum Bersten bringen. Seine Wette gewann er, indem er mit Hilfe eines Steigrohres über dem Weinfass das Weinfass mit dem Flüssigkeitsinhalt eines Weinglases sprengte. Möglich ist dies, weil der Druck am Fassboden nicht von der gesamten Weinmenge, sondern von der Höhe der Weinsäule abhängt.

Richtig ist die Antwort, dass im Gefäß A der Wasserdruck grösser ist, weil der Wasserdruck mit der Tiefe zunimmt und deshalb das Wasser weiter unten stärker drückt. In Bezug darauf, wie die Gefäßform den Druck beeinflussen könnte, gibt es verschiedene plausibel klingende Fehlvorstellungen, wie zum Beispiel die Annahme, der Wasserdruck müsse von der Wassermenge abhängen. Eine andere plausibel klingende Fehlvorstellung wäre, dass an einer verengten Stelle im Gefäß auch das Wasser mehr zusammengedrückt wird.

Aufgabe 9

Zwei verschieden geformte Gefässe sind mit Wasser gefüllt. An den markierten Stellen wird gemessen wie stark das Wasser drückt.

An welcher Stelle ist der Wasserdruck höher?

A

B

Warum ist das so?

- a weil das Wasser an der engen Stelle zusammengedrückt wird.
- b weil an der ausgeweiteten Stelle mehr Wasser auf die Stelle drückt.
- c weil das Wasser weiter unten stärker drückt.
- d weil näher an der Wasseroberfläche der Wasserdruck grösser ist.

Abbildung 3.11: Blau: Expertenkonzept, Gelb: Fehlkonzep

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	$A \wedge c$
Fehlkonzept (FK)	$B \vee a \vee b \vee d$
Aufgabenpunkt (P)	$EK \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.9: Aufgabe 9

3.4.3.10 Aufgabe 10

Für diese Aufgabe kommt ein sehr schönes Experiment zum Zuge. Ein Rohr, an dessen unteren Öffnung eine Metallplatte gehalten wird, wird ins Wasser getaucht. Giesst man in die obere Öffnung Wasser in das Rohr, so löst sich die Platte jeweils in dem Moment, wenn der Wasserpegel im Rohr auf gleicher Höhe wie der Wasserpegel im Becken ist. Damit ein genaueres Beobachten möglich wird, kann man auch zuerst ein wenig Wasser hineingiessen und anschliessend das Rohr nach oben ziehen, bis beide Wasserpegel sich auf gleiche Höhe befinden. Das Resultat bleibt das Gleiche.

Anhand des Druckkonzeptes kann erklärt werden, dass in Situation B die Druckkräfte, die die Metallplatte von oben erfährt, gleich gross sind, wie die Druckkräfte, die die Metallplatte von unten erfährt, da der Wasserdruck nur von der Höhe der Flüssigkeitssäule abhängt und im Prinzip natürlich auch von der Dichte der Flüssigkeit. Diese Höhe ist in Situation B für das Wasserbecken und das Wasser im Rohr gleich gross.

Wenn die beiden Pegel gleich sind, befinden wir uns gleichzeitig auch gerade in der Situation, bei welcher das Wasser im Rohr gleich schwer ist, wie das durch den Körper verdrängte Wasser, wenn wir die Rohrwände vernachlässigen. Hier wird also die Archimedische Aussage, die Auftriebskraft sei gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit auf sehr eindrückliche Weise illustriert. Für eine solche zylindrische Säule lässt sich deshalb argumentieren, dass solange die Gewichtskraft der Wassersäule im Rohr kleiner ist als die Druckkräfte die von unten auf die Platte ausgeübt werden, wird die Platte an das Rohr gedrückt. Für andere Formen, wie zum Beispiel konische Formen, ist aber aufgrund des hydrostatischen Paradoxons bei gleichem Pegel die Gewichtskraft des Wassers im Rohr nicht unbedingt gleich den Druckkräften, die auf die Platte ausgeübt werden. Dennoch wird die Platte auch bei anders geformten Gefässen bei Erreichen des gleichen Wasserpegels zu Boden sinken.

Aufgabe 10

Ein Rohr wird mit einer Metallplatte an der unteren Öffnung ins Wasser getaucht. Anschließend wird Wasser in das Rohr hineingegossen.

Bei welchem Wasserstand fällt die Platte herunter?

Warum ist das so?

- a weil die Platte nicht mehr gehalten wird, wenn das Wasser gleich stark von oben wie von unten drückt.
- b weil die Platte aus Metall ist und grundsätzlich alle Metalle im Wasser sinken.
- c weil das Wasser im Rohr stärker nach unten drücken muss als das Wasser, welches die Platte an das Rohr drückt.
- d weil das weggedrängte Wasser so schwer ist wie das Wasser im Rohr.

Abbildung 3.12: Blau: Expertenkonzept, Grün: KiNT-Konzept, Gelb: Fehlkonzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	$B \wedge a$
KiNT-Konzept (KK)	$B \wedge d$
Fehlkonzept (FK)	$A \vee C \vee c$
Aufgabenpunkt (P)	$(EK \vee KK) \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.10: Aufgabe 10

Die die Antwort $B \wedge b$ genau genommen nicht falsch ist, wird sie nicht den Fehlkonzepten zugeordnet.

3.4.3.11 Aufgabe 11

Auch in dieser Aufgabe kommt das hydrostatische Paradoxon wieder zum Zuge. Während bei Aufgabe 9 die Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtseinheit "Wasserdruck" explizit den Wasserdruck in unterschiedlich geformten Vasen untersuchen, wird ihnen das Experiment, das dieser Aufgabe zu Grunde gelegt wird, nie gezeigt. Für dieses Experiment sind ein breiter und ein schmaler Messbecher mit einem Schlauch, an dessen Enden sich zwei Ventile befinden, miteinander verbunden. Beide Becher werden mit einem halben Liter Wasser gefüllt, was aufgrund der unterschiedlichen Bodenflächen in verschiedene Füllhöhen resultiert. Die Schülerinnen und Schüler werden in dieser Aufgabe gefragt, was passiert, wenn die Ventile geöffnet werden.

Richtig ist die Antwort, dass das Wasser vom schmalen zum breiten Becher fließt. Für die Begründung kann man sich einerseits an der oberflächlichen Tatsache orientieren, dass der Wasserstand im schmalen Gefäß höher ist und aus der Alltagserfahrung schliessen, dass das Wasser jeweils so fließt, dass die beiden Wasserpegel sich einander angleichen. Wir haben diese Argumentation deshalb als Alltagskonzept taxiert, weil es sich an Oberflächenmerkmale orientiert und auf Alltagsheuristiken basiert.

Mit Hilfe des Druckkonzeptes kann argumentiert werden, dass der Wasserdruck am Boden des schmalen Gefäß aufgrund der höheren Wassersäule grösser als im breiten Gefäß und das Wasser fließt, das heisst das Wasser deshalb in das breitere Gefäß gedrückt wird, bis der Druck ausgeglichen ist. Dies ist der Fall, sobald die Wasserpegel sich auf gleicher Höhe befinden.

Im Sinne des hydrostatischen Paradoxon sind plausibel klingende Falschantworten, dass gar kein Wasser fließen wird, weil beide Seiten gleich viel Wasser haben und beide Seiten gleich schwer sind. Diese Begründung erinnert an die Situation, wie wir es bei einer Balkenwaage erwarten würden: Sind beide Seiten gleich schwer, so bleibt die Waage im Gleichgewicht.

Aufgabe 11

Zwei verschieden grosse Becher sind mit einem Schlauch miteinander verbunden. In beiden Bechern ist ein halber Liter Wasser drin.
Was passiert, wenn die Ventile geöffnet werden?

- A Wasser fliesst vom breiten in den schmalen Becher.
- B Wasser fliesst vom schmalen in den breiten Becher.
- C Es fliesst kein Wasser.

Warum ist das so?

- a weil beide Seiten gleich viel Wasser haben.
- b weil der Wasserstand links höher ist.
- c weil der Wasserdruck rechts grösser ist.
- d weil der Wasserdruck links grösser ist.
- e weil beide Seiten gleich schwer sind.
- f weil der Wasserstand rechts tiefer ist.

Abbildung 3.13: Blau: Expertenkonzept, Violett: Alltagskonzept, Gelb: Fehlkonzzept

Konzept	Codierung
Expertenkonzept (EK)	$B \wedge d$
Alltagskonzept (AK)	$B \wedge (b \vee f)$
Fehlkonzzept (FK)	$A \vee C \vee a \vee c \vee e$
Aufgabenpunkt (P)	$(EK \vee AK) \wedge (\neg FK)$

Tabelle 3.11: Aufgabe 11

3.5 Auswertungsmethoden

Für jede Antwortoption beim Multiple-Choice Fragebogen kann mit einer dichotomen Variablen angegeben werden, ob sie angekreuzt wurde oder nicht. Um einen ersten Überblick zu gewinnen, wurde jedes beantwortete Frageitem eines Schüler oder einer Schülerin als Vektor aufgefasst. Zum Beispiel haben wir es bei der Aufgabe 1 mit 8-dimensionalen Vektoren zu tun, da es 4 Urteilsoptionen und 4 Begründungsoptionen gibt. Da bei den Begründungen mehrere Antworten richtig sein können, gäbe es im Prinzip für die erste Aufgabe $4 \cdot 15 = 60$ Antwortkombinationen. Selbstverständlich werden nur ein paar wenige davon vorkommen, da nur wenige Kombinationen inhaltlich Sinn machen. Um alle Antwortmuster zu betrachten, welche von mindestens 5 Personen angekreuzt wurden, wurden die Antwortvektoren mit Hilfe eines Python-Skriptes miteinander verglichen, um gleiche Antworttypen zusammenzuzählen. (siehe Anhang A.3).

Aus den dichotomen Variablen wurden im Statistikprogramm SPSS die für die Aufgaben 1 bis 11 vorgestellten Variablen für die Experten- KiNT-, Misch-, Alltags-, Fehlkonzepte und die Punktzahl erstellt. Diese Variablen wurden jeweils für alle Aufgaben, die keine Deckeneffekte aufwiesen, aufsummiert, um intervall-skalierte Summenscores zu bilden, anhand welcher untersucht wird, wie sie sich für die verschiedenen Messzeitpunkte entwickeln, sowie ob sie sich für verschiedene Gruppen unterscheiden. Als statistische Tests haben wir in SPSS für den Lernzuwachs einen t-Test für verbundene Stichproben, für die Untersuchung der Unterschiede einen t-Test für unabhängige Stichproben eingesetzt.

KAPITEL 4

Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden wir anhand der Ergebnisse darstellen, wie sich das Testinstrument und die Unterrichtseinheit bewährt hat und welche Unterschiede wir zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe feststellen konnten.

Im Abschnitt 4.1 werden wir die Ergebnisse für die einzelnen Aufgaben betrachten, um Rückschlüsse auf die Güte der Fragen zu ziehen und werden auch besprechen, wie wir die Aufgabenstellungen verbessert haben. Nach der Einschätzung der Qualität der Fragen werden wir begründen, aus welchen Fragen wir die Gesamtscores gebildet haben. Die Betrachtung der einzelnen Aufgaben soll auch dazu dienen, einen ersten Eindruck von den mehr oder weniger nachhaltigen Konzeptveränderungen der Schülerinnen und Schüler zu vermitteln.

Im folgenden Abschnitt 4.2 werden wir mit Hilfe der Gesamtscores auf den Lernzuwachs und die Wirksamkeit der Intervention schliessen. Wir gehen dabei auf die Frage ein, ob die Unterrichtseinheit zu einem nachhaltigen Lernerfolg führt.

Im letzten Abschnitt 4.3 setzen wir uns mit den Unterschieden zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe auseinander und besprechen, ob und welche Vorteile der KiNT-Unterricht für die Experimentalgruppe bringt, soweit wir dies in dieser Pilotstudie beurteilen können.

4.1 Evaluation des Testinstruments

Da die hier vorgestellte Studie als Pilotstudie durchgeführt wurde, geht es in einem ersten Schritt darum, mit Hilfe der Testergebnisse, sowie der im Unterricht gesammelten Erfahrungen und Rückmeldungen der Lehrpersonen die Intervention an sich sowie das Testinstrument zu evaluieren.

In Bezug auf das Testinstrument geht es einerseits um die Frage, ob wir mit den von uns gestalteten Frageitems, verschiedene Konzepte zum Themenbereich Hydrostatik erfassen können, andererseits wollen wir evaluieren, ob die Fragen stufengerecht und auf einem guten Anforderungsniveau gestellt sind. Zu leichte Fragen werden bei den Ergebnissen zu Deckeneffekten, zu schwierige Fragen zu Bodeneffekten führen.

Da wir für den Test einen Multiple Choice Fragebogen eingesetzt haben und Antworten bereitstellen, gehen wir bei der Beantwortung der Frage, ob wir mit unserem Testinstrument verschiedene Konzepte erfassen können, folgendermassen vor. Entsprechen unsere bereitgestellten Antworten gängigen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler, so sollten die verschiedenen Antwortalternativen - zumindest im Vortest - auch genügend häufig angekreuzt werden. Wir gehen hier von einem Schwellenwert von ca. 5% aus, die eine logisch konsistente Antwort bestehend aus einem Urteil und einer Begründung haben sollte, sofern sie ein gängiges Konzept für diese Altersstufe darstellen soll.

Im nächsten Abschnitt werden die häufigsten Antwortkombinationen im Vor-, Nach- und Follow-up Test für jede Aufgabe präsentiert, damit wir die Testergebnisse Aufgabe für Aufgabe betrachten können. Diese Betrachtung soll zur Beurteilung dienen, ob sich mit den für den Fragebogen entwickelten Fragen Lernzuwächse messen lassen und ob die von uns gewählten Einteilungen in Experten-, KiNT-, Misch-, Alltags- und Fehlkonzepte sinnvoll sind, d.h. sich auch als Anteile in den aufgeführten Diagrammen widerspiegeln. Bei Items, bei welchen wir Verschlechterungen beobachtet haben, werden wir besprechen, worin wir die Ursachen vermuten.

4.1.1 Überprüfung der einzelnen Frageitems

Zuerst wurde untersucht, ob die Antwortkombinationen der Schülerinnen und Schüler so auftreten, wie wir es bei der Erstellung des Fragebogens und seiner Codierung antizipiert haben. Alle Antwortkombinationen, welche mindestens

von 5 Schülerinnen oder Schülern angegeben wurden, werden in den untenstehenden Piecharts aufgelistet. Wie bei der Präsentation der Frageitems in Kapitel 3 werden Expertenkonzepte mit blauer, KiNT-Konzepte mit grüner, Fehlkonzepte mit gelber und Alltagskonzepte mit violetter Farbe dargestellt. Mischkonzepte sind hellblau markiert und Antwortoptionen, welche nicht einem gewissen Konzepttyp zugeordnet werden, sind weiss belassen. Antwortkombinationen, welche weniger als 5 Mal angegeben wurden, werden zu einem Rest zusammengefasst, welcher grau dargestellt ist.

4.1.1.1 Aufgabe 1

Bei der Aufgabe 1 werden die Schülerinnen und Schüler gefragt, wie das Wasser auf einen im Wasser eingetauchten Würfel drückt. Im Nach- und Follow-up-Test beschreiben die Schülerinnen und Schüler die Kräfte, die ein Würfel im Wasser erfährt, mehrheitlich mit einem physikalisch korrekten Konzept. Sie beschreiben sie entweder mit einer Auftriebskraft als resultierenden Kraft, wie sie es aus dem „Schwimmen und Sinken“ Unterricht kennen oder sie gehen über zum neuen Konzept der Druckkräfte, die aufgrund des hydrostatischen Druckes entstehen. Letzteres ist bereits vor der Unterrichtseinheit zum Thema „Wasserdruck“ bei 26 % der Kinder vorhanden, wie in Abbildung 4.1 ersichtlich ist. Ausser den Antworten mit dem Urteil *D*, kommen konsistente Antwortkombinationen mit mindestens 5% genügend häufig vor. Trotz der geringen Häufigkeiten für die einzelnen Antwortkombinationen mit dem Urteil *D*, erachten wir es insgesamt sinnvoll, die Urteilsmöglichkeit *D* beizubehalten.

Abbildung 4.1: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachttest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 1.

4.1.1.2 Aufgabe 2

Bei der Aufgabe zum Glas mit Metalldeckel treffen bereits im Vortest über 50 % der Schülerinnen und Schüler die richtige Vorhersage, dass der Deckel halten wird. Im Nachttest nimmt der Prozentsatz für die richtige Vorhersage deutlich zu und bleibt auch noch im Follow-up-Test deutlich bestehen, siehe Abbildung 4.2.

Abbildung 4.2: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachttest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 2.

4.1.1.3 Aufgabe 3

Auf die Frage, weshalb eine Staumauer unten dicker als oben ist, wählen bereits beim Vortest über 80 % der Schülerinnen und Schüler die richtige Antwort. Der grosse Anteil mit der richtigen Antwort ist in der Abbildung 4.3 deutlich erkennbar. Da die Frage sich für die Messung des Lernzuwachses sowie von Unterschieden zwischen verschiedenen Gruppen als ungeeignet erwiesen hat, wurde sie bereits im Follow-up-Test herausgenommen und durch eine andere Frage ersetzt.

Abbildung 4.3: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachtest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 3.

4.1.1.4 Aufgabe 4

Nach der Begründung dafür gefragt, warum sich schwere Gegenstände im Wasser leichter anfühlen, kommt im Nach- und Follow-up-Test das KiNT-Konzept häufiger als das Expertenkonzept vor, siehe Abbildung 4.4. Auch Fehlvorstellungen treten im Follow-up-Test bei ca. einem Fünftel der Kinder wieder auf. Die Vorstellung, dass die Luft für das Leichter-werden verantwortlich ist, tritt im Follow-up-Test wieder zutage.

Abbildung 4.4: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachtest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 4.

4.1.1.5 Aufgabe 5

Bei der Frage, was mit einer über ein Glas gestülpter Membran passiert, wenn sie mit der Glasöffnung nach oben ins Wasser getaucht wird, glauben im Vortest fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, dass sich die Membran nach aussen wölben wird. Als Begründung geben 41 % an, das komme daher, dass die Luft nach oben aufsteigen will. Während kurz nach der Unterrichtseinheit dieses Fehlkonzept nur noch bei 8 % vorkommt, verfallen beim Follow-up-Test 36 % diesem Fehlkonzept, siehe Abbildung 4.5. Das ist

ein schönes Beispiel dafür, dass Fehlkonzepte stabil sein können und sie oftmals nur vorübergehend ausgemerzt werden. Im Vortest kommen konsistente Antwortkombinationen mit genügend hoher Häufigkeit vor.

Abbildung 4.5: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachtest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 5.

4.1.1.6 Aufgabe 6

In der Aufgabe 6 und 7 werden die Schülerinnen und Schüler nach dem Zusammenhang zwischen dem Wasserdruck und der Eintauchtiefe gefragt. Während in der Aufgabe 7 dieser Zusammenhang in Worten gefragt wird, ist in Aufgabe 6 eine grafische Repräsentation angeboten. Bei der Aufgabe 6

verschlechtern sich die Schülerinnen und Schüler massiv nach der Unterrichtseinheit. Der Grund dafür ist, dass die Darstellung mit den Balken dieselbe ist wie im Arbeitsheft, welches im Unterricht verwendet wurde. Für Eintauchtiefen, die sich am Boden der Vasen befanden, ergab sich am U-Rohr-Manometer ein Höhenunterschied, für welchen der ganze Balken ausgemalt werden musste. Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele Schülerinnen und Schüler deshalb beim Test nur die Position des unteren Punktes betrachteten und sich an ihr eigenes Messergebnis erinnerten, anstatt die Länge im Verhältnis zum oberen Punkt zu setzen. Wir haben es deshalb hier mit einem sehr schönen Beispiel für einen negativen Transfer zu tun. Aus diesem Ergebnis haben wir gelernt und die Darstellung deshalb für den Follow-up-Test angepasst. Abbildung 4.6 zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler im Follow-up-Test besser abschneiden als im Nachtest.

Abbildung 4.6: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachtest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 6.

4.1.1.7 Aufgabe 7

Auch bei dieser Aufgabe verschlechtern sich die Schülerinnen und Schüler im Nachtest, wenn auch weniger stark als bei Aufgabe 6. Obwohl die Aufgabe textlastiger und keine grafischen Unterstützung bietet, wird die Aufgabe insgesamt besser als Aufgabe 6 gelöst. Die Abbildung 4.7 zeigt die Ergebnisse im Überblick.

Abbildung 4.7: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachttest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 7.

4.1.1.8 Aufgabe 8

In dieser Aufgabe werden die Schülerinnen und Schüler zum Thema Verdrängung befragt, welches nur in den KiNT-Unterrichtseinheiten explizit thematisiert wird, jedoch kein zentraler Bestandteil der „Wasserdruck“ Unterrichtseinheit ist.

Die Aufgabe wird generell schlecht gelöst, da weniger als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Vor- und Nachttest die richtige Antwort angeben, siehe Abbildung 4.8. Von einigen Lehrpersonen haben wir die Rückmeldung

erhalten, dass sie die Aufgabenstellung detaillierter ausführen mussten, da sich Viele unter der Beschreibung nichts vorstellen konnten. Wir haben deshalb die Aufgabenstellung für den Follow-up-Test überarbeitet und mit weiteren Skizzen erweitert. Da im Follow-up Test expliziter beschrieben wurde, zu welchem Zeitpunkt die Veränderung des Wasserstandes beobachtet werden soll, antworten nur noch 10 % statt 20 %, dass der Wasserstand steigt, weil der Ballon mehr Wasser verdrängt. Aufgrund der Rückmeldungen der Lehrpersonen haben wir die Antwortoption, dass der Wasserstand steigt, weil der Ballon mehr Wasser verdrängt, nicht als Fehlkonzept kodiert. Von den konsistenten Antwortkombinationen wird im Vortest die Antwort, der Wasserstand bleibt gleich, weil der Ballon gleich schwer bleibt, mit einer Häufigkeit von 4% eher selten gewählt.

Abbildung 4.8: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachttest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 8.

4.1.1.9 Aufgabe 9

Bei dieser Aufgabe müssen die Schülerinnen und Schüler für zwei verschiedene Eintauchtiefen bei zwei unterschiedlich geformten Vasen entscheiden, für welche der Eintauchtiefen der Wasserdruck grösser ist. Die Abbildung 4.9 zeigt die Ergebnisse im Überblick. Gerade nach der Unterrichtseinheit fallen 71 % das richtige Urteil und insgesamt 57 % begründen ihr Urteil korrekt. Im Follow-up Test sind es 68 %, welche das richtige Urteil fällen, aber lediglich 32 % wählen die korrekte Begründung, was der gleiche Prozentsatz wie beim

Vortest ist. 20 % der Schülerinnen und Schüler geben im Follow-up Test die falsche Aussage als Erklärung an, der Wasserdruck sei an der Wasseroberfläche grösser, kombinieren aber ihre Erklärung mit einem richtigen Urteil. Das ist insofern interessant, da im Vortest die Antwort, der Wasserdruck sei im Gefäss *B* höher, weil der Wasserdruck an der Wasseroberfläche grösser ist, mit einer Häufigkeit von 4% eher selten gewählt wird. Es könnte sein, dass einige Kinder nach der Unterrichtseinheit sich diejenigen Antworten aussuchen, in welchen der Begriff „Wasserdruck“ vorkommt, ohne zu überprüfen, ob ihre Antwort in sich schlüssig ist.

Abbildung 4.9: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachttest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 9.

4.1.1.10 Aufgabe 10

Bei dieser Aufgabe werden die Schülerinnen und Schüler gefragt, bei welchem Füllstand eine Metallplatte von einem mit Wasser gefüllten Rohr herunterfällt. Der Anteil an richtigen Antworten steigt von 6% auf 56 % im Nachtest, und fällt auf 29 % im Follow-up-Test. Es dominiert die Vorstellung, dass die Metallplatte nur bewegt wird, wenn das Wasser von oben stärker auf die Platte drückt als von unten, siehe Abbildung 4.10. Die konsistenten Antworten mit der Begründung, dass Metalle im Wasser sinken, kommen im Vortest mit den Häufigkeiten 4% ($C \wedge b$), resp. 3% ($B \wedge b$, $ABC \wedge b$) als einzelne Kombinationen eher selten vor, dennoch scheint es insgesamt betrachtet, sinnvoll zu sein, diesen Distraktor für die Frage einzubauen.

Abbildung 4.10: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachttest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 10.

4.1.1.11 Aufgabe 11

Die letzte Aufgabe greift ein Experiment zum hydrostatischen Paradoxon auf, das in der Unterrichtseinheit nicht behandelt wurde. Da es sich um eine Transferaufgabe handelt, haben wir auch erwartet, dass die Aufgabe schwieriger zu beantworten ist, als die anderen Aufgaben. Die Abbildung 4.11 zeigt die Ergebnisse im Überblick. Knapp ein Drittel der Schülerinnen und Schüler beantwortet die Frage jeweils korrekt. Argumentiert wird dabei

meistens mit der aus dem Alltag gemachten Erfahrung, dass das Wasser vom Gefäss mit dem höheren Wasserstand zu demjenigen mit niedrigerem Wasserstand fliesst. Nur 7 bis 8 % führen das Ausgleichen der Wasserpegel auf den unterschiedlichen Druck am Boden der Gefässe zurück. Auch für diese Aufgabe haben wir für den Follow-up-Test die Aufgabenstellung um zusätzliche Skizzen erweitert, um deutlicher hervorzuheben, dass hier ein zuerst geschlossenes Ventil geöffnet wird. Am Testergebnis ändert sich dabei nicht viel, das zeigt sich auch daran, dass zu den drei Testzeitpunkten jeweils ein anderes Drittel der Schülerinnen und Schüler glaubt, dass kein Wasser fließen könne, da in beiden Gefässen bereits gleich viel Wasser drin ist. Diese Vorstellung ist es ja gerade, das den kognitiven Konflikt beim hydrostatischen Paradoxon darstellt. Es kommt deshalb für uns nicht unerwartet, dass diese falsche Option von so Vielen gewählt wird.

Abbildung 4.11: Die häufigsten Antwortkombinationen beim Vortest (links oben), Nachttest (rechts oben) und Follow-up Test (links unten) für die Aufgabe 11.

4.2 Der Lernzuwachs nach der Unterrichtseinheit

Nachdem wir im vorigen Abschnitt die Ergebnisse der einzelnen Aufgaben diskutiert und Rückschlüsse auf das Testinstrument gezogen haben, wollen wir nun anhand der Ergebnisse den Effekt der Unterrichtseinheit bestimmen. Dazu betrachten wir, wie sich die Gesamtpunktzahl für die korrekt gelösten Aufgaben, die Summenscores für die Expertenkonzepte und die Summensco-

res für die Fehlkonzepte sich vom Vortest, zum Nachtest und zum Follow-up Test ändern.

Abbildung 4.12: Verteilung der Gesamtpunktzahl im Vortest (links oben), Nachtest (rechts oben) und Follow-up Test.

Für einen ersten Überblick über die Veränderungen der Scores haben wir die Verteilungen zu den drei Zeitpunkten in den Abbildungen 4.12, 4.13 und 4.14 dargestellt.

Abbildung 4.13: Verteilung des Summscores für die Expertenkonzepte im Vortest (links oben), Nachtest (rechts oben) und Follow-up Test.

Wir haben für diese Scores einen t-Test für verbundene Stichproben durchgeführt. In der Tabelle 4.1 haben wir den Zugewinn, der sich aus dem Unterschied $\mu_1 - \mu_2$ der Mittelwerte zu den beiden Messzeitpunkten (Vor- und Nachtest) ergibt, sowie dessen Standardabweichung σ aufgeführt. Da die Signifikanz nicht zwingend mit einem grossen Effekt einhergeht, haben wir neben der Signifikanz auch die Effektstärke nach Cohen berechnet. Mit dem Zugewinn $\mu_1 - \mu_2$ und der Standardabweichung σ beträgt die Effektstärke $d = (\mu_1 - \mu_2)/\sigma$. Nach der Einteilung von Cohen [34] sprechen wir für $d = 0.2$ von einem kleinen, $d = 0.5$ von einem mittleren und $d = 0.8$ starken Effekt. Wir folgern aus den Ergebnissen, dass der Lernzuwachs nach der Unterrichtseinheit für alle drei Scores höchst signifikant ist und die Intervention einen starken Effekt hat.

Abbildung 4.14: Verteilung des Summenscores für die Fehlkonzepte im Vortest (links oben), Nachtest (rechts oben) und Follow-up Test.

Die Effektstärke lässt sich auch damit veranschaulichen, wie viele Personen im Nachtest über dem Mittelwert des Vortests liegen. Für einen Effekt von $d = 0.7$ bedeutet das konkret, dass ca. drei Viertel der Schülerinnen und Schüler im Nachtest über dem Vortest-Mittelwert liegen. In den Abbildungen 4.12, 4.13 und 4.14 ist der starke Effekt der Unterrichtseinheit auch an der Verschiebung der Verteilung deutlich erkennbar.

Score	Zugewinn	Standardabw.	Signifikanz	Effektgrösse
Gesamtpunktzahl	2.93	1.81	***	1.62
Expertenkonzepte	1.66	2.26	***	0.73
Fehlkonzepte	-1.92	1.97	***	0.97

Tabelle 4.1: Lernzuwachs vom Vortest zum Nachtest

Wir haben drei Monate nach der Intervention den Test nochmals durchgeführt, um untersuchen zu können, wie nachhaltig der Lernerfolg ist. In der Tabelle 4.2 haben wir die Änderungen vom Vortest zum Follow-up Test auf-

geführt. Die Zugewinne werden kleiner, bleiben aber für die Gesamtpunktzahl und den Summenscore für die Expertenkonzepte höchst signifikant und mit grossen Effektgrössen. Der Abbau von Fehlkonzepten ist vom Vortest zum Follow-up Test hoch signifikant mit einer mittleren Effektgrösse von $d = 0.59$. Die Verteilungen der Summenscores für die Expertenkonzepte und die Fehlkonzepte zum Zeitpunkt des Follow-up-Test weisen eine eher bimodale Struktur auf wie in den Abbildungen 4.13 und 4.14 ersichtlich ist. Es vergessen folglich nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich viel, sondern die Struktur der Verteilung deutet darauf hin, dass nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler nachhaltig ihre Konzepte zum Themenbereich Hydrostatik weiterentwickeln konnten. Während vom Vortest zum Nachtest mehrheitlich alle Schülerinnen und Schüler ihre Leistung verbessert hatten, scheinen längerfristig nicht alle gleich viel vom Lerninhalt der Unterrichtseinheit profitieren zu können. Auf welche Faktoren dieser Effekt, falls er bestehen bleibt, zurückzuführen ist, ist eine zentrale Frage für zukünftige Untersuchungen, um herauszufinden, welche Voraussetzungen nachhaltiger Lernerfolg bedingt.

Aus der Verteilung der Gesamtpunktzahl bleibt aber ersichtlich, dass auch diejenigen, welche nach einer gewissen Zeit den früheren Fehlkonzepten wieder verfallen sind, auch drei Monate nach der Unterrichtseinheit Fragen zum Themenbereich Hydrostatik mehrheitlich gut beantworten konnten. Mit einer Effektgrösse von $d = 0.74$ für die Gesamtpunktzahl hat die Unterrichtseinheit auch nach drei Monaten noch einen starken Effekt. Wir folgern daraus, dass diese Unterrichtseinheit das Potential hat, nachhaltig lernwirksam zu sein.

Score	Zugewinn	Standardabw.	Signifikanz	Effektgrösse
Gesamtpunktzahl	1.61	2.18	***	0.74
Expertenkonzepte	1.71	2.23	***	0.77
Fehlkonzepte	-1.25	2.13	**	0.59

Tabelle 4.2: Lernzuwachs vom Vortest zum Follow-up Test

4.3 Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe

Für diese Studie wollen wir untersuchen, ob die Schülerinnen und Schüler, welche den „Schwimmen und Sinken“ Unterricht besucht haben, andere Vor-

aussetzungen für die neuen Lerninhalte mitbringen und ob sie von der Unterrichtseinheit mehr profitieren. Wir haben die Gesamtscores herangezogen, um zu untersuchen, ob Unterschiede zwischen den KiNT-Kindern und den Kontrollklassen feststellbar sind. Leider haben wir für den Follow-up Test von zwei Kontrollklassen die Tests nicht zugeschickt bekommen und zwei Halbklassen haben in der Zeit zwischen dem Posttest und dem Follow-up Test die Unterrichtseinheit „Schwimmen und Sinken“ nochmals behandelt, weshalb eine weitere Schulklasse eine „kontaminierte“ Kontrollgruppe darstellt. Da damit drei von vier Kontrollklassen ausgefallen sind, können wir keine verlässlichen Aussagen über Unterschiede im Follow-up Test treffen. Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen zeigen sich beim Vortest bei den Fehlkonzepten ($t = 2.27$, $df = 176$, $p < 0.05$). Die Experimentalgruppe weist beim Vortest weniger Fehlkonzepte auf (Mittelwert: 5.20, Standardabweichung: 1.44) als die Kontrollgruppe (Mittelwert: 4.65, Standardabweichung: 1.70). Dieses Ergebnis führen wir darauf zurück, dass im Unterricht zum Thema „Schwimmen und Sinken“ viele Präkonzepte von den Schülerinnen und Schülern bereits angepasst werden konnten. Im Nachtest und Follow-up-Test schneiden beide Gruppen gleich gut ab, für die Gesamtpunktzahl und die Summenscores für die Expertenkonzepte und die Fehlkonzepte konnten wir keine Unterschiede feststellen. Einzelne Unterschiede sind in den Aufgaben sichtbar. Beispielhaft werden hier die Ergebnisse für die Aufgabe 1 präsentiert. In Abbildung 4.15 werden die Unterschiede zu den drei Messzeitpunkten dargestellt. Im Vortest lösen mehr Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe die Aufgabe richtig, argumentieren bereits häufiger mit den Druckkräften und weisen weniger Fehlkonzepte auf als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe. Im Nach- und Follow-up Test holen die Schülerinnen und Schüler auf und die Unterschiede zwischen den Gruppen werden kleiner. Bei der Aufgabe 1 bleibt aber die Experimentalgruppe der Kontrollgruppe überlegen.

Abbildung 4.15: Links: Anzahl Kinder in %, welche die Aufgabe 1 richtig gelöst haben. Mitte: Anzahl Kinder in %, welche für die Aufgabe 1 mit den Druckkräften argumentiert haben. Rechts: Anzahl Kinder in %, welche bei der Aufgabe 1 ein Fehlkonzept aufweisen.

Nicht immer schneidet die Experimentalgruppe, wie es in der Aufgabe 1 der Fall ist, besser als die Kontrollgruppe ab. Insgesamt sind die Differenzen im Nach- und Follow-up Test so klein, dass keine signifikanten Unterschiede auf diesen drei Summenscores zwischen diesen beiden Gruppen feststellbar sind. Einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen konnten wir nur im Follow-up-Test in Bezug darauf, welches der beiden physikalisch korrekten Konzepte als Begründung bevorzugt gegeben wurde, feststellen. Während die Kontrollgruppe (Mittelwert: 1.55 Standardabweichung: 1.08) bei den Aufgaben 1, 2, 4 und 10 öfter als die Experimentalgruppe (Mittelwert: 1.05 Standardabweichung: 0.89) mit dem KiNT-Konzept argumentierten ($t = 2.63$, $df = 112$, $p < 0.05$), so argumentierte die Experimentalgruppe (Mittelwert: 1.68 Standardabweichung: 1.10) häufiger nur mit dem Konzept des Wasserdruckes als die Kontrollgruppe (Mittelwert: 1.20 Standardabweichung: 1.04, $t = 2.24$, $df = 112$, $p < 0.05$). Wie bereits zu Beginn erwähnt lassen sich aufgrund der Dropouts beim Follow-up Test keine verlässlichen Aussagen über Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe machen. Der oben genannte Effekt kommt sehr wahrscheinlich durch ein paar wenige Kinder der kontaminierten Kontrollgruppe zustande, die nach der Unterrichtseinheit zum Thema „Wasserdruck“ dem „Schwimmen und Sinken“ Unterricht beigewohnt haben und deshalb häufiger sowohl KiNT- wie auch Expertenkonzepte ankreuzen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schülerinnen und Schüler, welche mit den KiNT-Materialien gelernt haben, im Vergleich zu den Kontrollklassen - zumindest im Vortest - weniger Fehlkonzepte aufweisen. Nach der Intervention schneiden sowohl Experimental- wie auch Kontrollgruppe gleich gut ab. Wir führen das darauf zurück, dass die Intervention an sich bereits

einen sehr grossen Effekt hat. Die Tatsache, dass auch die Kontrollgruppe nach einer so kurzen Intervention Fehlkonzepte abgebaut hat, hat ihre Ursache vermutlich darin, dass die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe die Antwortoptionen mit den Fehlkonzepten anhand der richtigen Antworten ausschliessen können. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die von uns im Test aufgegriffenen typischen Fehlvorstellungen in so kurzer Zeit angepasst werden können. Ein gutes Indiz für diese Vermutung ist auch die Beobachtung, dass im Follow-up Test Fehlvorstellungen wieder vermehrt zu Tage treten. Vermutlich würden in anderen Aufgabenkontexten zum Themenbereich statischer Auftrieb in Flüssigkeiten oder Gasen die Kontrollklasse mehr Fehlvorstellungen an den Tag legen als die Experimentalgruppe. Den Nach- und Follow-up Test haben wir deshalb für zukünftige Untersuchungen um eine weitere Transferaufgabe im Themenbereich statischer Auftrieb in Gasen erweitert.

KAPITEL 5

Diskussion

Die vorgelegte Arbeit hat zum Ziel, für die gross angelegte Schweizer MINT Längsschnittstudie eine Interventionsstudie vorzubereiten, bei welcher untersucht werden soll, ob naturwissenschaftlicher Unterricht auf der Primarstufe mit kognitiv-aktivierenden Unterrichtselementen im Stil des KiNT-Unterricht die Schülerinnen und Schüler auf das Lernen von naturwissenschaftlichen Inhalten besser vorbereitet als der konventionelle Mensch-und-Umwelt Unterricht. Anders als bei den Fragestellungen in der ersten Phase der Schweizer MINT-Längsschnittstudie bedarf eine solche Fragestellung eines anderen Forschungsdesigns. Die hier vorgelegte Studie wurde als Pilotstudie angelegt, um erste Erfahrungen mit diesem Forschungsdesign zu sammeln. Durchgeführt wurde die Pilotstudie vorerst mit 10 Schulklassen, um in einem ersten Schritt die Unterrichtseinheit und das Testinstrument evaluieren zu können. Ein weiteres Erkenntnisinteresse der Pilotstudie ist die Frage, ob es Kindern, die mit Hilfe des KiNT-Unterrichts im naturwissenschaftlichen Denken und Handeln gefördert worden sind, leichter fällt, ihre bisherigen naturwissenschaftlichen Konzepte weiterzuentwickeln.

5.1 Die zentralen Ergebnisse im Überblick

Die von uns entwickelten Frageitems sind auf einem guten Anforderungsniveau und eignen sich dafür, verschiedene Konzepte der Schülerinnen und Schüler im Bereich Hydrostatik sowie den Lernzuwachs in Form von Konzeptänderungen zu erfassen. Anhand der Interpretation der Ergebnisse haben wir für den definitiven Test, der für eine grössere Stichprobe eingesetzt

werden soll, Anpassungen vorgenommen.

Die Unterrichtseinheit hat auch drei Monate nachdem der Experimentiermorgen stattgefunden hat, einen starken Effekt. Wir folgern daraus, dass die Schülerinnen und Schüler nachhaltig Vorstellungen zum hydrostatischen Druck aufbauen konnten. Für die Intervention, die in einer grösser angelegten Studie durchgeführt wird, haben wir zusätzliche Sequenzen eingebaut, damit wir spezifischer untersuchen können, ob ein propädeutischer, naturwissenschaftlicher Unterricht das spätere Lernen von naturwissenschaftlichen Inhalten erleichtert.

Die Experimentalgruppe weist vor der Unterrichtseinheit einen Vorteil dahingehend auf, dass die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe weniger Fehlkonzepte aufweisen. Der Effekt der Unterrichtseinheit ist aber so gross, dass die Kontrollgruppe die Leistungsunterschiede aufholt. Unsere Hypothese, dass naturwissenschaftlich geförderte Kinder neue naturwissenschaftliche Konzepte besser aneignen können, können wir mit den Daten dieser Pilotstudie nicht stützen. Vorallem können wir aufgrund der Dropouts bei den Kontrollklassen zum Zeitpunkt des Follow-up Tests keine Aussagen zu Unterschieden zwischen Experimental- und Kontrollgruppe machen. Im Folgenden werden wir darauf eingehen, welche Herausforderungen sich für unser Forschungsdesign stellen.

5.1.1 Die Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Forschungsdesign

Die grösste Schwierigkeit bei diesem Forschungsdesign liegt in der Gestaltung der Intervention und des Testinstruments, so dass die Intervention, das Testinstrument und der vorhergehende naturwissenschaftliche Unterricht auf eine faire wie auch sinnvolle Weise aufeinander abgestimmt sind. Es ist sehr schwierig, die Unterrichtseinheit und den Test so zu gestalten, dass einerseits an den KiNT-Unterricht angeknüpft wird, ohne dass gleichzeitig Lerninhalte vorausgesetzt werden müssen, welche die Kontrollgruppe nicht erfüllen kann. Damit die Intervention dieses Fairness-Kriterium erfüllt, wurde die Unterrichtseinheit so gestaltet, dass sie kein Vorwissen aus dem „Schwimmen und Sinken“ Unterricht voraussetzt.

5.1.1.1 Die Herausforderungen bei der Gestaltung einer geeigneten Intervention

In fachdidaktischer Hinsicht ist es schwierig, ein naturwissenschaftliches Thema weiterzuführen, ohne auf die bereits erarbeiteten Inhalte zurückzugreifen. Bei der vorgestellten Unterrichtseinheit zum Thema „Wasserdruck“ gelang es uns deshalb, weil wir uns zwar wie beim „Schwimmen und Sinken“ Unterricht demselben Phänomen, nämlich dem Auftrieb widmeten, aber mit der Frage nach der Ursache des Auftriebs uns mit einem neuen Aspekt beschäftigen, der auch ohne Kenntnis des Archimedischen Prinzips nachvollzogen werden kann.

Dieser hohe Anspruch an die Fairness der Unterrichtseinheit ist eine mögliche Begründung dafür, dass die Kontrollgruppe die anfänglichen Leistungsunterschiede aufholen kann. Da das Vorwissen ein starker Prädiktor für den Lernerfolg darstellt, vermutlich weil gerade in realistischen Unterrichtssettings das fehlende Vorwissen zu selten aufgearbeitet wird, entfällt für die Experimentalgruppe bei dieser Unterrichtseinheit dieser Vorteil grösstenteils.

Nicht nur in fachdidaktischer Hinsicht stellt die Abstimmung von Intervention zu den vorhergehenden Lerntätigkeiten eine Herausforderung dar, sondern auch in lernpsychologischer Hinsicht. Wenn es nicht das Vorwissen in Form des bereichsspezifischen Wissens ist, auf welche die Intervention aufbauen darf, wodurch genau soll sich ein erleichtertes Lernen von naturwissenschaftlichen Inhalten ergeben? Feststeht, dass wenn Lernen erleichtert stattfinden soll, ein Transfer von irgendwelcher Art geleistet werden muss. Die zentrale Frage ist, welche Art des Transfers essentiell ist und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit er gelingt. Dafür müssen zuerst verschiedene Hypothesen formuliert werden, damit diese Ansätze gezielt in die Interventionen eingebaut werden können. Eine Art von Transfer besteht zum Beispiel darin, dass ein und dasselbe Konzept auf verschiedene Phänomene, welche sich in den Oberflächenmerkmalen unterscheiden, angewendet werden kann. Eine andere Art von Transfer besteht darin, dass ausgehend von einer gut verstandenen Problemstellung, Erklärungen oder Lösungsansätze leichter nachvollzogen werden können. Für beide Ansätze wäre es vorstellbar, dass naturwissenschaftlich bereits geförderte Kinder, diese Arten des Transfers eher leisten als andere, weil sie entweder bereits anspruchsvolle naturwissenschaftliche Konzepte verstanden haben, oder die naturwissenschaftlichen Problemstellungen an sich besser verstehen. Um die Frage zu beantworten, ob die eine

oder andere Art des Transfers leichter geleistet werden kann, müssen meiner Meinung nach die Unterrichtseinheiten diese Formen des Transfers gezielt unterstützen. Für die erst genannte Art des Transfers wäre eine mögliche Realisierung der Intervention, dass die beiden Phänomene im Unterricht gegenübergestellt werden und von den Schülerinnen und Schüler Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden. Deshalb sehen wir eine weitere mögliche Begründung dafür, dass die Experimentalgruppe nicht besser als die Kontrollgruppe abgeschnitten hat, darin, dass die Unterrichtseinheit in der Version, wie sie in den 10 Klassen unterrichtet wurde, zu wenig Transferangebote für die Experimentalgruppe enthielt.

So wie die Unterrichtseinheit und die Fragen im Test gestaltet wurden, ergibt sich ein weiterer Nachteil für die Experimentalgruppe. Da sich die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe mit dem Archimedischen Prinzip bereits ein physikalisch korrektes Prinzip erarbeitet haben, welches sich auf viele verschiedene Fragestellungen erfolgreich anwenden lässt, stellt sich die Frage, weshalb es überhaupt nötig ist, dieses Konzept weiterzuentwickeln und Problemstellungen neuerdings mit Druckkräften zu durchdenken und zu lösen. In der Form wie die Unterrichtseinheit in den 10 Klassen durchgeführt wurde, sowie mit der Auswahl der Problemstellungen im Test wurde zu wenig die Notwendigkeit geschaffen, die Konzepte im Bereich Hydrostatik weiterzuentwickeln.

Die überarbeitete Unterrichtseinheit trägt den obigen Überlegungen Rechnung. Wir haben einerseits eine einleitende Unterrichtssequenz vorangestellt, bei welcher wir herausarbeiten, für welche Problemstellungen das Archimedische Prinzip an seine Grenzen stösst und keine Antworten liefern kann. Andererseits haben wir im Anschluss an die Unterrichtseinheit den statischen Auftrieb in der Luft aufgegriffen und aufgezeigt, welche Gemeinsamkeiten mit dem statischen Auftrieb im Wasser bestehen. Damit bieten wir auch Anknüpfungspunkte an die KiNT-Unterrichtseinheit „Luft und Luftdruck“ und erhoffen uns einen erleichterten Transfer des Druckkonzeptes, welches in dieser KiNT-Unterrichtseinheit erarbeitet wird.

5.1.1.2 Die Herausforderungen bei der Gestaltung eines geeigneten Testinstrumentes

Das Testinstrument haben wir nach den ersten Ergebnissen intensiv überarbeitet. Die Verständlichkeit haben wir dadurch verbessert, dass wir die Beschreibungen zu den Experimenten genauer ausgeführt haben, oftmals eine bessere

Wortwahl finden konnten und mit zusätzlichen Skizzen die Beschreibungen besser nachvollziehbar machen konnten.

Die Schwierigkeit bei der Gestaltung des Tests besteht darin, dass passend zu den Lerninhalten der Unterrichtseinheit Fragen entwickelt werden, ohne dass die Testaufgaben sich zu stark an der Unterrichtseinheit orientieren. Man hat hier eine ähnliche Problematik wie beim Teaching to Test. Für unsere Problematik wäre wohl der Begriff „Test to Teaching“ treffender.

Eine mögliche Ursache dafür, dass die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe nach einer so kurzen Intervention einen tiefen Summenscore für die Fehlkonzepte aufweisen, liegt möglicherweise darin, dass die richtige Antwort auch mit einem oberflächlichen Verständnis zu einfach herausgefunden werden kann. Damit es für die Schülerinnen und Schüler schwieriger wird, mit Hilfe des Ausschlussprinzips die richtige Antwort zu erraten, haben wir einige Antwortoptionen in der Formulierung angepasst und die Frageitems mit zusätzlichen Antwortoptionen erweitert. Dadurch erhoffen wir uns, wirkliches durch scheinbares Verständnis besser unterscheiden zu können.

Es ist anspruchsvoll, gute Transferaufgaben zu stellen, die nicht zu nahe an den Unterrichtsaktivitäten sind und gleichzeitig nicht einen allzu weiten Transfer erfordern. Unsere Gesamtscores weisen zwar keine Deckeneffekte auf, woraus wir folgern, dass der Test nicht zu einfach ist. Um ein mögliches Test to the Teaching dennoch zu vermindern, haben wir den Fragebogen um vier weitere Frageitems bereichert, welche von den Schülerinnen und Schülern eine grössere Transferleistung erfordern.

5.2 Pädagogische Konsequenzen

Die intensive Auseinandersetzung mit kognitiv-aktivierenden Lernformen, die sich in der empirischen Lehr-Lernforschung als besonders lernwirksam erwiesen hat, hat einen starken Einfluss darauf genommen, wie ich Unterrichtseinheiten gestalte und meinen Unterricht durchführe. Während der Aspekt der Handlungsorientierung immer schon eine wichtige Rolle in meinem Unterricht gespielt hat, habe ich viel dazu gelernt, wie sich Experimente besser einbetten lassen, damit sie echte Lerngelegenheiten darstellen und nicht zu einem praktizistischen Unterricht führen. In meinen Fachwissenschaft Physik Modulen, in welchen ich angehende Sekundarlehrpersonen (Sekundarstufe I) unterrichte, nimmt neben den Experimenten auch das sozialkonstruktivistische Aushandeln von Begriffen eine wichtige Stellung ein. Diese Sprechansätze

unter den Studierenden, bei welchen sie sich gegenseitig beim genauen Beobachten und beim Aufstellen von Erklärungen unterstützen und sich gegenseitig mit weiterführenden Fragen beim Lernen vorantreiben sind wesentliche Lerngelegenheiten meines Unterrichts. Für die Ergebnissicherung im Plenum kann ich sehr gut auf die von den Studierenden formulierten Erkenntnisse zurückgreifen, je nachdem ergänzen und zu einem Gesamtüberblick abrunden.

Nicht nur die Nachbereitung der Experimente hat einen grösseren Stellenwert eingenommen, sondern besonders auch die Hinführung der Studierenden auf die Experimente, damit sie auf das Lernen in der Experimentierphase besser vorbereitet werden. Ich habe realisiert, dass es sehr fruchtbar ist, sehr viel Zeit zu investieren, um die genaue Fragestellung zu erläutern und herauszuarbeiten, wo das Problem bei der Problemstellung ist. Mir ist aufgefallen, dass viele oftmals gar nicht verstehen, was die Bedeutung dessen ist, was sie in den Experimenten herausgefunden haben. Ein Beispiel dafür ist die Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität eines Festkörpers. Nachdem die Studierenden verschiedene Aufgaben zur Wärmekapazität und der Berechnung von Mischtemperaturen gelöst haben, können sie im Unterricht mit den bereitgestellten Materialien erfolgreich die spezifische Wärmekapazität von Aluminium experimentell bestimmen, ohne dass ich ihnen eine Anleitung für das Verfahren gebe. In der mündlichen Prüfung konnten mir aber zwei Kandidaten nicht mehr erklären, wie man die spezifische Wärmekapazität für Aluminium bestimmen kann. Sie waren zu fixiert auf einen Ablauf und hatten die zugrunde liegenden Prinzipien nicht im Fokus. Ich bin überzeugt, dass die beiden Kandidaten besser abgeschnitten hätten, wenn ich die Hinführung für dieses Experiment besser gestaltet hätte. Man müsste meiner Meinung nach die Studierenden zuerst damit konfrontieren, dass es eine schlechte Idee wäre, den Festkörper mit einem Tauchsieder oder einer Heizplatte aufzuheizen, da wir aufgrund der grossen Wärmeverluste nicht die zugeführte Wärme bestimmen können. Auch lässt sich die Temperatur des Festkörpers nur schlecht bestimmen, indem wir ein Thermometer an den Körper drücken. Diese Konfrontation mit dem Problem generiert die Notwendigkeit, ein alternatives Verfahren zur Bestimmung der Wärmekapazität zu suchen. Da sich die zugeführte Wärme und die Temperatur des Festkörpers nicht direkt messen lassen, brauchen wir indirekte Methoden, die uns in der Physik oftmals durch Erhaltungssätze oder Gleichgewichtsbedingungen ermöglicht werden. Hier bietet es sich deshalb an, mit den Studierenden nochmals den 0. und 1.

Hauptsatz der Thermodynamik aufzugreifen, die uns helfen, die Temperatur und zugeführte Wärme auf indirekte Weise bestimmen zu können. Ich bin überzeugt, dass jemand der das ursprüngliche Problem gut nachvollzogen hat, nachhaltiger verstanden hat, wie sich die spezifische Wärmekapazität bestimmen lässt, als jemand der nur aus der Formel für die Berechnung der Mischtemperatur ein Verfahren entwickelt hat. Auch diejenigen, welche beim Experiment selber den Wert für die Wärmekapazität nicht erfolgreich bestimmen konnten, können die zu Grunde liegende Idee verstehen. In diesem Sinne habe ich meinen Unterricht stark überarbeitet, dass ich solche Kernideen als Ausgangspunkt der Lernaktivitäten nehme.

Auch die Arbeit mit Konzeptfragen hat in meinem Unterricht Eingang gefunden. Sie eignen sich wunderbar für die formative Selbstbeurteilung der Studierenden. Ich setze sie oftmals dafür ein, den Studierenden die Grenzen ihres Wissens aufzuzeigen oder sie mit ihren Fehlkonzepten zu konfrontieren, was die Studierenden stark motiviert, ihre Konzepte mit Hilfe der Experimente und den Besprechungen weiterzuentwickeln. Auch die didaktische Reduktion betrachte ich neu im Lichte der Konzepte. Oftmals sind zum Beispiel Alltagskonzepte gute Heuristiken und im Sinne der didaktischen Reduktion übergeneralisierte Aussagen.

5.3 Persönliches Fazit

Naturwissenschaftlicher Unterricht im KiNT-Stil hat viel mehr Facetten, als wir in einer Studie mit Daten abzubilden vermögen könnten. Im Unterricht, den ich in den 10 Klassen erlebt habe, hat sich für mich klar gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler viel mehr lernen, als nur die naturwissenschaftlichen Konzepte. Zum Beispiel lernen sie, Vermutungen zu äussern und genau zu beobachten und ihre Beobachtungen und Erklärungen für andere verständlich zu kommunizieren. Damit leistet ein solcher Unterricht auch viel zur Arbeit an der Sprache bei. Mir ist aufgefallen, dass KiNT-Kinder zwischen Beobachtung und Erklärung der Ergebnisse gut unterscheiden können und sich verschiedene Experimentierkompetenzen gut angeeignet haben. Meiner Ansicht nach hat der Unterricht, wie er mit den KiNT-Unterrichtsmaterialien realisiert wird, einen grossen Bildungswert und die Schülerinnen und Schüler profitieren stark von einem solchen Unterricht.

5.4 Ausblick

Das besondere an einem naturwissenschaftlichen Unterricht im KiNT-Stil sind nicht nur die gut gestalteten Arbeitsblätter und Klassengespräche, sondern das Herzstück solcher Unterrichtseinheiten bleiben geeignete Hands-On-Experimente. Während für die Pilotstudie ein Klassensatz an Experimentiermaterialien ausgereicht hatte, ist dies für die grösser angelegte Studie nicht mehr der Fall. Die Werkstatt des Physikdepartementes hat ausgehend von den selbstgebastelten Prototypen sehr ansprechende Exponate professionell gestaltet und für uns das Material für mehrere Klassensätze produziert, siehe Abbildung 5.1.

Abbildung 5.1: Links: Die Bastelkammer am MINT-Zentrum. Rechts: Das originale, selbstgebastelte (oben) und das neue, von der D-PHYS-Werkstatt angefertigte U-Rohr-Manometer (unten).

Aus diesen Materialien haben wir U-Rohr-Manometer zusammengeschaubt, Aluplatten beklebt und ausgeschnitten, Ventile an Schläuche montiert, u.v.m. An der neuen, grösser angelegten Studie, welche die verbesserten Unterrichtsmaterialien einsetzt, nehmen bereits 28 Klassen teil und dementsprechend haben 28 Lehrpersonen an einer Weiterbildung über den Einsatz dieser Unterrichtseinheit teilgenommen. 10 Klassen haben bereits alle vier KiNT-Unterrichtseinheiten behandelt und gehören zur Experimentalgruppe. 18 Klassen gehören der Kontrollgruppe an. Darunter sind 5 Klassen der Sekundarstufe I dabei. Weitere Klassen werden dazu kommen und die Unterrichtseinheit zum Thema „Wie entsteht die Auftriebskraft“ im Unterricht durchführen. Auf die Ergebnisse sind wir schon jetzt gespannt.

ANHANG A

APPENDIX

A.1 Die für die Pilotstudie eingesetzte Verlaufsplanung

1. Lektion

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>15 min Sitzkreis oder sonst übliche Sitzordnung</p>	<p>Einstieg</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wir wollen heute mit Experimenten herausfinden, was mit den Gegenständen passiert, wenn wir sie im Wasser tauchen.</i> <p>Was passiert mit den Gegenständen, wenn wir sie eintauchen? Lp hängt Zettel mit dieser Frage auf.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Das Wasser macht aber auch etwas mit uns. Es geht um ein Phänomen, das einige von euch vielleicht selber schon gespürt haben.</i> <p>Einstiegsfrage</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wer kennt das: Wenn man im Schwimmbad taucht, spürt man es auf den Ohren. Wer kann davon erzählen?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Bild eines Ohrs - Frageblatt 1

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
	<p>Aufgabenstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schauen wir uns einmal ein Ohr an. Unser Ohr hat einen äusseren Bereich - das ist der, den wir auch sehen - und einen inneren Bereich. - In unserem Ohr haben wir eine dünne Haut, das Trommelfell, welches den äusseren Bereich des Ohrs vom inneren Bereich trennt. (Bild und auch Glas mit Gummihaut zeigend) - Wenn wir tauchen, dann passiert etwas mit unserem Trommelfell. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden, was da genau passiert. Wir gehen heute nicht ins Schwimmbad, um das herauszufinden, sondern machen Experimente wie Forscher im Labor. Dieses Experiment (Glas mit Gummihaut zeigend) und die anderen Experimente helfen euch herauszufinden, was mit dem Trommelfell passiert. <p>Arbeitsauftrag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeder von euch bekommt ein Heft. Schreibt bitte euren Namen darauf. Die Posten sind jeweils mit einem Kärtchen angeschrieben (Kärtchen zeigend) und zu jedem Posten sind die Arbeitsblätter in eurem Heft drin (Heft aufschlagend und zeigend). Lest bitte den Auftrag zuerst durch. Oft werdet ihr gefragt, was ihr vermutet. Das heisst ihr ratet im vornherein, was passiert und schreibt diese Vermutung auf, bevor ihr den Versuch macht. Wieso macht man das so? - Nach einer halben Stunde kommen wir vorne wieder zusammen und besprechen, was ihr herausgefunden habt. Ihr arbeitet in 3er Gruppen zusammen. Lp nimmt die Gruppeneinteilung vor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Forscherbücher - Postenblätter

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
30 min Stationsarbeit, vorzugsweise Partnerarbeit	<p>Erarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler führen die Versuche durch. Sie notieren zuerst ihre Vermutung und tragen dann die Beobachtungen ein und versuchen die Beobachtungen zu erklären. - Station 1: Glas mit Gummihaut - Station 2: Glas mit Deckel - Station 3: Rohr mit Deckel - Station 4: Zwei mit einem Schlauch verbundene Ballone <p>PAUSE (1. Lektion vorbei)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Glas, bei welchem ein Ballon als Membran über die Öffnung übergestülpt wurde - Aluplatte mit Moosgummi/Kunstleder beklebt, Glas - Plexiglasrohr, Aluplatte mit Moosgummi/Kunstleder beklebt - 2 Ballone an zwei Schlauchstückchen befestigt, Schlauch, zwei Ventilstücke (alles miteinander verbunden)

2. Lektion

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
ca. 20 min	<p>Reflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler berichten von ihren Erkenntnissen. Beobachtungen, die überrascht haben, werden ausgetauscht und diskutiert. - <i>Welcher Versuch hat euch am meisten erstaunt? Warum?</i> - <i>Was haben wir beim Glas mit der Gummihaut beobachtet und was hat das mit unserem Ohr beim Tauchen im Schwimmbad zu tun? Was haben das Glas mit der Gummihaut und das Glas mit dem Deckel gemeinsam?</i> - <i>Auf welcher Höhe war das Wasser, als die Platte runter fiel? (Folie zeigen und Antworten einzeichnen.)</i> - <i>Hast du eine Erklärung, wieso das gerade dann passiert?</i> - <i>Du sagst, dass das Wasser auf das Glas mit dem Deckel drückt. Kannst du damit auch erklären, was mit dem Rohr und der Platte passiert?</i> - Ergebnis gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern formulieren, z.B.: Auf Gegenstände im Wasser drückt das Wasser von allen Seiten her. Wir sagen auch „im Wasser herrscht Druck“ und sprechen vom „Wasserdruck“. Den Wasserdruck kann man beim Tauchen spüren, da drückt das Wasser auf unser Trommelfell. - Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Sätze in ihr Forscherbuch und zeichnen eine Skizze von einem Experiment ihrer Wahl. 	<ul style="list-style-type: none"> - Folie mit Plexiglasrohr im Becken. - Folie mit gemeinsamen Textaufschrieb.

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>10 min Sitzkreis</p>	<p>Einstieg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson erklärt, wie man Drücke messen kann. - <i>Wir haben vorhin gesehen, dass das Wasser drücken kann und es einen Wasserdruck gibt. Mit diesem Gerät kann man den Druck messen, Ihr werdet es anschliessend einsetzen.</i> - <i>Ich habe hier einen Schlauch, der so gebogen ist, dass er wie der Buchstabe „U“ aussieht. Im Schlauch hat es Wasser drin. Auf dieser Seite habe ich einen Ballon. Was vermutet ihr, was passieren wird, wenn ich den Ballon drücke?</i> - <i>Beobachtet, was passiert, wenn ich den Ballon zusammendrücke...Jetzt lasse ich wieder los... was passiert?</i> - <i>Wovon hängt der Höhenunterschied ab? Lehrperson zeigt auf die unterschiedlich hohen Wassersäulen.</i> - <i>Man kann also messen, wie stark etwas drückt. Den Höhenunterschied kann man nun mit einem Massband messen: Ich messe die Länge von der unteren zur oberen Höhe.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - U-Rohr-Manometer (Schlauch auf Plexiglas montiert) mit Wasser im U-Teil und einem Ballon (von der Station 4) an einem Ende. Ein Massband zur Messung des Höhenunterschieds ist auf dem Plexiglas montiert.

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>10-15 min Partnerarbeit vor der Pause.</p> <p>PAUSE</p> <p>Wasserdruck messen 10-15 min nach der Pause</p> <div data-bbox="555 1787 655 2206" style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #90EE90; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;">3. Lektion</div>	<p>Aufgabenstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wir wollen nun untersuchen, wovon der Wasserdruck abhängt. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden, wovon der Wasserdruck abhängt und wie sich der Wasserdruck ändert.</i> Wovon hängt der Wasserdruck ab? Lp hängt Zettel mit dieser Frage auf. - <i>Ich habe verschiedene Vasen mitgebracht, die ihr untersuchen werdet. Jede Gruppe bekommt ein solches Messgerät. Zuerst stellt ihr in Gruppen Vermutungen auf, wovon der Wasserdruck abhängt und überprüft dann eure Ideen (zeige Seite im Buch). Diese Aufgabe reicht vor der Pause. Als zweite Aufgabe messt ihr bei den vorgegebenen Markierungen den Wasserdruck (Seite zeigen) und zeichnet eure Ergebnisse in eurer Heft ein (Seiten zeigen). Nun könnt ihr Heft und Schreibzeug nehmen und mit den Forscheraufgaben beginnen.</i> - Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Aufgabe, den Wasserdruck in verschiedenen Gefässen und in verschiedenen Wassertiefen zu messen. 	<p>Material und Medien</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro Gruppe: U-Rohr-Manometer - Verschiedene Gefässe, z.B. verschiedene Vasen. - Eine Vase, auf welcher in gleichen Höhenabständen Markierungen angebracht sind.

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
15 min	<p>Reflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wovon hängt der Wasserdruck ab? Antworten für den Lückentext sammeln. (Arbeitsblatt „Wasserdruck untersuchen“ und „Wasserdruck messen“ als Folie ausdrucken).</i> - <i>Für die verschiedenen Messmarkierungen an einem Gefäß, werden die gemessenen Höhenunterschiede in cm als horizontale Balken der entsprechenden Länge dargestellt. Die Messergebnisse werden von den Schülerinnen und Schüler gemeldet. LP zeichnet die verschiedenen Messergebnisse ein und malt die Balken bis zum Mittelwert aus. <i>Es muss also irgendwo hier liegen (Mittelwert abschätzen). Eine Messung ist nie ganz genau.</i></i> - <i>Wieso kommt es nicht darauf an, welche Vase gemessen wurde?</i> - <i>Ergebnis gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern formulieren, z.B.: Je weiter unter der Wasseroberfläche, desto stärker drückt das Wasser. Der Wasserdruck nimmt mit der Tiefe zu. Es kommt nur auf die Tiefe, nicht auf die Gefäßform an. Schreibt die Sätze ab und überlegt euch die Antwort für die Aufgabe unten auf dem Blatt.</i> - <i>Aufgabe besprechen: Am HP wird auf einer Folie ein Gefäß gezeigt, in welchem sich ein Würfel im Wasser eingetaucht befindet: <i>Wie drückt das Wasser auf den Würfel? Wie müssen die Pfeile eingezeichnet werden?</i></i> - <i>Die Lehrperson zeichnet mit unterschiedlich langen Pfeilen auf allen Seiten des Würfels ein, wie stark das Wasser auf den Körper drückt. Hier verwendet man die Erkenntnis, dass der Wasserdruck mit der Tiefe zunimmt, sowie dass der Druck auf der gleichen Höhe in allen Richtungen gleich gross ist.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Folien für die Lückentexte - Folie mit einer Vase und den Messfeldern - Folien mit gemeinsamen Textaufschrieb und Aufgabenstellung

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
ca. 15 min	<p>Transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ihr wisst, dass es Dinge gibt, welche schwimmen und andere welche im Wasser sinken. Bestimmt habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dass Gegenstände, die sinken, sich im Wasser leichter anfühlen als in der Luft. Wie kommt das?</i> - <i>Mögliche Antwort: Weil das Wasser die Gegenstände nach oben drückt. / Weil das Wasser an seinen Platz zurückdrängt.</i> - <i>Wieso drückt das Wasser die Gegenstände gerade nach oben? Es könnte doch genauso die Gegenstände auf die Seite drücken?</i> - <i>Ergebnis gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern formulieren, z.B.: Der Wasserdruck ist unten grösser als oben. Weil das Wasser also unten stärker drückt als oben, drückt es alle Gegenstände nach oben. Auch Gegenstände, die untergehen, werden vom Wasser ein bisschen nach oben gedrückt und fühlen sich deshalb im Wasser leichter an.</i> <p>- Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Sätze in ihr Forscherbuch.</p>	

A.2 Das für die Pilotstudie eingesetzte Arbeitsheft

Mein Forscherbuch

Male ein Bild zum Thema „unter Wasser“.

Name: _____

Klasse: _____

Station 1: Glas mit Gummihaut

Bei diesem Experiment geht es darum herauszufinden, was mit den Gegenständen passiert, wenn wir sie eintauchen.

An der Öffnung eines Glases wurde eine Gummihaut befestigt. Tauche das Glas mit der Öffnung nach oben ins Wasser

Was wird mit der Gummihaut passieren?

Meine Vermutung:

Beobachte nun was passiert, wenn du das Glas in das Wasser tauchst.

Was siehst du?

Was spürst du, wenn du mit den Fingern über die Glasöffnung fährst?

Was passiert, wenn du das Glas drehst?

Meine Beobachtungen:

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Station 2: Glas mit Deckel I

Bei diesem Experiment geht es darum herauszufinden, was mit den Gegenständen passiert, wenn wir sie eintauchen.

Drücke die Platte mit dem Moosgummi gut an das Glas an (siehe Bild).
Tauche nun das Glas mit der Platte eine Unterarmlänge tief ins Wasser
und lasse die Platte los.

Was wird mit der Platte passieren?

Meine Vermutung:

Meine Beobachtung:

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Station 2: Glas mit Deckel II

Überlege, was passiert, wenn das Glas mit Deckel im Wasser gedreht wird. Hält die Platte, ohne dass du den Deckel an das Glas drückst?

	Vermutung	Überprüfung
	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter
	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter
	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Station 3: Rohr mit Platte

Bei diesem Experiment geht es darum, wie stark das Wasser gegen eine Platte an einem Rohr drücken muss, damit sie nach unten sinkt.

Ein Rohr wird mit einer Platte an der unteren Öffnung ins Wasser getaucht. Anschliessend wird Wasser in das Rohr hineingegossen.

Warum sinkt die Platte nicht nach unten, wenn kein Wasser im Rohr ist?

Meine Erklärung:

Was vermutest du, wie hoch ist das Glasrohr mit Wasser gefüllt, wenn die Platte nach unten sinkt?

Zeichne die vermutete Höhe ein.

Was hast du beobachtet? Zeichne an, wie hoch das Wasser steht, wenn die Platte nach unten sinkt.

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Station 4:

Zwei mit einem Schlauch verbundene Ballone

Bei diesem Experiment geht es darum herauszufinden, was mit den Gegenständen passiert, wenn wir sie eintauchen.

Zwei Ballone sind über einen Schlauch miteinander verbunden. Drücke einen Ballon ins Wasser herunter.

Was passiert mit dem Ballon, wenn er eingetaucht wird?

Was passiert mit dem anderen Ballon?

Was passiert mit dem Wasser?

Meine Beobachtungen:

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Was passiert mit den *Gegenständen*, wenn wir sie eintauchen?

Das haben wir herausgefunden!

Meine Zeichnung zu einem Experiment:

Wir untersuchen den Wasserdruck

In diesem Experiment wollen wir herausfinden, wovon der Wasserdruck abhängt. Dazu untersuchst du mit diesem Gerät verschiedene mit Wasser gefüllte Gefässe.

Wir füllen den Schlauch mit Wasser. Das Wasser im Schlauch sieht wie ein grosses „U“ aus. Der Wasserstand in beiden Seiten des „U“'s ist zuerst gleich hoch.

Warum ändert sich der Wasserstand in den beiden Seiten, wenn man den Schlauch ins Wasser taucht?

Zeichne zwei verschiedene Gefässe, welche du untersuchen möchtest. Zeichne bei jedem Gefäss drei Stellen ein, an welchen du den Druck messen wirst.

Tauche nun den Schlauch in das Wasser. Bringe das Schlauchende an die drei verschiedenen Stellen im Gefäss und beobachte die Wasserstände.

Wie hängen die Wasserstände und der Wasserdruck zusammen?

Je _____ der Wasserdruck ist, desto _____
liegen die Wasserstände.

Wovon hängt der Wasserdruck ab?

Je _____ der Schlauch eingetaucht wird, desto _____ wird der
Wasserdruck.

Wir messen den Wasserdruck

In diesem Experiment wollen wir untersuchen, wie der Wasserdruck im Wasser zunimmt. Dazu untersuchst du mit diesem Gerät verschiedene mit Wasser gefüllte Vasen.

Wir füllen den Schlauch mit Wasser. Das Wasser im Schlauch sieht wie ein grosses „U“ aus. Der Wasserstand in beiden Seiten des „U“s ist zuerst gleich hoch.

Wenn man den Schlauch ins Wasser taucht, ändert sich der Wasserstand in den beiden Seiten des „U“s.

Kannst du einen Zusammenhang zwischen der Eintauchtiefe des Schlauchendes und dem Wasserstand im Schlauch beschreiben?

Meine Beobachtung:

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Was bedeutet das für die Messung des Wasserdrucks?

Je _____ der Höhenunterschied, desto _____ ist der Wasserdruck.

Für eine bauchige Vase, eine röhrenförmige Vase und eine nach innen gewölbte Vase wirst du nun den Wasserdruck für verschiedene Eintauchtiefen messen. Verwende dazu jeweils das dazugehörige Arbeitsblatt.

Wie ändert sich der Wasserdruck mit der Wassertiefe?

Das haben wir herausgefunden!

Aufgabe

Ein Würfel befindet sich im Wasser. Von links und von oben drückt das Wasser auf den Würfel. Je länger der Pfeil ist, desto stärker drückt das Wasser.

Drückt das Wasser auch von den anderen Seiten? Wenn ja, dann zeichne weitere Pfeile ein.

A.3 Script für die Auswertung der Antwortmuster

```
import numpy as np
import sys

print('Daten von: ' + str(sys.argv[1]))

a=np.loadtxt(str(sys.argv[1]))
div=178
tmp=a
sum=0
sum_of_sums2=0
sum_of_sums=0
for step in range(0,len(a)-1):
    if (len(tmp)>0):
        sum=0
        for i in range(len(tmp)-1,0,-1):
            if np.array_equal(tmp[i],tmp[0]):
                #print "equal"
                sum=sum+1
                tmp=np.delete(tmp,i,0)
                i=i-1
        #print i, len(tmp)-1
        if(sum+1 > 4):
            print tmp[0], round((sum+1)*100.0/div,0), "%"
            sum_of_sums2=sum_of_sums2 + sum + 1
            sum_of_sums=sum_of_sums + sum + 1
            tmp=np.delete(tmp,0,0)
print sum_of_sums, round((sum_of_sums - sum_of_sums2)*100.0/div,0)
if (sum_of_sums != div):
    print "achtung!"
```

A.4 Die überarbeitete Verlaufsplanung

1. Lektion: Was macht das Wasser mit den eingetauchten Gegenständen?

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>10 min Sitzkreis oder sonst übliche Sitzordnung</p>	<p>Einstieg Bildimpuls: Auf dem Bild werden Kinder gezeigt, welche im Schwimmbad den „toten Mann“ machen. - <i>Wer von euch kann das auch? Wie ist das möglich? Was macht das Wasser?</i> Lp sammelt Vermutungen im Klassengespräch und führt die Diskussion auf die Fragen: - <i>Um herauszufinden, wie der „Tote Mann“ im Schwimmbad funktioniert, wollen wir heute mit Experimenten folgende Frage beantworten: Was macht das Wasser mit den eingetauchten Gegenständen?</i> Lp hängt Zettel mit dieser Frage auf. Arbeitsauftrag - <i>In den nächsten 20 Minuten macht ihr in Gruppen drei Experimente an den aufgestellten Posten. Ihr bekommt dazu ein Arbeitsheft. Lest bitte den Auftrag zuerst durch. Nach 20 Minuten kommen wir vorne wieder zusammen und besprechen, was ihr herausgefunden habt. Ziel ist es, dass wir mit Hilfe der Experimente die Frage (auf den Zettel zeigend) beantworten können. Lp nimmt die Gruppeneinteilung vor und verteilt das Forscherbuch.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bild „Toter Mann, Schwimmen“ - Frageblatt „Was macht das Wasser mit den eingetauchten Gegenständen?“ - Forscherbuch - Postenblätter Auffrieb 1,2,3

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>20 min Stationsarbeit in 2er oder 3er Gruppen</p> <p>15 min Sitzkreis oder sonstige übliche Sitzordnung</p>	<p>Erarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler führen die Versuche durch. Sie notieren ihre Beobachtungen auf den Arbeitsblättern 1,2,3 und beantworten in ihren eigenen Worten die beiden Einstiegsfragen auf dem 4. Arbeitsblatt. - Station 1: Knetklumpen an der Angel - Station 2: Knetklumpen am Gummiband - Station 3: Verschiedene Becher <p>Reflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler berichten von ihren Beobachtungen. Erkenntnisse werden ausgetauscht und diskutiert. - Die beiden Einstiegsfragen werden im Klassengespräch diskutiert, die Antworten werden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern formuliert, z.B. - <i>Was macht das Wasser mit den eingetauchten Gegenständen? Ein eingetauchter Gegenstand verdrängt Wasser und das verdrängte Wasser drückt gegen den eingetauchten Gegenstand. Die Kraft, welche das Wasser ausübt, heisst „Auftriebskraft“.</i> - <i>Wovon hängt es ab, wie stark das Wasser drückt? Das hängt allein vom Volumen des eingetauchten Gegenstandes ab. Je grösser der eingetauchte Gegenstand ist, desto mehr Wasser verdrängt er. Je mehr Wasser ein Gegenstand verdrängt, desto stärker drückt das Wasser gegen diesen Gegenstand.</i> - Lp greift wieder die Fragen zum Bildimpuls auf. <i>Wie ist das möglich? (Wegen der Auftriebskraft werden die Kinder vom Wasser getragen.) Was kann helfen, damit der „Tote Mann“ gelingt? (Volumen durch Einatmen vergrössern.)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Angel mit einem Knetklumpen; - Wasserbecken mit Wasser gefüllt - Knetklumpen, welcher an einem Gummiband befestigt ist; - Wasserbecken mit Wasser gefüllt - Zwei verschiedenen grosse Plastikbecher; Wasserbecken mit Wasser gefüllt - Handtücher an allen Posten <ul style="list-style-type: none"> - Folie mit gemeinsamen Textaufschrieb für das 4. Arbeitsblatt

2. Lektion: Warum drückt das Wasser nach oben?

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>10 min Sitzkreis oder sonst übliche Sitzordnung</p>	<p>Einstieg Folie: Knetklumpen an der Angel mit der Frage: Weshalb fühlt sich der Knetklumpen leichter an? Dazu ist eine Schülerantwort aufgeschrieben: <i>Das Wasser will zurück an seinen Platz und drückt darum gegen den eingetauchten Knetklumpen.</i> - Lp fragt: <i>Was ist gut an dieser Antwort und was ist schlecht an dieser Antwort?</i> Lp sammelt die Rückmeldungen zur beispielhaften Schülerantwort. Mögliche Antworten: - <i>Es stimmt, dass das Wasser drückt.</i> - <i>Kann das Wasser „wollen“? Statt „wollen“ kann man auch schreiben, dass das Wasser zurück an seinen Platz drängt und deshalb gegen den eingetauchten Knetklumpen drückt. Je mehr Wasser der Knetklumpen verdrängt, desto stärker drückt das Wasser.</i> Repetitionsfrage: <i>Wovon hängt es ab, wie viel Wasser der Knetklumpen verdrängt?</i> (von seiner Größe/seinem Volumen und wie weit er eingetaucht ist) Eine gemeinsame, korrigierte Antwort könnte lauten: Das Wasser drängt an seinen Platz zurück und drückt deshalb gegen den eingetauchten Knetklumpen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Folie „Knetklumpen an der Angel“ mit Schülerantwort - Arbeitsblatt „die Auftriebskraft“ als Folie ausdrucken

Zeit u. Sozial-/Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>10 min Einzel- oder Partnerarbeit</p> <p>10 min Sitzkreis oder sonstige übliche Sitzordnung</p>	<p>Erarbeitung SuS bearbeiten den zweiten Teil des Arbeitsblattes selbstständig. Ziel ist es, dass sie erkennen, dass die überarbeitete Erklärung immer noch nicht zufriedenstellend ist, da falsche Vorhersagen möglich sind. SuS werden einwenden, dass bei ihren Experimenten das Wasser immer nach oben gedrückt hat. Bei den drei Situationen für den Topf im Wasser zeichnen die SuS ein, wie das Wasser auf den Topf drückt, und schreiben ihre Vermutung auf, weshalb das Wasser immer in die gleiche Richtung drückt.</p> <p>Reflexion Lp bespricht mit den SuS die Antworten des zweiten Teils des Arbeitsblattes. <i>Warum ist die neu geschriebene Erklärung noch nicht gut? (Mit dieser Erklärung kann man auch eine falsche Voraussage treffen, weil in der Antwort fehlt, dass das Wasser den eingetauchten Gegenstand nach oben drückt. Zu Gunsten der Erklärung kann man auch einwenden, dass nie behauptet wurde, dass es auf die Wassermenge ankommt, wie stark oder in welche Richtung etwas gedrückt wird.) Was lässt sich mit der Antwort noch nicht erklären oder voraussagen? (Es ist nicht einsichtig, weshalb das Wasser speziell in diese Richtung drückt und nicht in eine andere.)</i> Lp geht auf die drei Situationen ein. <i>Wie drückt denn das Wasser auf die Töpfe? Lp zeichnet die Lösungen auf der Folie ein. Was fällt auf? ... Woher weiss das Wasser, wo oben ist? Wieso ist die Auftriebskraft immer nach oben gerichtet? Wir werden in den nächsten Lektionen weitere Experimente machen, um herauszufinden, wieso das Wasser immer nach oben drückt.</i> Falls die SuS unterschiedliche Antworten geben, kann das Experiment mit dem Topf auch demonstriert werden.</p>	<p>- Folie „Topf im Wasserbecken in 3 Situationen“ / Arbeitsblatt „wie drückt das Wasser?“ - evtl. Material für das Demoexperiment „Topf im Wasserbecken“, Topf, Wasserbecken mit Wasser gefüllt</p>

3. Lektion: Was passiert mit dem Trommelfell, wenn wir tauchen?

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>15 min Sitzkreis oder sonstige übliche Sitzordnung</p>	<p>Einstieg</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wir wollen heute mit Experimenten herausfinden, wie die Auftriebskraft zustande kommt. Wir wollen herausfinden, wieso die Auftriebskraft nach oben gerichtet ist. Wir haben gesehen, dass das Wasser etwas mit den Gegenständen macht, wenn wir die Gegenstände eintauchen. Auch mit uns selber macht das Wasser etwas, wenn wir tauchen.</i> - <i>Wir wollen einem Phänomen auf die Spur kommen, das einige von euch vielleicht selber schon gespürt haben.</i> <p>Einstiegsfrage</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wer kennt das: Wenn man im Schwimmbad taucht, spürt man es auf den Ohren. Wer kann davon erzählen?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Bild eines Ohrs - Frageblatt 1 („Was passiert mit dem Trommelfell, wenn wir tauchen?“)

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
	<p>Aufgabenstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schauen wir uns einmal ein Ohr an. Unser Ohr hat einen äusseren Bereich - das ist der, den wir auch sehen - und einen inneren Bereich. - In unserem Ohr haben wir eine dünne Haut, das Trommelfell, welches den äusseren Bereich des Ohrs vom inneren Bereich trennt. (Bild und auch Glas mit Gummihaut zeigend) - Wenn wir tauchen, dann passiert etwas mit unserem Trommelfell. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden, was da genau passiert. Was passiert mit dem Trommelfell, wenn wir tauchen? Wir gehen heute nicht ins Schwimmbad, um das herauszufinden, sondern machen Experimente wie Forscher im Labor. Dieses Experiment (Glas mit Gummihaut zeigend) und die anderen Experimente helfen euch herauszufinden, was mit dem Trommelfell passiert. <p>Arbeitsauftrag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Posten sind jeweils mit einem Kärtchen angeschrieben (Kärtchen zeigend) und zu jedem Posten sind die Arbeitsblätter in eurem Heft drin (Heft aufschlagend und zeigend). Lest bitte den Auftrag zuerst durch. Oft werdet ihr gefragt, was ihr vermutet. Das heisst, ihr ratet im vornherein, was passiert und schreibt diese Vermutung auf, bevor ihr den Versuch macht. Wieso macht man das so? - Nach einer halben Stunde kommen wir vorne wieder zusammen und besprechen, was ihr herausgefunden habt. Ihr arbeitet in 3er Gruppen zusammen. Lp nimmt die Gruppeneinteilung vor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Forscherbücher (evtl. schon verteilt) - Postenblätter

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>30 min Stationsarbeit, vorzugsweise Partnerarbeit</p>	<p>Erarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler führen die Versuche durch. Sie notieren zuerst ihre Vermutung und tragen dann die Beobachtungen ein und versuchen, die Beobachtungen zu erklären. - Station 1: Glas mit Gummihaut - Station 2: Glas mit Deckel - Station 3: Rohr mit Deckel - Station 4: Zwei mit einem Schlauch verbundene Ballone <p>PAUSE (1. Lektion vorbei)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Glas, bei welchem ein Ballon als Membran über die Öffnung übergestülpt wurde - Aluplatte mit Moosgummi/Kunstleder beklebt, Glas - Plexiglasrohr, Aluplatte mit Moosgummi/Kunstleder beklebt - 2 Ballone an zwei Schlauchstückchen befestigt, Schlauch, zwei Ventilstücke (alles miteinander verbunden)

4. Lektion: Der Wasserdruck und das Wasserdruckmessgerät

Zeit u. Sozial-/Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
ca. 20 min	<p>Reflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler berichten von ihren Erkenntnissen. Beobachtungen, die überrascht haben, werden ausgetauscht und diskutiert. - <i>Welcher Versuch hat euch am meisten erstaunt? Warum?</i> - <i>Was haben wir beim Glas mit der Gummihaut beobachtet und was hat das mit unserem Ohr beim Tauchen im Schwimmbad zu tun? Was haben das Glas mit der Gummihaut und das Glas mit dem Deckel gemeinsam?</i> - <i>Auf welcher Höhe war das Wasser, als die Platte runter fiel? (Folie zeigen und Antworten einzeichnen.)</i> - <i>Hast du eine Erklärung, wieso das gerade dann passiert?</i> - <i>Du sagst, dass das Wasser auf das Glas mit dem Deckel drückt. Kannst du damit auch erklären, was mit dem Rohr und der Platte passiert?</i> - Ergebnis gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern formulieren, z.B.: Auf Gegenstände im Wasser drückt das Wasser von allen Seiten her. Wir sagen auch „im Wasser herrscht Druck“ und sprechen vom „Wasserdruck“. Den Wasserdruck kann man beim Tauchen spüren, da drückt das Wasser auf unser Trommelfell. - Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Sätze in ihr Forscherbuch und zeichnen eine Skizze von einem Experiment ihrer Wahl. 	<ul style="list-style-type: none"> - Folie mit Plexiglasrohr im Becken. - Folie mit gemeinsamen Textaufschrieb.

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>10 min Sitzkreis</p>	<p>Einstieg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson erklärt, wie man Drücke messen kann. - <i>Wir haben vorhin gesehen, dass das Wasser drücken kann und es einen Wasserdruck gibt. Mit diesem Gerät kann man den Druck messen, Ihr werdet es anschließend einsetzen.</i> - <i>Ich habe hier einen Schlauch, der so gebogen ist, dass er wie der Buchstabe „U“ aussieht. Im Schlauch hat es Wasser drin. Auf dieser Seite habe ich einen Ballon. Was vermutet ihr, was passieren wird, wenn ich den Ballon drücke?</i> - <i>Beobachtet, was passiert, wenn ich den Ballon zusammendrücke...Jetzt lasse ich wieder los... was passiert?</i> - <i>Wovon hängt der Höhenunterschied ab? Lehrperson zeigt auf die unterschiedlich hohen Wassersäulen.</i> - <i>Man kann also messen, wie stark etwas drückt. Den Höhenunterschied kann man nun mit einem Massband messen: Ich messe die Länge von der unteren zur oberen Höhe.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - U-Rohr-Manometer (Schlauch auf Plexiglas montiert) mit Wasser im U-Teil und einem Ballon (von der Station 4) an einem Ende. Ein Massband zur Messung des Höhenunterschieds ist auf dem Plexiglas montiert.

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>10-15 min Partnerarbeit vor der Pause.</p> <p>PAUSE</p> <p>5. Lektion: Wovon hängt der Wasserdruck</p> <p>Wasserdruck messen 10-15 min nach der Pause</p>	<p>Aufgabenstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wir wollen nun untersuchen, wovon der Wasserdruck abhängt. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden, wovon der Wasserdruck abhängt und wie sich der Wasserdruck ändert. Wovon hängt der Wasserdruck ab? Lp hängt Zettel mit dieser Frage auf.</i> - <i>Ich habe verschiedene Vasen mitgebracht, die ihr untersuchen werdet. Jede Gruppe bekommt ein solches Messgerät. Zuerst stellt ihr in Gruppen Vermutungen auf, wovon der Wasserdruck abhängt und überprüft dann eure Ideen (zeige Seite im Buch). Diese Aufgabe reicht vor der Pause. Als zweite Aufgabe misst ihr bei den vorgegebenen Markierungen den Wasserdruck (Seite zeigen) und zeichnet eure Ergebnisse in eurer Heft ein (Seiten zeigen). Nun könnt ihr Heft und Schreibzeug nehmen und mit den Forscheraufgaben beginnen.</i> - Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Aufgabe, den Wasserdruck in verschiedenen Gefässen und in verschiedenen Wassertiefen zu messen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Frageblatt 2 („Wovon hängt der Wasserdruck ab?“) - pro Gruppe: U-Rohr-Manometer - Verschiedene Gefässe, z.B. verschiedene Vasen. - Eine Vase, auf welcher in gleichen Höhenabständen Markierungen angebracht sind.

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
15 min	<p>Reflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wovon hängt der Wasserdruck ab? Antworten für den Lückentext sammeln. (Arbeitsblatt „Wasserdruck untersuchen“ und „Wasserdruck messen“ als Folie ausdrucken).</i> - <i>Für die verschiedenen Messmarkierungen an einem Gefäss, werden die gemessenen Höhenunterschiede in cm als horizontale Balken der entsprechenden Länge dargestellt. Die Messergebnisse werden von den Schülerinnen und Schülern gemeldet. LP zeichnet die verschiedenen Messergebnisse ein und malt die Balken bis zum Mittelwert aus. <i>Es muss also irgendwo hier liegen (Mittelwert abschätzen). Eine Messung ist nie ganz genau.</i></i> - <i>Wieso kommt es nicht darauf an, welche Vase gemessen wurde?</i> - <i>Ergebnis gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern formulieren, z.B.: Je weiter unter der Wasseroberfläche, desto stärker drückt das Wasser. Der Wasserdruck nimmt mit der Tiefe zu. Es kommt nur auf die Tiefe, nicht auf die Gefässform an. Schreibt die Sätze ab und überlegt euch die Antwort für die Aufgabe unten auf dem Blatt.</i> - <i>Aufgabe besprechen: Am HP wird auf einer Folie ein Gefäss gezeigt, in welchem sich ein Würfel im Wasser eingetaucht befindet: <i>Wie drückt das Wasser auf den Würfel? Wie müssen die Pfeile eingezeichnet werden?</i></i> - <i>Die Lehrperson zeichnet mit unterschiedlich langen Pfeilen auf allen Seiten des Würfels ein, wie stark das Wasser auf den Körper drückt. Hier verwendet man die Erkenntnis, dass der Wasserdruck mit der Tiefe zunimmt, sowie dass der Druck auf der gleichen Höhe in allen Richtungen gleich gross ist.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Folien für die Lückentexte - Folie mit einer Vase und den Messfeldern - Folien mit gemeinsamen Textaufschrieb und Aufgabenstellung

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
<p>ca. 30 min</p> <p>6. Lektion: Wie entsteht die Auftriebskraft?</p>	<p>Transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ihr wisst, dass es Dinge gibt, welche schwimmen und andere welche im Wasser sinken. Bestimmt habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dass Gegenstände, die sinken, sich im Wasser leichter anfühlen als in der Luft. Wie kommt das?</i> - <i>Mögliche Antwort: Weil das Wasser die Gegenstände nach oben drückt. / Weil das Wasser an seinen Platz zurückdrängt.</i> - <i>Wieso drückt das Wasser die Gegenstände gerade nach oben? Es könnte doch genauso die Gegenstände auf die Seite drücken?</i> - <i>Ergebnis gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern formulieren, z.B.: Der Wasserdruck ist unten grösser als oben. Weil das Wasser also unten stärker drückt als oben, drückt es alle Gegenstände nach oben. Auch Gegenstände, die untergehen, werden vom Wasser ein bisschen nach oben gedrückt und fühlen sich deshalb im Wasser leichter an.</i> - <i>Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Sätze in ihr Forscherbuch.</i> - <i>Damit der Zusammenhang zwischen Wasserdruck und Auftriebskraft stärker verdeutlicht wird, lösen die SuS auf der letzten Seite ein Arbeitsblatt, bei welchem die wichtigsten Konzepte zur Auftriebskraft repetiert werden. Die Erklärungen, wie die Auftriebskraft aufgrund des Wasserdrucks zustande kommt, bringen die SuS in die richtige Reihenfolge und zeichnen die Druckkräfte am Beispiel des Knetlumpens an der Angel ein.</i> 	

Zeit u. Sozial-/ Arbeitsform	Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	Material und Medien
	<ul style="list-style-type: none"> - Warum nimmt der Wasserdruck mit der Tiefe zu? - Ihr kennt das bereits von der Luft. Die Luft wiegt etwas und wir befinden uns am Boden eines Luftmeeres. LP zeigt die Folie zum Luftmeer. Das Gewicht der Luft ist sehr gross. Deshalb wird die Luft hier unten auf der Erde zusammengepresst und drückt auf uns und alle Gegenstände. - LP führt mit den SuS das Experiment mit den gestapelten Händen durch. Dabei legen die SuS ihre Hände übereinander, sodass ein hoher Stapel aus Händen entsteht. Auf welche Hand wird der grösste Druck ausgeübt? Weshalb? - Wir wollen nun dieses Ergebnis auf Wasserschichten übertragen. Warum nimmt der Druck im Wasser mit der Tiefe zu? LP zeigt die Folie mit den Wasserschichten. - Gemeinsam mit den SuS wird erarbeitet, dass der Wasserdruck deshalb zunimmt, weil das Wasser ein Gewicht hat und die oberen Wasserschichten jeweils auf den unteren Wasserschichten lasten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Folie mit Wasserschichten - Folie mit Luftmeer

A.5 Das überarbeitete Arbeitsheft

Mein Forschungsbuch

Male ein Bild zum Thema „unter Wasser“.

Name: _____

Klasse: _____

Station 1: Knetklumpen an der Angel

1. Tauche den Knetklumpen an der Angel **langsam** in das Wasser ein.
2. Ziehe den Knetklumpen danach **genauso langsam** wieder aus dem Wasser heraus.
Achtung: Der Knetklumpen soll den Boden des Beckens nicht berühren.

Was **spürst** du, wenn der Knetklumpen in das Wasser eintaucht?

Meine Beobachtung:

Station 2: Knetklumpen am Gummiband

1. Tauche den Knetklumpen an dem Gummiband **langsam** in das Wasser ein.
2. Ziehe den Knetklumpen danach **genauso langsam** wieder aus dem Wasser heraus.
Achtung: Der Knetklumpen soll den Boden des Beckens nicht berühren.

Was passiert mit dem **Gummiband**?

Meine Beobachtung:

Station 3: Verschiedene Becher

1. Drücke die beiden Becher **gleichzeitig** mit dem Boden nach unten ins Wasser. Nimm dabei den kleinen Becher in die eine und den grossen Becher in die andere Hand!

Achtung: Es darf kein Wasser in die Becher laufen!

Was **fühlst** du?

Meine Beobachtung:

Was macht das Wasser mit den eingetauchten Gegenständen?

Das haben wir herausgefunden!

Wovon hängt es ab, wie stark das Wasser drückt?

Das haben wir herausgefunden!

Die Auftriebskraft

Ein Schüler schreibt in sein Arbeitsheft:

Was ist gut, was ist schlecht an dieser Erklärung?

Wie könnte die Erklärung verbessert werden?

Verbesserte Erklärung:

Ist die Erklärung nun zufriedenstellend?

Eine Erklärung ist gut, wenn wir sie als Regel verwenden und damit voraussagen können, was bei einem Experiment passieren wird. Wir versuchen nun, die obige Erklärung als Regel anzuwenden:

Unsere Vermutung:

In der rechten Hälfte eines Wasserbeckens befindet sich ein Topf. Links vom Topf hat es mehr Wasser als rechts vom Topf. Links hat es also mehr Wasser, welches an seinen Platz zurückdrängt. Also drückt das Wasser von links und drückt den Wassertopf nach rechts.

Ist die verbesserte Erklärung gut und als Regel anwendbar? Begründe!

In welche Richtung wird der Topf vom Wasser gedrückt? Zeichne mit einem Pfeil ein!

Was vermutest du, warum drückt das Wasser so, wie du es eingezeichnet hast?

Station 1: Glas mit Gummihaut

Bei diesem Experiment geht es darum herauszufinden, was mit den Gegenständen passiert, wenn wir sie eintauchen.

An der Öffnung eines Glases wurde eine Gummihaut befestigt. Tauche das Glas mit der Öffnung nach oben ins Wasser.

Was wird mit der Gummihaut passieren?

Meine Vermutung:

Beobachte nun was passiert, wenn du das Glas in das Wasser tauchst.

Was siehst du?

Was spürst du, wenn du mit den Fingern über die Glasöffnung fährst?

Was passiert, wenn du das Glas drehst?

Meine Beobachtungen:

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Station 2: Glas mit Deckel I

Bei diesem Experiment geht es darum herauszufinden, was mit den Gegenständen passiert, wenn wir sie eintauchen.

Drücke die Platte mit dem Moosgummi gut an das Glas an (siehe Bild).
Tauche nun das Glas mit der Platte eine Unterarmlänge tief ins Wasser und lasse die Platte los.

Was wird mit der Platte passieren?

Meine Vermutung:

Meine Beobachtung:

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Station 2: Glas mit Deckel II

Überlege, was passiert, wenn das Glas mit Deckel im Wasser gedreht wird. Hält die Platte, ohne dass du den Deckel an das Glas drückst?

	Vermutung	Überprüfung
	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter
	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter
	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter	<input type="checkbox"/> hält <input type="checkbox"/> fällt runter

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Station 3: Rohr mit Platte

Bei diesem Experiment geht es darum, wie stark das Wasser gegen eine Platte an einem Rohr drücken muss, damit sie nach unten sinkt.

Ein Rohr wird mit einer Platte an der unteren Öffnung ins Wasser getaucht. Anschliessend wird Wasser in das Rohr hineingegossen.

Warum sinkt die Platte nicht nach unten, wenn kein Wasser im Rohr ist?

Meine Erklärung:

Was vermutest du, wie hoch ist das Glasrohr mit Wasser gefüllt, wenn die Platte nach unten sinkt?

Zeichne die vermutete Höhe ein.

Was hast du beobachtet? Zeichne ein, wie hoch das Wasser steht, wenn die Platte nach unten sinkt.

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Station 4:

Zwei mit einem Schlauch verbundene Ballone

Bei diesem Experiment geht es darum herauszufinden, was mit den Gegenständen passiert, wenn wir sie eintauchen.

Zwei Ballone sind über einen Schlauch miteinander verbunden. Drücke einen Ballon ins Wasser herunter.

Was passiert mit dem Ballon, wenn er eingetaucht wird?

Was passiert mit dem anderen Ballon?

Was passiert mit dem Wasser?

Meine Beobachtungen:

Wie kommt das? Erkläre, was du beobachtet hast:

Wieso spürt man beim Tauchen im Schwimmbad einen Druck auf den Ohren?

Das haben wir herausgefunden!

Meine Zeichnung zu einem Experiment:

Wir untersuchen den Wasserdruck

Bevor wir untersuchen, wovon der Wasserdruck abhängt, wollen wir zuerst erkunden, wie unser Messgerät funktioniert.

Wir füllen den Schlauch mit Wasser. Das Wasser im Schlauch sieht wie ein grosses U aus. Der Wasserstand in beiden Seiten des Us ist zuerst gleich hoch.

Warum ändert sich der Wasserstand in den beiden Seiten, wenn man den Schlauch ins Wasser taucht?

Wie hängen die Wasserstände und der Wasserdruck zusammen?

Je _____ der Wasserdruck ist, desto _____ liegen die Wasserstände.

Was bedeutet das für die Messung des Wasserdrucks?

Je _____ der Höhenunterschied, desto _____ ist der Wasserdruck.

Mit dem Höhenunterschied kann man also den Wasserdruck _____.

Kannst du einen Zusammenhang zwischen der Eintauchtiefe des Schlauchendes und dem Wasserstand im Schlauch beschreiben?

Je _____ der Schlauch eingetaucht wird, desto _____ wird der Wasserdruck.

Für eine bauchige Vase, eine röhrenförmige Vase und eine nach innen gewölbte Vase wirst du nun messen, wie der Wasserdruck im Wasser zunimmt. Dafür wirst du den Wasserdruck für verschiedene Eintauchtiefen messen. Verwende dazu jeweils das dazugehörige Arbeitsblatt.

Wie ändert sich der Wasserdruck mit der Wassertiefe?

Das haben wir herausgefunden!

Aufgabe

Ein Würfel befindet sich im Wasser. Von links und von oben drückt das Wasser auf den Würfel. Je länger der Pfeil ist, desto stärker drückt das Wasser.

Drückt das Wasser auch von den anderen Seiten? Wenn ja, dann zeichne weitere Pfeile ein.

Warum drückt das Wasser eingetauchte Gegenstände nach oben?

Du weisst, dass das Wasser eingetauchte Gegenstände nach oben drückt. Bestimmt hast du auch schon folgende Erfahrung gemacht: Gegenstände, die sinken, fühlen sich im Wasser leichter an als ausserhalb des Wassers.

Wie kommt das?

Meine Erklärung:

Meine Zeichnung:

Wie entsteht die Auftriebskraft?

Du weisst, dass das Wasser eingetauchte Gegenstände nach oben drückt. Diese Kraft heisst „Auftriebskraft“. Kannst Du erklären, wie die Auftriebskraft durch den Druck des Wassers zustande kommt?

Dazu musst Du die folgenden Sätze in die richtige Reihenfolge bringen, so dass sie die korrekte Erklärung ergeben:

- (1) Der Wasserdruck nimmt mit der Tiefe zu. Es kommt nur auf die Tiefe, nicht auf die Gefässform an.
- (2) Die Auftriebskraft entsteht nicht, weil das Wasser drückt, sondern weil das Wasser mit zunehmender Tiefe **immer mehr** drückt.
- (3) Weil das Wasser unten stärker drückt als oben, drückt es alle Gegenstände **nach oben**. Diese Kraft, die das Wasser ausübt, heisst Auftriebskraft.
- (4) Auf Gegenstände im Wasser drückt das Wasser von allen Seiten her. Wir sagen auch „im Wasser herrscht Druck“ und sprechen vom „Wasserdruck“.

Richtige Reihenfolge der Sätze:

Illustriere diese Erklärung, indem Du in der Skizze einzeichnest, wie das Wasser auf den Knetwürfel drückt:

A.6 Der überarbeitete Test

Aufgabe 1

Ein Würfel befindet sich im Wasser. Wie drückt das Wasser auf den Würfel?

von oben

von unten

von allen Seiten

von unten und oben

von allen Seiten gleich stark

Warum ist das so?

- weil das Wasser in alle Richtungen drückt.
- weil nur das Wasser drückt, das auf dem Würfel liegt.
- weil das Wasser die Gegenstände nach oben drückt.
- weil der Würfel nicht zusammengedrückt wird.

Aufgabe 2

Bei einem Glas wird auf die nach unten gerichtete Öffnung eine dünne Metallplatte gedrückt, die mit einer Gummischicht beklebt ist. Dann wird das Glas eine Armlänge tief ins Wasser getaucht. Anschliessend lässt man die Hand von der Platte los. Hält die Platte oder sinkt sie?

- Die Platte hält.
 Die Platte sinkt.

Warum ist das so?

- weil die Platte schwer ist und schwere Gegenstände sinken.
 weil das Wasser nach oben Druck ausübt.
 weil die Platte aus Metall ist und Metalle im Wasser sinken.
 weil das Wasser von allen Seiten auf das zugedeeckte Glas drückt.

Aufgabe 3

Auf diesem Bild siehst du ein Gefäss, das mit Wasser gefüllt ist. Aus drei Öffnungen spritzt Wasser heraus. Weshalb spritzt aus der untersten Öffnung das Wasser am weitesten?

- weil das Wasser unten schneller herausfliesst.
 weil der Druck unten grösser ist als oben.
 weil durch die oberen Öffnungen weniger Wasser herausfliesst.
 weil oben das Wasser schneller aufgebraucht ist.

Aufgabe 4

Warum fühlen sich schwere Gegenstände im Wasser leichter an?

- weil das Wasser immer nach oben drückt.
 weil das Wasser stärker von unten als von oben auf einen Gegenstand drückt.
 weil Luft im Gegenstand ist und die Luft den Gegenstand nach oben zieht.
 weil der Gegenstand an Gewicht verliert.

Aufgabe 5

Ein Glas mit einer Gummihaut über der Öffnung wird ins Wasser getaucht.

Was passiert mit der Gummihaut?

Sie wölbt sich nach aussen.

Sie wölbt sich nicht.

Sie wölbt sich nach innen.

Warum ist das so?

- weil die Luft nach oben will.
- weil Luft nicht nichts ist.
- weil das Wasser auf die Gummihaut drückt.

Aufgabe 6

Du siehst hier ein Wasserbecken. Bei den beiden Markierungen wurde der Wasserdruck gemessen. Die obere Markierung befindet sich 10 cm unter der Wasseroberfläche, die untere Markierung 20 cm unter der Wasseroberfläche. Die Stärke des Wasserdrucks kann mit einer Länge angegeben werden.

Bei der oberen Markierung entspricht der Wasserdruck der rot gemalten Länge:

Welche der rot gemalten Längen passt zum Wasserdruck, der bei der unteren Markierung gemessen wird?

Aufgabe 7

In einem Wasserbecken wird an einer Stelle gemessen, wie gross der Wasserdruck ist. Wie gross ist der Wasserdruck an einer zweiten Stelle, die sich doppelt so weit unterhalb der Wasseroberfläche befindet wie die erste Stelle?

Der Wasserdruck ist

- halb so gross.
- gleich gross.
- zweimal so gross.
- viermal so gross.

Aufgabe 8

Zwei Ballone sind über einen Schlauch miteinander verbunden. Einer der beiden Ballone wird ins Wasser getaucht. Dadurch steigt das Wasser auf eine gewisse Höhe.

Jetzt geschieht Folgendes: Der eingetauchte Ballon wird kleiner, dadurch bläst sich der Ballon ausserhalb vom Becken auf.

Was passiert mit dem Wasserstand, sobald der Ballon im Wasser kleiner wird?

Der Wasserstand sinkt.

Der Wasserstand bleibt gleich.

Der Wasserstand steigt.

Warum ist das so?

- weil der Ballon weniger Platz braucht.
- weil der Ballon gleich schwer bleibt.
- weil der Ballon mehr Wasser verdrängt.
- weil der Ballon immer gleich viel Wasser verdrängt.

Aufgabe 9

Zwei verschieden geformte Gefässe sind mit Wasser gefüllt. An den markierten Stellen wird gemessen, wie stark das Wasser drückt.

An welcher Stelle ist der Wasserdruck grösser?

Warum ist das so?

- weil das Wasser an der engen Stelle zusammengedrückt wird.
- weil an der ausgeweiteten Stelle mehr Wasser auf die Stelle drückt.
- weil das Wasser weiter unten stärker drückt.
- weil näher an der Wasseroberfläche der Wasserdruck grösser ist.
- weil das Wasser umso stärker drückt, je tiefer man kommt.

Aufgabe 10

An die untere Öffnung eines Rohres wird eine dünne Metallplatte angedrückt, die mit Gummi beklebt ist. Dann wird das Rohr ins Wasser eingetaucht. Anschliessend wird die Platte losgelassen und es wird langsam Wasser ins Rohr gegossen.

Bei welchem Wasserstand fällt die Platte herunter?

Warum ist das so?

- weil die Platte nicht mehr gehalten wird, wenn das Wasser gleich stark von oben wie von unten drückt.
- weil die Platte aus Metall ist und grundsätzlich alle Metalle im Wasser sinken.
- weil das Wasser im Rohr stärker nach unten drücken muss als das Wasser, welches die Platte an das Rohr drückt.
- weil das weggedrängte Wasser so schwer ist wie das Wasser im Rohr.

Aufgabe 11

Zwei verschieden grosse Becher sind mit einem Schlauch miteinander verbunden. In beiden Bechern befindet sich jeweils ein halber Liter Wasser. Zuerst ist das Ventil in der Mitte geschlossen.

Was passiert, wenn das Ventil in der Mitte geöffnet wird?

Wasser fliesst vom breiten in den schmalen Becher.

Wasser fliesst vom schmalen in den breiten Becher.

Es fliesst kein Wasser.

Warum ist das so?

- weil beide Seiten gleich viel Wasser haben.
- weil der Wasserstand rechts höher ist.
- weil der Wasserdruck links grösser ist.
- weil der Wasserdruck rechts grösser ist.
- weil beide Seiten gleich schwer sind.
- weil der Wasserstand links tiefer ist.

Aufgabe 12

Zwei Ballone sind über einen Schlauch miteinander verbunden. In beiden Ballonen befindet sich Luft.

Ballon 1 wird tief ins Wasser getaucht. Er wird im Wasser langsam kleiner. Hingegen wird Ballon 2, der sich ausserhalb des Wassers befindet, langsam grösser.

Woran liegt das?

- Die Luft steigt immer nach oben.
- Ballon 2 saugt die Luft aus Ballon 1 heraus.
- Die Luft in Ballon 1 kühlt sich im Wasser ab.
- Das Wasser drückt Ballon 1 zusammen.
- Die Luft in Ballon 2 ist wärmer und dehnt sich aus.

Frage 13

Warum drückt das Wasser eingetauchte Gegenstände nach oben?

- weil das weggedrängte Wasser zurück an seinen Platz will.
- weil die Gegenstände leicht sind.
- weil in den Gegenständen Luft ist.
- weil der Wasserdruck mit der Tiefe zunimmt.
- weil manche Materialien schwimmen.
- weil das Wasser von unten stärker drückt als von oben.

Aufgabe 14:

Was haben ein Schiff und ein Heissluftballon gemeinsam? Was machen das Wasser und die Luft mit den Gegenständen?

Meine Antwort:

Literaturverzeichnis

- [1] U. Moser and Angelone D., *PISA 2006: Analysen zum Kompetenzbereich Naturwissenschaften: Rolle des Unterrichts, Determinanten der Berufswahl, Vergleich von Kompetenzmodellen*, Statistik der Schweiz : 15, Bildung und Wissenschaft (BFS, Neuchatel, 2009)
- [2] OECD, *PISA 2006: Schulleistungen im internationalen Vergleich: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von Morgen.* (OECD, Paris, 2007)
- [3] OECD, *Assessing scientific, reading and mathematical literacy: A framework for PISA 2006.* (OECD, Paris, 2006)
- [4] S. Metzger, E. Stern, and Zeyer A., *Expertise zu Naturwissenschaft und Technik in der Allgemeinbildung im Kanton Zrich* (Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik, Zürich, 2009)
- [5] R. Duit, “Initiativen zur Verbesserung des Physikunterrichts in Deutschland,” *PhyDid A, Physik und Didaktik in Schule und Hochschule* **5**, 83–96 (2006)
- [6] S. Vosniadou, *International Handbook of Research on Conceptual Change*, Educational psychology handbook series (Routledge, New York, 2008)
- [7] E. Blumberg, I. Hardy, and K. Möller, “Anspruchsvolles naturwissenschaftsbezogenes Lernen im Sachunterricht der Grundschule - auch für Mädchen?.” *Zeitschrift für Grundschulforschung* **1**, 59–72 (2008)
- [8] D.P. Ausubel, *Educational Psychology: A Cognitive View* (Holt, Rinehart and Winston, New York, 1968)
- [9] J. Piaget, *Über Pädagogik* (Beltz, Weinheim, 1999)

- [10] S. M Glynn and R. Duit, “Learning science meaningfully: Constructing conceptual models,” *Learning science in the schools: Research reforming practice*, 3–33(1995)
- [11] E. Machery, “Prcis of doing without concepts,” *Behavioral and Brain Sciences* **33**, 195–206 (6 2010)
- [12] G. J. Posner, K. A. Strike, P. W. Hewson, and W. A. Gertzog, “Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change,” *Science Education* **66**, 211–227 (1982)
- [13] W. Jung, “Hilft die Entwicklungspsychologie dem Physikdidaktiker?.” in *Kognitive Entwicklung und naturwissenschaftlicher Unterricht*, edited by R. Duit and W. Gräber (IPN - Institute for Science Education, Kiel, Germany, 1993) pp. 86–107
- [14] S. Vosniadou and W. F. Brewer, “Mental models of the earth: A study of conceptual change in childhood,” *Cognitive Psychology* **24**, 535–585 (1992)
- [15] P. W Hewson and M. G. A’B Hewson, “The status of students concep- tions,” *Research in physics learning: Theoretical issues and empirical studies*, 59–73(1992)
- [16] P. R. Pintrich, R. W. Marx, and R. A. Boyle, “Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change,” *Review of Educational Research* **63**, 167–199 (1993)
- [17] R. Duit and D.F. Treagust, “Conceptual change: a powerful framework for improving science teaching and learning,” *International journal of science education* **25**, 671–688 (2003)
- [18] L. Mason, “Responses to anomalous data on controversial topics and theory change,” *Learning and Instruction* **11**, 453 – 483 (2001)
- [19] C. Chan, J. Burtis, and C. Bereiter, “Knowledge building as a mediator of conflict in conceptual change,” *Cognition and Instruction* **15**, 1–40 (1997)

- [20] S. Vosniadou and C. Ioannides, “From conceptual development to science education: A psychological point of view,” *International Journal of Science Education* **20**, 1213–1230 (1998)
- [21] A. A. diSessa, “A birds-eye view of the “pieces” vs. “coherence” controversy (from the “pieces” side of the fence),” in *International Handbook of Research on Conceptual Change*, edited by S. Vosniadou (Routledge, New York, 2008) pp. 35–60
- [22] M. Schneider and Hardy I., “Profiles of inconsistent knowledge in childrens pathways of conceptual change,” *Developmental Psychology* **49**, 1639–1649 (2013)
- [23] C. W. Anderson, “Perspectives on science learning,” in *Handbook of research on science education*, edited by S. K. Abell and Ledermann N. G. (Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 2007) pp. 3–30
- [24] B. Sodian, C. Thoermer, E. Kircher, P. Grygier, and J. Günther, “Vermittlung von Wissenschaftsverständnis in der Grundschule,” *Zeitschrift für Pädagogik* **45**, 192–206 (2002)
- [25] Ilonca Hardy, Michael Schneider, Angela Jonen, Elsbeth Stern, and Kornelia Möller, “Fostering diagrammatic reasoning in science education,” *Swiss Journal of Psychology* **64**, 207–217 (2005)
- [26] I. Hardy, A. Jonen, K. Müller, and E. Stern, “Effects of instructional support within constructivist learning environments for elementary school students’ understanding of floating and sinking”..” *The Journal of educational psychology* **98**, 307–326 (2006)
- [27] R. Schumacher, “Was heisst es, etwas verstanden zu haben,” *Forschung & Lehre* **12**, 882–883 (2009)
- [28] A. Jonen and Möller K., *Begleitband zum Thema “Schwimmen und Sinken”*, Klassenkisten für den Sachunterricht (Spectra Verlag, Essen, 2005)
- [29] D. L. Schwartz and T. Martin, “Inventing to prepare for future learning: The hidden efficiency of encouraging original student production in statistics instruction,” *Cognition and Instruction* **22**, pp. 129–184 (2004)

- [30] A. Shtulman, “Qualitative differences between naive and scientific theories of evolution ,” *Cognitive Psychology* **52**, 170 – 194 (2006)
- [31] M. Straatemeier, H. L.J. van der Maas, and B. R.J. Jansen, “Children’s knowledge of the earth: A new methodological and statistical approach,” *Journal of Experimental Child Psychology* **100**, 276 – 296 (2008)
- [32] E. Stern and R. Schumacher, “Lernziel: Intelligentes Wissen,” *Universitas* **2**, 121–134 (2004)
- [33] G. E. DeBoer, H. S. Lee, and F. Husic, “Assessing integrated understanding of science,” in *Designing coherent science education: Implications for curriculum, instruction, and policy.*, edited by Y. Kali, M. C. Linn, and J. E. Roseman (Columbia University Teachers College Press, New York, 2008) pp. 153–182
- [34] J. Cohen, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 1988)